

Cartographie prédictive des habitats des groupes d'espèces ciblées par les **Plans Nationaux d'Actions en Corse**

Rapport pour la DREAL de Corse, 2024

Boris Leroy

Résumé

Les Plans Nationaux d'Action (PNA) visent à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d'espèces menacées ou faisant l'objet d'un intérêt particulier. Pour faciliter la mise en place des actions, la DREAL de Corse a émis le besoin de produire des cartes d'habitat pour les groupes d'espèces sujettes aux PNAs, en se basant sur une méthodologie de modélisation robuste et reproductible. Cette étude répond à cet objectif en modélisant la niche écologique des différents groupes d'espèces sujettes aux PNAs en Corse afin de produire des cartes prédictives de leurs habitats, sur la base d'une méthodologie basée sur les recommandations les plus récentes de l'état de l'art en écologie. Les groupes d'espèces concernés sont les chiroptères forestiers, les chiroptères cavernicoles, les chiroptères des zones humides, la végétation des serpentinites, les libellules, les papillons de jour, les amphibiens et la sittelle Corse. Le second objectif de cette étude est de fournir le protocole complet de modélisation en libre-accès, sous forme de scripts explicités, reproductibles, modifiables, et extensibles à d'autres espèces ou groupes d'espèces. Le troisième objectif est d'expliquer de manière pédagogique et claire le déroulé du processus de modélisation, les résultats et leur interprétation dans le rapport et les scripts associés, afin d'outiller les utilisateurs futurs pour la compréhension et l'interprétation des modèles d'habitat. Ce travail a été réalisé en collaboration avec les experts de chacun des groupes considérés afin d'évaluer le réalisme biologique des modèles.

Les résultats des modèles suggèrent que dans l'ensemble les modèles calibrés pour les différents groupes d'espèces sont biologiquement cohérents, produisant ainsi des cartes informatives et utiles, bien que parfois incomplètes ou présentant des limites clairement identifiées. Cela signifie que l'ensemble des résultats peuvent être utilisés pour les objectifs de la DREAL, en respectant bien les limites à l'interprétation pour ce type de modèles – les résultats et interprétations de chaque groupe étant discutées dans une section dédiée. La dernière partie du rapport comprend des recommandations sur les utilisations possibles de ces cartes, sur les améliorations futures possibles, ainsi qu'une section sur la sensibilité des espèces aux pressions d'origine anthropique et aux changements climatiques.

Science ouverte

Le contenu de ce rapport est fourni sous licence libre CC-BY-SA (réutilisation et modification libre sous réserve de citation et de maintien de la licence).

Citation recommandée :

Leroy Boris. 2024. Cartographie prédictive des habitats des groupes d'espèces ciblées par les Plans Nationaux d'Actions en Corse. Rapport pour la DREAL de Corse. Zenodo. 110 pp. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11067678>

Toutes les données et les scripts sont disponibles sous licences libres sur <https://www.borisleroy.com/sdms-pna-corse>

Crédits photos

De gauche à droite sur la couverture : Sittelle Corse –Christoph Moning ; Euprocte Corse – André de Saint-Paul ; Scrofulaire des chiens – Liondelyon ; Leste à grand stigmas – Dimităr Boevski ; Nacré tyrrhénien – Tom Nygaard Kristensen ; Oreillard gris : Andrei Sakhno.

Remerciements

Je remercie le Service Biodiversité Eau et Paysage de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Corse, et notamment Fabrice Torre et Amélie Tagliaferro pour avoir financé cette étude et pour avoir participé activement à son bon déroulement. Un merci spécial à Amélie Tagliaferro pour sa disponibilité, son enthousiasme et sa contribution au projet, ce qui a permis de faire de cette étude une belle réussite.

Je remercie chaleureusement tous les experts qui ont accepté de collaborer et se sont impliqués dans cette étude. Pour être de bonne qualité, les modèles d'habitat ne doivent pas seulement se baser sur une méthodologie statistique robuste, car il est facile de produire un modèle statistique robuste mais sans aucun réalisme écologique. Les experts ont une bonne compréhension des groupes taxonomiques étudiés, ce qui leur permet d'évaluer la vraisemblance des prédictions, et effectuer des recommandations pour rendre les modèles plus fiables, précis et utiles. La littérature en biogéographie recommande fréquemment une évaluation du réalisme biologique des modèles par les experts au même niveau que l'évaluation statistique, mais dans les faits cette évaluation n'est souvent pas vraiment mise en place. Dans ce projet, elle a pu être mise en place avec l'aide de la DREAL, et je remercie très sincèrement les experts d'avoir joué le jeu à toutes les étapes du projet, ce qui a permis de prendre en compte les complexités des habitats pour chaque groupe d'espèce et les limitations des données, améliorant ainsi la qualité des modèles et la pertinence des interprétations :

Chiroptères :

- Gregory Beuneux, chargé de projet chiroptères, Groupe Chiroptères Corse
- Chloé Dugast, chargée d'étude chiroptères, Groupe Chiroptères Corse
- Marie Le Roux, chiroptérologue indépendante

Flore :

- Lou Barbe – Conservatoire Botanique National de Corse
- Lillia Fausti – Conservatoire Botanique National de Corse

Insectes :

- Cyril Berquier, Office de l'Environnement de la Corse

Amphibiens :

- Marie-Paule SAVELLI – Conservatoire des Espaces Naturels Corse
- Arnaud GEYSSELS – Conservatoire des Espaces Naturels Corse

Sittelle Corse :

- Sandra GUY – Office National des Forêts
- Pasquale MONEGLIA – Bureau d'études ENDEMYS

Je remercie également le Conservatoire Botanique National de Corse pour avoir accepté de transmettre les données d'occurrence de flore afin de calculer l'effort d'échantillonnage sur les plantes.

Sommaire

1	INTRODUCTION.....	5
2	METHODES	11
2.1	ETAPE 1. CONCEPTUALISATION DES MODELES D'HABITAT.....	12
2.1.1	<i>Objectifs de modélisation</i>	12
2.1.2	<i>Type de données et implications pour les modèles.....</i>	12
2.1.3	<i>Echelle d'étude.....</i>	12
2.1.4	<i>Hypothèses sur les groupes d'espèces.....</i>	12
2.1.5	<i>Autres hypothèses importantes.....</i>	13
2.1.6	<i>Hypothèses sur les variables environnementales.....</i>	15
2.2	ETAPE 2. PREPARATION DES DONNEES.....	23
2.2.1	<i>Données environnementales</i>	23
2.2.2	<i>Données de répartition des groupes d'espèces</i>	25
2.3	ETAPE 3. GENERATION DES POINTS DE BACKGROUND ET CORRECTION DU BIAIS D'ECHANTILLONNAGE.....	26
2.4	ETAPE 4. CALIBRATION DES MODELES.....	28
2.5	ETAPE 5. EVALUATION DES MODELES	30
2.5.1	<i>Stratégie de validation croisée</i>	30
2.5.2	<i>Evaluation statistique</i>	31
2.5.3	<i>Evaluation du réalisme biologique des modèles.....</i>	31
2.6	ETAPE 6. PROJECTIONS SPATIALES ET INTERPRETATION	33
2.6.1	<i>Modèle d'ensemble</i>	33
2.6.2	<i>Cartes de potentialité d'habitat finales</i>	33
2.7	DISPONIBILITE DU CODE ET DES DONNEES	34
3	RESULTATS ET DISCUSSION	35
3.1	RESULTATS GENERAUX DE CALIBRATION ET SELECTION DES MODELES	35
3.2	RESULTATS ET DISCUSSION PAR GROUPE D'ESPECE	36
3.2.1	<i>Chiroptères forestiers</i>	36
3.2.2	<i>Chiroptères cavernicoles.....</i>	43
3.2.3	<i>Chiroptères des zones humides</i>	51
3.2.4	<i>Végétation des serpentinites</i>	59
3.2.5	<i>Libellules.....</i>	66
3.2.6	<i>Papillons de jour</i>	73
3.2.7	<i>Amphibiens.....</i>	80
3.2.8	<i>Sittelle Corse</i>	87
3.3	ELEMENTS SUPPLEMENTAIRES DE DISCUSSION	94
3.3.1	<i>Utilisation des cartes d'habitat.....</i>	94
3.3.2	<i>Prospections terrain, recherche de nouvelles populations et validation des modèles</i>	95
3.3.3	<i>Améliorations des modèles</i>	96
3.3.4	<i>Sensibilité des groupes d'espèces aux pressions anthropiques et implications pour les PNAs</i>	97
3.3.5	<i>Adaptation aux changements climatiques</i>	98
4	REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES.....	100

1 Introduction

La biodiversité est essentielle aux sociétés humaines, et ses contributions sous formes de biens et services écosystémiques sont souvent irremplaçables. Pourtant, il est bien établi que la biodiversité et ses contributions aux sociétés humaines se détériorent rapidement dans le monde entier (IPBES, 2019). Les indicateurs relatifs aux écosystèmes et à la biodiversité montrent un déclin rapide, posant une menace d'extinction globale sur un très grand nombre d'espèces. Les trajectoires actuelles ne permettent pas d'atteindre les objectifs internationaux de préservation de la biodiversité, tels que les objectifs d'Aichi ou les objectifs de l'Accord de Paris conclu au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et la Vision 2050 sur la biodiversité. Il est pourtant possible d'infléchir ces trajectoires en déployant de toute urgence des efforts concertés. Une partie de ces efforts impliquent le déploiement plus performant et rapide d'instruments existants afin de prendre des mesures de prévention et de précaution pour éviter, atténuer et corriger la dégradation de la biodiversité et assurer le suivi des résultats et renforcer les liens entre les mesures prises au niveau local et les objectifs internationaux (IPBES, 2019).

Les Plans Nationaux d'Action

L'un des outils existant en France pour lutter contre l'érosion de la biodiversité et progresser vers les objectifs internationaux est l'outil des « Plan Nationaux d'Action ». Les Plans Nationaux d'Action (PNA) visent à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d'espèces menacées ou faisant l'objet d'un intérêt particulier, répondant ainsi aux exigences de directives européennes (« Oiseaux », 79/409/CEE du 2 avril 1979 et « Habitat, Faune, Flore », 92/43/CE du 21 mai 1992). Les PNAs constituent un dispositif ralliant un ensemble d'acteurs (institutionnels, académiques, socio-économiques et associatifs) autour de plusieurs volets : surveiller l'état et les tendances des populations des espèces PNAs ; implémenter des actions de préservation sur les espèces ou leurs habitats ; sensibiliser les acteurs concernés et le grand public ; faciliter l'intégration de la protection des espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques. Les PNAs sont lancés et coordonnés par les Directions Régionales de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL).

C'est dans ce contexte que la DREAL de Corse a émis en 2023 le besoin de cartographier les répartitions des espèces-cibles Corses pour pouvoir implémenter les actions des PNAs qui les concernent. Huit groupes d'espèces-cibles ont été définis par la DREAL : (1) les chiroptères forestiers, (2) les chiroptères cavernicoles, (3) les chiroptères des zones humides, (4) la flore des serpentinites, (5) les libellules, (6) les papillons de jour, (7) les amphibiens, (8) la sittelle Corse. La cartographie de la biodiversité constitue une unité fondamentale nécessaire à de multiples étapes des processus de conservation : évaluation du degré de vulnérabilité à l'extinction (IUCN, 2003), de la rareté des espèces et communautés (Leroy, Canard, et al., 2013), identification d'habitats critiques pour la survie des espèces, sélection de zones à mettre en réserve, de corridors à protéger ou restaurer, ou de zones favorables aux programmes de renforcement ou réintroduction (voir Guisan et al., 2013 et les références dedans pour un ensemble d'exemples), rechercher de nouvelles populations pour les espèces rares (Fois et al., 2018) ou estimer la sensibilité aux pressions telles que le changement climatique ou l'altération de l'habitat (Leroy, Paschetta, et al., 2013; Schickele, Goberville, et al., 2020). Plusieurs de ces étapes du processus de conservation sont envisagées dans le cadre des PNAs pour les espèces Corses, ce qui justifie le besoin exprimé par la DREAL de Corse de cartographier les répartitions des espèces.

Tableau 1. Groupes d'espèces sujettes aux Plans Nationaux d'Action en Corse. Ces groupes ont été pré-établis par la DREAL sur la base de l'occupation de l'habitat.

Groupe	Espèces
Chiroptères forestiers	<i>Plecotus austriacus</i> <i>Myotis nattereri</i> <i>Barbastella barbastellus</i> <i>Nyctalus leisleri</i> <i>Myotis mystacinus</i> <i>Plecotus macrobullari</i>
Chiroptères cavernicoles	<i>Miniopterus schreibersii</i> <i>Rhinolophus euryale</i> <i>Rhinolophus hipposideros</i> <i>Rhinolophus ferrumequinum</i>
Chiroptères des zones humides	<i>Myotis capaccinii</i> <i>Myotis daubentonii</i>
Flore des serpentinites	<i>Biscutella rotgesii</i> <i>Echium montenielluense</i> <i>Senecio serpentinicola</i> <i>Scrophularia canina</i> <i>Alyssum robertianum</i> <i>Euphorbia pithyusa</i> <i>Elytrigia corsica</i>
Libellules	<i>Coenagrion scitulum</i> <i>Lestes macrostigma</i> <i>Enallagma cyathigerum</i> <i>Brachytron pratense</i> <i>Coenagrion caerulescens</i> <i>Somatochlora meridionalis</i> <i>Coenagrion pulchellum</i> <i>Paragomphus genei</i> <i>Somatochlora flavomaculata</i> <i>Erythromma lindenii</i>
Papillons de jour	<i>Euchloe insularis</i> <i>Spialia therapne</i> <i>Fabriciana elisa</i> <i>Papilio hospiton</i> <i>Zygaena corsica</i> <i>Phengaris arion</i> <i>Lysandra coridon</i> <i>Cupido alcetas</i> <i>Satyrium w-album</i>
Amphibiens	<i>Euproctus montanus</i> <i>Salamandra corsica</i> <i>Discoglossus montalentii</i>
Sittelle Corse	<i>Sitta whiteheadi</i>

Cartographie prédictive de la biodiversité

Pour cartographier les répartitions d'espèces, on utilise en premier lieu les observations des espèces échantillonnées au cours du temps. La cartographie des observations a l'avantage de ne présenter qu'un risque limité d'erreurs « d'attribution », c'est-à-dire des zones répertoriées comme occupées par les espèces, mais qui en réalité ne le sont pas. Les erreurs d'attribution

sont limitées tant que la dynamique de répartition de l'espèce n'est pas négative (i.e., aire de répartition en cours d'effondrement) et que les observations ont fait l'objet d'une validation expert pour éliminer les erreurs, observations accidentelles ou inadéquates pour l'objectif. Cependant, les données d'observation sont généralement très incomplètes, n'offrant qu'une représentation limitée de la réelle répartition de l'espèce. Ainsi, la cartographie des observations comporte beaucoup d'erreurs « d'omission », c'est-à-dire qu'elle omet beaucoup de zones occupées par les espèces qui n'ont pas été échantillonnées. En d'autres termes, cartographier la biodiversité uniquement à partir des données d'observation revient à faire une carte pleine de trous, ces trous représentant les lacunes de connaissance. Puisqu'il est impossible d'échantillonner de manière exhaustive et précise chaque zone d'un grand territoire comme la Corse, il est nécessaire de recourir à des outils de modélisation prédictive pour obtenir une cartographie complète de la répartition potentielle des espèces. La cartographie prédictive permet de compenser les erreurs d'omissions en projetant la répartition potentielle dans les zones non échantillonnées, mais elle présente un risque élevé d'erreurs d'attribution, ce qui implique de l'utiliser avec précaution. En réalité, tant les observations que les modèles sont des projections de la réalité (**Figure 1**), et il est nécessaire de combiner les deux pour une meilleure prise de décision dans des contextes d'incertitudes (Skogen et al., 2021), notamment en conservation.

Figure 1. Tant les observations que les modèles représentent des projections de la réalité biologique. La combinaison des deux permet une représentation plus complète de ce qu'est la réalité biologique (inspiré de Skogen et al., 2021).

L'approche la plus couramment utilisée pour établir une cartographie prédictive des répartitions d'espèce consiste à quantifier la relation entre un taxon et son environnement dans un modèle prédictif. Ce modèle peut être mécanistique (i.e., la relation est connue *a priori* et construite manuellement) ou statistique (i.e., la relation n'est pas connue *a priori* et est déterminée par une analyse statistique). Les modèles mécanistiques requièrent une très bonne connaissance des espèces et sont donc adaptés aux groupes les mieux connus uniquement. Etant donné que l'objectif est ici de développer des approches applicables à des groupes d'espèces qui ne sont pas nécessairement très bien connus, nous nous intéresserons uniquement aux modèles statistiques. En pratique, ces modèles sont construits par l'étude de la corrélation entre les données de répartition des espèces, sous la forme de présences et d'absences spatialement explicites, et des variables environnementales prédictives, telles que les variables climatiques, géologiques ou d'habitat.

Figure 2. Représentation schématique des principales étapes du processus de construction d'un modèle d'habitat et des multiples décisions qui doivent être prises à chaque étape (tiré de Leroy, 2023). Chaque décision aura un impact sur le résultat des modèles et doit être soigneusement choisie en appliquant les recommandations de la littérature scientifique. Toutefois, il subsiste un degré élevé d'incertitude dans les connaissances scientifiques pour une prise de décision optimale, comme l'illustrent les différentes icônes de confiance, ce qui nécessite, pour ces étapes, d'évaluer et de justifier les choix méthodologiques par un raisonnement adapté.

Les modèles d'habitat

Ces modèles, appelés modèles de prédiction de répartition, modèles de niche écologique ou modèles d'habitats, sont basés sur le fondement conceptuel de la niche écologique – l'ensemble des conditions environnementales permettant d'assurer la survie et la reproduction d'une espèce – comme facteur principal déterminant les distributions d'espèces (Guisan et al., 2017; Guisan & Thuiller, 2005). Cependant, d'autres facteurs déterminent également les répartitions d'espèces : la dispersion, les interactions biotiques, et les perturbations (Lomolino et al., 2016). Ces autres facteurs sont très difficiles à prendre en compte dans les modèles prédictifs parce qu'ils requièrent des données rarement disponibles (e.g., des données quantitatives sur la dispersion). Par conséquent, pour éviter toute confusion sur ce que les modèles corrélatifs indiquent réellement, il est préférable de parler de modèles d'habitat ou de niche écologique plutôt que de modèles de prédiction de répartition. Nous utiliserons donc le terme « modèle d'habitat », pour mieux refléter ce que nous pouvons modéliser en réponse au besoin exprimé

par la DREAL : l'objectif de cette étude sera de modéliser l'habitat des groupes d'espèces sujettes aux PNAs.

Si le concept des modèles d'habitat est simple (corrélérer données de répartition et variables environnementales pour prédire l'habitat préférentiel de l'espèce), la mise en œuvre de ces modèles est très complexe car un grand nombre de décisions sont nécessaires tout au long des multiples étapes du processus (**Figure 2**, Leroy, 2023). Le processus de modélisation peut être divisé en six grandes étapes : 1. Conceptualisation, 2. Préparation des données, 3. Génération de données appelées backgrounds ou pseudoabsences permettant de compenser le manque d'observations sur les absences d'espèces, 4. Calibration des modèles, 5. Evaluation des modèles, et 6. Projection et interprétation des modèles. Chacune de ces étapes nécessite de prendre de multiples décisions adaptées aux caractéristiques des données d'espèces, de la zone d'étude, et aux objectifs de la modélisation. Il est à noter que l'absence de choix explicite à une étape donnée constitue une décision qui peut influencer le résultat à l'insu du modélisateur et constituer un maillon faible rendant le résultat final inadapté. Par conséquent, les décisions à prendre doivent être rigoureusement réfléchies et justifiées – en s'appuyant soit sur la littérature scientifique disponible, soit sur un raisonnement explicite – car elles influencent fortement le résultat des modèles et de leur interprétation.

Cette complexité des modèles d'habitat rend leur implémentation difficile pour les non-spécialistes tant il est difficile de trouver son chemin dans une bibliographie si abondante, et par conséquent elle est également source de nombreuses erreurs d'interprétation. Or, il est absolument nécessaire d'éviter les erreurs d'interprétation, notamment pour une utilisation des modèles d'habitat dans un contexte de prise de décision. En outre, la DREAL a émis dans son cahier des charges le besoin de pouvoir reproduire les modèles d'habitat et les étendre à d'autres espèces et groupes d'espèces, via notamment la mise à disposition de scripts en accès libre. Pour répondre correctement à ce besoin il est nécessaire de produire un déroulé de toutes les étapes de la modélisation qui soit à la fois à jour sur la littérature scientifique, pédagogique, et compréhensible sans avoir une grande expérience des modèles. Ce rapport et les scripts associés ont pour vocation de produire ce déroulé pédagogique du processus de modélisation des habitats et de leur interprétation.

L'objectif de cette étude est donc de modéliser la niche écologique des différents groupes d'espèces sujettes aux PNAs en Corse afin de produire des cartes prédictives de leurs habitats en utilisant une méthodologie basée sur les recommandations les plus récentes de l'état de l'art en écologie. Spécifiquement, cette étude servira trois objectifs principaux respectant le cahier des charges fourni par la DREAL de Corse.

- **Objectif 1** : Modéliser de manière réaliste et robuste les niches écologiques des espèces et groupes d'espèces concernés par les PNAs pour réaliser une cartographie prédictive de leurs habitats.
- **Objectif 2** : Fournir le protocole complet de modélisation en libre-accès, sous forme de scripts explicités, reproductibles, modifiables, et extensibles à d'autres espèces ou groupes d'espèces.
- **Objectif 3** : Expliquer de manière pédagogique et claire le déroulé du processus de modélisation, les résultats et leur interprétation dans le rapport et les scripts associés, afin d'outiller les utilisateurs futurs pour la compréhension et l'interprétation des modèles d'habitat.

2 Méthodes

Le déroulé des méthodes suit les différentes étapes présentées dans la **Figure 2**. Il est important de noter que les modèles nécessitent de nombreuses étapes et essais préliminaires avant d'arriver au protocole final. En général, seul le protocole final est présenté dans les méthodes des articles ou des rapports. Cependant, dans l'objectif pédagogique énoncé pour ce rapport, les essais qui ont été effectués seront décrits ici afin d'expliquer pourquoi et comment le choix final a été effectué. Il est également important de noter qu'il n'existe pas un seul protocole optimal de modélisation des habitats ; ainsi, je recommande de combiner la lecture de ce rapport avec des articles de référence dans le domaine (**Boîte 1**).

Boîte 1. Lectures recommandées

Je recommande aux lecteurs de se familiariser avec les modèles d'habitat et leur interprétation en lisant quelques références clés :

- Pour une première introduction générale aux modèles d'habitat et à leurs hypothèses sous-jacentes : Guisan, A., & Thuiller, W. (2005). **Predicting species distribution: Offering more than simple habitat models.** *Ecology Letters*, 8(9), 993–1009. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2005.00792.x>
- Pour comprendre les limites à l'interprétation des modèles : Guillera-Arroita, G., Lahoz-Monfort, J. J., Elith, J., Gordon, A., Kujala, H., Lentini, P. E., Mccarthy, M. A., Tingley, R., & Wintle, B. A. (2015). **Is my species distribution model fit for purpose? Matching data and models to applications.** *Global Ecology and Biogeography*, 24(3), 276–292. <https://doi.org/10.1111/geb.12268>
- Pour une discussion accessible sur les limites de l'état de l'art exposées dans la **Figure 2** : Leroy, B. (2023). **Choosing presence-only species distribution models.** *Journal of Biogeography*, 50(1), 247–250. <https://doi.org/10.1111/jbi.14505>

Par ailleurs, il n'existe pas un seul et unique protocole de modélisation optimal. Je recommande ainsi, pour compléter le déroulé présenté ici, de se référer à plusieurs autres références proposant une liste détaillée d'étapes-clés telles que :

Guisan, A., Thuiller, W., & Zimmermann, N. E. (2017). *Habitat suitability and distribution models with applications in R*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781139028271>

Araújo, M. B., Anderson, R. P., Barbosa, A. M., Beale, C. M., Dormann, C. F., Early, R., García, R. A., Guisan, A., Maiorano, L., Naimi, B., O'Hara, R. B., Zimmermann, N. E., & Rahbek, C. (2019). Standards for distribution models in biodiversity assessments. *Science Advances*, 5(1). <https://doi.org/10.1126/sciadv.aat4858>

Zurell, D., Franklin, J., König, C., Bouchet, P. J., Dormann, C. F., Elith, J., Fandos, G., Feng, X., Guillera-Arroita, G., Guisan, A., Lahoz-Monfort, J. J., Leitão, P. J., Park, D. S., Peterson, A. T., Rapacciuolo, G., Schmatz, D. R., Schröder, B., Serra-Diaz, J. M., Thuiller, W., ... Merow, C. (2020). A standard protocol for reporting species distribution models. *Ecography*, 43(9), 1261–1277. <https://doi.org/10.1111/ecog.04960>

Sillero, N., Arenas-Castro, S., Enriquez-Urzelai, U., Vale, C. G., Sousa-Guedes, D., Martínez-Freiría, F., Real, R., & Barbosa, A. M. (2021). Want to model a species niche? A step-by-step guideline on correlative ecological niche modelling. *Ecological Modelling*, 456, 109671. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2021.109671>

2.1 Etape 1. Conceptualisation des modèles d'habitat

2.1.1 Objectifs de modélisation

La première étape consiste à définir l'objectif et les éventuelles spécificités des modèles d'habitat qui seront réalisés. L'objectif de modélisation est établi dans le cahier des charges fourni par la DREAL, il s'agira de modéliser les habitats de sept groupes d'espèces (chiroptères forestiers, chiroptères cavernicoles, chiroptères des zones humides, flore et végétations des serpentinites, libellules, papillons de jour, et amphibiens endémiques de Corse) et d'une espèce d'oiseau (Sittelle corse). Ces modèles serviront à établir une cartographie prédictive des habitats favorables en Corse (i.e., pas d'extrapolations spatiale) pour la période actuelle (i.e., pas d'extrapolation future sous scénario) sur la base des connaissances actuelles de la répartition de chaque groupe d'espèces.

2.1.2 Type de données et implications pour les modèles

Les données de répartition utilisées recouvrent l'ensemble des données d'occurrence connues et disponibles dans les bases de données agrégées par la DREAL dans la base de données métier Geonature et l'Inventaire National du Patrimoine Naturel. Cela implique des observations issues de méthodes et plan d'échantillonnages divers. La nature de ces observations ne permet pas de disposer de données d'absences. Par conséquent, les modèles réalisés seront de type « présence-seule », ce qui implique des limitations sur l'interprétation (Guillera-Arroita et al., 2015). Pour résumer de manière simple ces limitations, les modèles ne pourront pas fournir d'indication de la probabilité de présence – ils fourniront un indice de favorabilité de l'habitat compris entre 0 et 1. Une valeur élevée de l'indice indique que l'habitat est favorable, tandis qu'une valeur faible indique que la favorabilité de l'habitat est soit faible, soit méconnue par défaut d'échantillonnage (il n'est pas possible de distinguer les deux sans données d'absence). Les valeurs de cet indice sont spécifiques à chaque groupe d'espèce, et ne doivent donc pas être comparées entre groupes d'espèces.

2.1.3 Echelle d'étude

L'étude se déroule sur l'ensemble du territoire terrestre de la Corse, sur l'intervalle temporel 2000-2023, sur une grille (système géodésique World Geodetic System 1984) de résolution 0.0083333° soit environ 1km.

2.1.4 Hypothèses sur les groupes d'espèces

Une hypothèse très importante dans cette étude est que les relations entre espèces et habitats sont étudiées par groupe d'espèces et non pas par espèce. Cette hypothèse diffère ainsi de la pratique courante qui consiste à considérer que la niche écologique est définie à l'échelle des espèces. Pourtant, il est possible de modéliser à une résolution supra-spécifique s'il existe des facteurs environnementaux limitant de manière commune la répartition de l'ensemble des espèces du groupe considéré (voir la revue de Smith et al., 2018). Ces hypothèses ont été pré-établies par la DREAL pour chaque groupe d'espèces sur la base de l'habitat occupé. Etant donné qu'il s'agit d'une hypothèse forte, sa vraisemblance a été évaluée de deux manières. Tout d'abord, en recueillant les avis d'experts pour chacun des groupes lors d'une réunion de présentation des résultats préliminaires le 13 février 2024. Ensuite, en effectuant une analyse exploratoire de regroupement (clustering) spatial basée sur la méthode des réseaux biogéographiques (Leroy, 2020; Leroy et al., 2019). Cette méthode d'analyse consiste à tester si les espèces partagent effectivement des sites en commun, sur la base de leur distribution spatiale connue.

Les avis d'experts ont révélé que la vraisemblance de certains groupes (chiroptères cavernicoles, papillons, libellules, flore des serpentinites) était discutable car les espèces

présentaient des écologies possiblement trop différentes. J'ai complété ces avis par des analyses de réseaux biogéographiques, qui ont abouti à la modification de certains groupes :

- Pour les chiroptères cavernicoles, l'espèce *Miniopterus schreibersii* présente une occupation de l'habitat différente des autres espèces cavernicoles, et a donc été exclue du groupe. Il n'y a pas assez d'occurrences sur cette espèce pour la modéliser seule, elle a donc été exclue de la suite des analyses.
- Pour les libellules, parmi les neuf espèces, sept présentent une occupation spatiale similaire, tandis que deux espèces n'occupent aucun site en commun avec les autres espèces (*Paragomphus genei* et *Enallagma cyathigerum*). Ces deux espèces ont donc été retirées du groupe, et ne possèdent pas assez d'occurrences pour être modélisées, elles ont été exclues de la suite des analyses.
- Pour les papillons de jour les experts avaient noté la présence d'espèces dominantes qui masquaient les habitats distincts occupés par certaines espèces. L'analyse de réseau biogéographique a effectivement révélé que deux espèces (*Papilio hospiton* et *Fabriciana elisa*) dominaient les observations. Nous conserverons donc ces deux espèces comme le cœur du groupe. Une espèce moins fréquente (*Zygaena corsica*) est présente dans des sites occupés par ces deux espèces ou proches spatialement, et donc elle sera incluse dans ce groupe également. Deux autres espèces (*Euchloe insularis*, *Spialia therapne*) présentent ponctuellement des sites en commun avec *P. hospiton* et *F. elisa*, mais la majorité de leur répartition est localisée dans des sites uniques et seront donc retirées du groupe. Quatre autres espèces (*Phengaris arion*, *Lysandra coridon*, *Cupido alcetas*, *Satyrium w-album*) présentent une occupation spatiale totalement distincte, et elles ont donc été retirées de ce groupe. Les espèces retirées du groupe ont été exclues de la suite des analyses par manque de données d'occurrence pour les modèles.
- Les espèces du groupe flore des serpentinites ont des écologies assez différentes selon les experts, mais présentent néanmoins une réponse commune à l'environnement, notamment pour le substrat. Les réseaux biogéographiques ont mis en évidence les co-occurrences répétées pour l'ensemble des espèces du groupe ; ainsi toutes les espèces ont été conservées dans ce groupe.

2.1.5 Autres hypothèses importantes

Il faut poser les autres hypothèses importantes pour les modèles d'habitat et évaluer si elles sont respectées ou non dans le cas de cette étude, et quelles en sont les implications. Ce travail est effectué dans le **Tableau 2**.

Tableau 2. Principales hypothèses sur les modèles d'habitat, description, et explications sur leur prise en compte dans le cas de cette étude.

Hypothèse de base	Description	Cas des groupes d'espèces PNA Corse
Equilibre entre l'espèce et l'environnement	Les espèces occupent l'ensemble des habitats qui leur sont favorables et elles ne sont pas présentes ailleurs	On suppose que les espèces occupent bien l'ensemble des habitats qui leur sont favorables – en d'autres termes, il n'existe pas d'habitat majeur favorable à un groupe qui serait complètement inoccupé en Corse. Pour les espèces qui sont présentes hors de Corse, nous n'utilisons pas l'ensemble de leurs occurrences, ce qui implique une estimation de leur niche réalisée limitée à la Corse. Une telle estimation est acceptable tant qu'il n'y a pas d'extrapolation spatiale ou temporelle prévue pour les modèles.

Pas de biais d'observation	Les observations sont exemptes de biais ou bien les biais sont pris en compte par les modèles	On suppose l'existence d'un biais d'échantillonnage dans les observations pour la plupart des groupes, qui sera pris en compte et corrigé dans les modèles. Ce biais sera testé et implémenté au cas par cas selon les groupes.
Indépendance des observations	Chaque occurrence représente une nouvelle information	Les données d'occurrence étant issues de sources de données incluant des données agrégées dans des bases nationales, on peut s'attendre à la présence de doublons. Ces doublons seront supprimés (cf. étape de 'rasterisation des occurrences').
Disponibilité de tous les prédicteurs importants	Les principales variables prédictives sont disponibles et implémentées dans les modèles	Nous avons identifié et récupéré les prédicteurs importants pour la plupart des groupes étudiés ici. Une section des méthodes est dédiée aux hypothèses sur les prédicteurs.
Les prédicteurs ne contiennent pas d'erreurs	Les variables prédictives sont mesurées ou estimées sans erreurs	Certaines des variables environnementales sont issues de modèles corrigés par les observations (variables climatiques) ou de variables estimées à partir de multiples sources de données (par exemple, naturalité) et contiennent donc des incertitudes inhérentes à ce type de variables. La plupart des variables d'habitat sont issues d'analyses d'images satellitaires et ne présentent donc qu'un risque limité d'erreur, sauf la variable liée aux cavernes (habitat des chiroptères cavernicoles) qui est très incomplète.
Conservatisme de niche	Les espèces conservent leur niche dans le temps et dans l'espace	La zone d'étude étant limitée, et n'ayant pas d'objectifs d'extrapolation spatiale ou temporelle, cette hypothèse est moins importante ici.
Pas d'autres problèmes d'extrapolation	Il faut éviter tous les problèmes d'extrapolation, tels qu'un changement dans la structure de corrélation des variables, un changement dans les interactions entre espèces.	L'étude ne prévoit pas d'extrapolation spatiale ou temporelle et donc cette hypothèse n'est pas problématique ici.
Pas de décalage temporel entre occurrences et prédicteurs	L'intervalle temporel des occurrences correspond à l'intervalle temporel des prédicteurs environnementaux	Les données d'occurrence couvrent la période 2000-2022, et la plupart des prédicteurs sont sur cette période temporelle également. Les prédicteurs climatiques couvrent la période 1981-2010, ce qui implique un léger décalage temporel menant à un léger biais sur l'estimation des variables modifiées par le changement climatique. Ce léger biais affecte la valeur affichée sur les courbes de réponse mais pas les cartographies prédictives. Les prédicteurs d'usage des sols sont extraits pour une année seulement (2018), ce qui implique une légère incertitude sur la relation entre occurrences et usage des sols si des changements sont survenus entre la date d'observation et l'année d'extraction de l'usage des sols (cf. Figure 3).

Figure 3. Les espèces peuvent avoir été échantillonnées à une période qui ne correspond pas aux données environnementales, ce qui peut induire en erreur les modèles (repris de Pang et al., 2022).

2.1.6 Hypothèses sur les variables environnementales

Pour modéliser l’habitat de chaque groupe d’espèces, nous avons établi des hypothèses spécifiques sur les variables environnementales prédictives à utiliser, en se basant sur la littérature et sur les retours des experts.

2.1.6.1 Variables communes aux trois groupes de chiroptères

Climat

Les chauves-souris sont dépendantes des conditions climatologiques pour la sélection de leurs abris et sites de nichage et pour leur activité. Les études macroécologiques suggèrent que les chiroptères préfèrent des températures douces à chaudes et un degré d’humidité élevé (McCain, 2006), et les variables de température et de précipitation sont systématiquement utilisées comme des prédicteurs pertinents dans les modèles de distribution de chiroptères. Nous utiliserons donc des variables reflétant les limites potentielles qui empêchent l’occurrence des chiroptères, avec l’hypothèse que les espèces préfèrent des conditions intermédiaires, douces et humides : effet limitant des températures trop froides ou trop chaudes (températures les plus chaudes et les plus froides de la saison d’activité), effet limitant de l’humidité relative (humidité relative minimale et maximale).

Occupation du sol

La connectivité peut beaucoup jouer sur la présence des chauves-souris en leur permettant de se déplacer (Groupe Chiroptère Corse, comm. pers.) ; nous utiliserons donc la variable de continuité spatiale développée par l’IUCN (Guetté et al., 2021) en supposant un effet positif de la connectivité sur la probabilité d’observer les espèces.

Autres variables

Les chauves-souris régissent leur activité en fonction du vent, préférant les périodes où le vent est faible (Barré et al., 2023). Ainsi, il est attendu qu’elles aient moins de chance d’occuper les zones fortement ventées ou sujettes aux rafales excessives. Nous testerons donc s’il existe un effet négatif des variables correspondant aux vitesses de vent.

2.1.6.2 Chiroptères forestiers

Occupation du sol

Les chiroptères forestiers vivent et nichent dans les forêts en utilisant notamment les anfractuosités du bois mort. Ainsi, s'il est attendu que ces espèces dépendent des forêts, il est possible que toutes les forêts ne permettent pas de leur offrir un habitat réellement favorable (Miller et al., 2003). Par exemple, les forêts gérées dans lesquelles les arbres morts ne sont pas laissés sur pied ou les forêts de plantation monospécifiques avec une rotation de coupe relativement courte ne permettent probablement pas d'avoir les conditions de microhabitat requises pour la plupart des chiroptères forestiers. Ainsi, il apparaît nécessaire d'effectuer une distinction dans le type de couvert forestier pour identifier plus clairement les habitats favorables aux chiroptères forestiers. Cependant, il est à attendre un fort degré d'incertitude qui peut rendre la relation moins nette ou moins évidente, à la fois à cause de l'incertitude sur la nature de la gestion des forêts et sur le décalage temporel entre moment d'observation de l'espèce et date des couches géographiques d'occupation du sol. Nous utiliserons l'intégrité biophysique des sols comme indicateur de la probabilité d'exploitation forestière, car l'exploitation forestière fait partie intégrante du calcul de l'indice d'intégrité biophysique des sols (Guetté et al., 2021).

Ensuite, la proximité aux zones humides a également été démontrée comme ayant un effet positif sur de nombreuses espèces de chiroptères, car les zones humides fournissent des ressources conséquentes pour l'alimentation (Sirami et al., 2013). Nous testerons donc un effet positif de la distance aux zones humides sur la probabilité d'observer les chiroptères. Enfin, il a été démontré un effet négatif de l'homogénéisation du territoire sur la probabilité d'observation des chiroptères (Put et al., 2019). Nous testerons donc si l'augmentation de la diversité d'occupation augmente la probabilité d'observer les chiroptères, en utilisant par exemple des indices de Simpson ou Shannon sur le recouvrement des différentes classes d'occupation du sol. Nous étudierons également l'effet de la distance aux cavités, car celles-ci peuvent également abriter les différentes espèces de ce groupe.

Variables anthropogéniques

La pollution lumineuse affecte de manière différente les chauves-souris : certaines espèces sont très négativement impactées, tandis que d'autres y semblent insensibles voire en bénéficient (Azam et al., 2016). Nous testerons l'effet de la pollution avec un *a priori* négatif pour ce groupe qui ne semble pas inféodé aux habitats artificiels. Néanmoins, certaines des espèces de ce groupe sont connues pour occuper des habitats artificiels (e.g., *Barbastella barbastellus*), ce qui peut créer de l'incertitude sur l'effet de la pollution lumineuse et générer un effet favorable de l'emprise urbaine, que nous testerons également.

2.1.6.3 Chiroptères cavernicoles

Occupation du sol

Les chauves-souris cavernicoles vivent et nichent dans les cavités souterraines, et donc il est attendu que leur probabilité d'observation augmente à proximité des cavités. Cependant, la distribution spatiale connue des cavités est très incomplète et il est probable que seules les grandes cavernes soient répertoriées. Par conséquent il est possible que nous ne parvenions pas à détecter de relation entre la distribution des chauves-souris cavernicoles et la distribution spatiale connue des cavités. Par ailleurs, les espèces peuvent occuper de petites cavités ou des cavités artificielles (e.g., constructions humaines inoccupées) - c'est le cas en particulier pour *Rhinolophus hipposideros* (petit rhinolophe) et *Rhinolophus ferrumequinum* (grand rhinolophe). Nous nous attendons à observer un effet positif de la tâche urbaine à faible densité

(effet des petites communes avec peu d'activités anthropique), et un effet négatif à forte densité (effet des grandes communes avec beaucoup de perturbations).

Les chauves-souris sont sensibles à différentes variables d'occupation du sol, notamment pour leur comportement alimentaire. Certains rhinolophes (*Rhinolophus hipposideros*) ont notamment été démontré pour systématiquement gîter à moins de 500 mètres des forêts de feuillus (Bouhey et al., 2011). Par conséquent nous testerons s'il existe une relation positive entre distance aux forêts et probabilité d'observation des chiroptères cavernicoles. Ensuite, la proximité aux zones humides a également été démontrée comme ayant un effet positif sur de nombreuses espèces de chiroptères, car les zones humides fournissent des ressources conséquentes pour l'alimentation (Sirami et al., 2013). Nous testerons donc un effet positif de la distance aux zones humides sur la probabilité d'observer les chiroptères. Enfin, il a été démontré un effet négatif de l'homogénéisation du territoire sur la probabilité d'observation des chiroptères (Put et al., 2019). Nous testerons donc si l'augmentation de la diversité d'occupation augmente la probabilité d'observer les chiroptères, en utilisant par exemple des indices de Simpson ou Shannon sur le recouvrement des différentes classes d'occupation du sol.

Variables anthropogéniques

La pollution lumineuse affecte de manière différente les chauves-souris : certaines espèces sont très négativement impactées, tandis que d'autres y semblent insensibles voire en bénéficient (Azam et al., 2016). Par ailleurs, il est probable que les espèces de ce groupe utilisent le bâti humain pour gîter, ce qui peut interagir avec l'effet de la pollution lumineuse, créant de l'incertitude sur la relation. Nous testerons l'effet de ces deux variables.

2.1.6.4 Chiroptères des zones humides

Occupation du sol

Les deux espèces de ce groupe présentent une activité principalement liée aux milieux humides notamment pour leur comportement alimentaire, et utilisent une diversité de microhabitats pour leurs gîtes de repos et de reproduction : cavités et anfractuosités naturelles (e.g., roche, arbres) et artificielles (e.g., murs, volets, combles). Ainsi, nous attendons surtout une dépendance très forte aux milieux humides, avec une probabilité d'observation augmentant avec la proximité aux zones humides. A l'inverse, l'effet des autres variables d'occupation du sol (cavités, forêts, bâti peu dense) sera testé mais risque d'être difficile à observer étant la faible spécificité du choix du microhabitat pour ces espèces. Nous explorerons également l'effet de la diversité d'occupation du sol comme pour les autres groupes de chiroptères.

Variables anthropogéniques

La pollution lumineuse affecte de manière différente les chauves-souris : certaines espèces sont très négativement impactées, tandis que d'autres y semblent insensibles voire en bénéficient (Azam et al., 2016). Par ailleurs, il est probable que les espèces de ce groupe utilisent le bâti humain pour gîter, ce qui peut interagir avec l'effet de la pollution lumineuse, créant de l'incertitude sur la relation. Nous testerons l'effet de ces deux variables.

2.1.6.5 Flore des serpentinites

Climat

La littérature sur les variables prédictives à utiliser dans les modèles d'habitat pour les plantes est bien établie, et il est essentiel d'utiliser un ensemble de prédicteurs reflétant trois grandes catégories de facteurs climatiques (Mod et al., 2016) : la température, l'eau et le rayonnement solaire. Il est important d'utiliser des variables qui agissent directement sur les plantes (e.g.,

eau disponible pour les plantes) plutôt que des variables dont l'effet est indirect (e.g., régime de précipitations).

En ce qui concerne la température, les variables reflétant la saisonnalité sont préférables aux variables moyennées sur l'année - ainsi nous explorerons l'effet de variables liées à la température reflétant les minimums et maximums annuels, ainsi que les degrés-jours de la saison de croissance des plantes.

En ce qui concerne l'eau, la disponibilité en eau pour les plantes dépend des précipitations, de l'évaporation, et de la nature du substrat, ce qui rend difficile l'obtention d'une variable reflétant réellement la disponibilité en eau. Néanmoins, il est possible d'utiliser l'indice d'humidité climatique (Karger et al., 2017), qui reflètent les précipitations moins l'évapotranspiration, et est donc considérée comme une variable bien plus précise de l'eau disponible pour les plantes (Mod et al., 2016) ; nous utiliserons donc cette variable.

Enfin, en ce qui concerne le rayonnement solaire, il est préférable d'utiliser directement le rayonnement solaire plutôt que la pente ou l'exposition ; cependant il faudrait également prendre en compte les effets de la couverture nuageuse et de la saisonnalité du rayonnement solaire. Nous utiliserons donc les variables de rayonnement solaire reflétant la saisonnalité sur l'année, et, si possible, la couverture nuageuse.

Les perturbations dues au gel hivernal peuvent expliquer les limites supérieures de la végétation. Ainsi, nous testerons si la couverture neigeuse annuelle (nombre de jours sous la neige) semble avoir un effet négatif sur la probabilité d'observer ce groupe.

Occupation du sol

La nature du substrat est également une catégorie de facteur indispensable à prendre en compte pour les plantes, mais les données sont souvent parcellaires. Pour ce groupe d'espèces, il existe une hypothèse forte indiquant qu'elles sont inféodées aux zones géologiques de type serpentinites, aussi ce facteur sera inclus comme hypothèse principale expliquant la répartition de ces espèces. Nous explorerons également l'effet de l'altération d'habitat sur ces espèces, avec l'hypothèse que les zones cultivées ou artificielles ont un effet négatif. Pour cela, nous utiliserons le degré d'intégrité biophysique.

Par ailleurs, il s'agit ici d'espèces inféodées aux milieux ouverts naturels, et donc nous utiliserons la distribution spatiale des milieux ouverts pour expliquer la répartition des espèces du groupe.

Variables anthropogéniques

Il n'y a pas d'hypothèse forte sur la sensibilité de ces espèces aux perturbations anthropiques (hors hypothèse sur l'intégrité biophysique).

2.1.6.6 Libellules

La température est vraisemblablement la variable la plus importante affectant les processus éco-physiologiques et l'activité des ectothermes, affectant notamment leur développement avec l'existence de seuils minimums en dessous desquels l'espèce ne peut se développer, et des seuils maximums causant la mortalité de l'espèce. La réponse typique des espèces à la température prend la forme d'une courbe asymétrique avec une croissance progressive à partir du seuil minimum jusqu'à un optimum, et un seuil critique supérieur rapidement atteint au-delà de l'optimum (Suhling et al., 2015). La plupart des odonates requièrent un minimum de 8 à 12°C de température pour leur développement, ont un optimum entre 21 et 31°C, et une limite létale de 35 à 44°C (Castillo-Pérez et al., 2022; Suhling et al., 2015). Cependant, la limite létale supérieure est très rarement atteinte en pratique par les organismes, car les températures

élevées limitent suffisamment de nombreux processus physiologiques clés pour exclure les espèces des régions avant que la chaleur n'entraîne leur mortalité (Evans et al., 2015). Ainsi, il apparaît justifié d'utiliser pour les températures minimum et maximum de l'année pour représenter les conditions favorables à la survie et au développement des odonates, avec l'hypothèse que nous observerons un effet positif de la température au-dessus du seuil minimum indiqué ci-dessus, et négatif à partir d'un certain seuil de température élevé qui sera inférieur aux limites létales.

L'humidité relative joue également probablement un rôle important pour éviter la dessiccation des organismes, en particulier aux fortes températures, même si la littérature semble lacunaire sur cet aspect pour les odonates. Nous explorerons l'effet de l'humidité relative minimale en supposant un effet négatif en particulier dans les zones sujettes aux températures élevées.

Occupation du sol

Les libellules sont inféodées aux milieux aquatiques et aux zones humides, car leur larve se développe dans le milieu aquatique et la reproduction des adultes se déroule au niveau des milieux aquatiques. Il est ainsi attendu une relation positive très forte entre la présence de milieux aquatiques et zones humides et la probabilité d'observation des odonates, et que cette relation diminue avec la distance.

Les libellules sont réputées sensibles à l'intensification agricole, par un effet direct de l'usage des pesticides ou par un effet indirect dû à la réduction du nombre de proies ; par exemple, une relation négative a été démontrée entre diversité des odonates et intensification agricole (Goertzen & Suhling, 2019). Ainsi, nous explorerons l'effet de la densité de zones cultivées et de l'intensification (à travers le proxy de l'intégrité biophysique des sols, Guetté et al., 2021) avec l'hypothèse d'un effet négatif sur la probabilité d'observer les odonates.

Variables anthropogéniques

La qualité de l'eau semble jouer un rôle important sur la survie et le développement des populations d'odonates. Néanmoins, il est difficile d'obtenir des variables environnementales spatialisées sur toute la zone d'étude indiquant la qualité de l'eau. Une solution alternative serait de spéculer que la qualité de l'eau est inversement corrélée à la densité de population humaine, et donc utiliser la densité de population humaine comme variable distale reflétant non seulement la qualité de l'eau, mais également le degré de perturbation des milieux. On peut également s'attendre à un effet légèrement positif d'une faible densité de population humaine, car les zones urbaines peu denses concentrent fréquemment des milieux humides naturels ou artificiels qui ont été démontrés pour être favorables aux libellules (Goertzen & Suhling, 2019) – bien que la composition des communautés soit différente entre milieux urbains et milieux non-urbains.

Autres variables et commentaires

Les odonates étant des organismes volant au stade adulte, il est possible qu'ils soient affectés par les régimes de vent excessifs. Nous testerons donc s'il existe une relation négative entre la probabilité d'observer les odonates et les variables liées aux régimes de vent.

2.1.6.7 Papillons de jour

Climat

De la même manière et avec le même raisonnement que pour les odonates, il est attendu un effet fort de la température et de l'humidité relative chez les papillons. De très nombreuses études existent sur l'importance de la température et de l'humidité sur le développement et l'activité des différents stades de vie des papillons, avec une forte variabilité dans les mesures

écophysiologiques entre espèces. Il est ainsi difficile de formuler des hypothèses précises sur les réponses potentielles car il n'existe pas de travail de synthèse sur ces données actuellement. Par conséquent nous partirons sur le principe de la réponse typique des espèces à la température avec un seuil de développement minimal, un optimum et un seuil critique supérieur, en supposant également que les fortes températures soient limitantes avant que le seuil critique ne soit atteint (Evans et al., 2015). Ces effets seront explorés sur deux variables de température, les températures minimales et maximales annuelles. En outre, les espèces de ce groupe réalisant leur cycle l'été, nous utiliserons aussi une variable de température minimale pour la période estivale uniquement.

En tant qu'alternative, les degrés-jours (i.e., somme des températures quotidiennes accumulées sur un an) sont fréquemment mentionnés comme étant des variables importantes pour le développement des papillons ; cependant sans connaître le seuil minimal de développement il paraît difficile d'utiliser ce type de variable. Néanmoins, nous évaluerons si les degrés-jours au-dessus de 10°C peuvent agir comme prédicteur des distributions de papillons - car les travaux écophysiologiques sur le seuil de développement minimum indiquent des valeurs de 7 à 10°C (e.g., Buckley et al., 2011).

De la même manière que pour les odonates, l'humidité relative joue également probablement un rôle important pour éviter la dessiccation des organismes, en particulier aux fortes températures, même si ce type d'effet est simplement mentionné dans la littérature sans données spécifiques. Nous explorerons l'effet de l'humidité relative minimale en supposant un effet négatif en particulier dans les zones sujettes aux températures élevées (zones trop sèches). S'agissant d'espèces occupant des altitudes élevées, on peut également s'attendre à un effet d'une humidité excessive ou de zones couvertes par la neige. Nous explorerons donc un potentiel effet négatif de l'humidité maximale et du couvert neigeux.

Occupation du sol

Ce groupe est composé d'espèces aux écologies variées, dont certaines sont endémiques de Corse, tandis que d'autres ont une répartition géographique très large. Les habitats de ces espèces semblent varier, couvrant milieux secs, prairies, lisières de forêts, ce qui rend leur caractérisation difficile. Pour essayer de les caractériser, nous utiliserons la végétation de type herbacée et arbustive, couvrant des milieux relativement ouverts. En parallèle, nous explorerons l'effet de la productivité primaire nette qui est un indicateur continu de l'architecture de la végétation, avec l'hypothèse que les papillons préfèrent des zones à productivité primaire intermédiaire, évitant les zones à végétation trop dense.

On peut également poser l'hypothèse que l'intensification de l'usage des sols (agriculture, urbanisation) présente un effet négatif sur ce groupe, étant donné que plusieurs des espèces ont besoin de plantes hôtes spécifiques qui existent dans les milieux naturels. Ainsi, nous testerons l'effet de l'artificialisation des territoires avec l'indice de naturalité.

En parallèle, nous testerons l'effet de la diversité d'habitats avec l'hypothèse que plus le paysage est homogène, moins la zone est favorable aux papillons.

Variables anthropogéniques

Pas d'autres variables avec une hypothèse forte a priori.

Autres variables

Certains papillons du groupe sont connus pour utiliser les courants ascendants dans les montagnes, via un phénomène appelé "hill-topping" (OEC Corsica). Ainsi, nous testerons l'effet du vent en supposant que les papillons occupent des zones sujettes à un minimum de vents.

2.1.6.8 Amphibiens

Climat

La température, qui est un proxy de la disponibilité en énergie, régule et contraint les processus physiologiques fondamentaux des ectothermes, tels que l'action musculaire (e.g., l'activité locomotrice), les taux métaboliques, les taux de croissance, la différenciation, la gamétogenèse et les cycles de reproduction (Taylor et al., 2021). L'humidité de l'environnement - proxy de la disponibilité de l'eau - dicte le risque de mort par dessiccation d'un amphibien, et donc les schémas saisonniers et quotidiens des processus d'histoire de vie, tels que la dispersion et la reproduction (Taylor et al., 2021).

La littérature sur les trois amphibiens suggère qu'il existe des limites altitudinales minimales et maximales à leurs distributions. Ces limites reflètent probablement des conditions de température et d'humidité propres aux différents étages altitudinaux : une limite inférieure due aux périodes trop chaudes et trop arides, et une limite supérieure due aux périodes trop froides. Par conséquent nous utiliserons des variables reflétant les limites supérieures et inférieures et avec une hétérogénéité limitée dans la saisonnalité.

Occupation du sol

Bien que les trois espèces cibles occupent des habitats divers, toutes sont inféodées aux milieux humides pour au moins un stade de développement. Il est ainsi attendu une relation forte et positive avec les milieux humides, de manière non-linéaire (il faut un minimum de milieux humides dans la maille pour assurer la présence des espèces). Les espèces du groupe pourraient préférer les milieux lenticules plutôt que lotiques (Trochet et al. 2020), mais cette préférence n'est pas bien établie, donc nous ne ferons pas cette distinction.

Les trois espèces sont également inféodées aux milieux forestiers, voire particulièrement aux ruisseaux de milieux forestiers (Bensettiti & Gaudillat, 2002; Bosc & Destandau, 2012; Bosc, Valérie, 2001; Goux, 1955). Ainsi, il est attendu un effet positif des habitats forestiers sur la probabilité d'observation de l'espèce. L'interaction ruisseau - forêts pourrait s'avérer être un facteur encore plus pertinent pour la probabilité d'observer ce groupe.

Variables anthropogéniques

Ces espèces ont été supposées vulnérables aux perturbations anthropiques ; par conséquent il faudra explorer s'il existe un effet de variables associées aux perturbations : densité de population humaine, distance aux zones urbaines, milieux agricoles. Etant donné que plusieurs perturbations peuvent agir conjointement sur les amphibiens, utiliser une variable intégrant plusieurs perturbations potentielles comme la naturalité paraît être la démarche la plus appropriée, en supposant un effet positif de la naturalité sur la présence des amphibiens.

Autres variables et commentaires

L'altitude est fréquemment suggérée comme facteur expliquant la distribution des amphibiens. Cependant, cette variable n'a pas d'effet directe sur leur biologie, c'est ce qu'on appelle une 'variable distale'. Elle est plutôt corrélée à d'autres variables, qui jouent directement sur la biologie des amphibiens (appelées variables proximales). Ainsi, l'altitude ne sera pas présélectionnée comme facteur explicatif pour les modèles d'habitat des amphibiens.

2.1.6.9 Sittelle Corse

Climat

La sittelle Corse dépend des conditions climatiques, notamment température et précipitations, pour sa survie et sa reproduction (Thibault et al., 2006; Thibault & Villard, 2005). Cependant,

la distribution actuelle de la sittelle Corse est probablement le reflet d'une contraction très importante d'aire de répartition à basse altitude liée à deux facteurs ; d'une part, la surexploitation de son habitat principal, le pin Laricio (Barbet-Massin & Jiguet, 2011; Torre, 2014), et d'autre part, l'augmentation des feux de forêts qui a favorisé la régénération du pin maritime (Guy, pers. comm. 2023).

Ainsi, il est fort probable que la recherche d'une relation en analysant la corrélation entre le climat et la distribution actuelle de la sittelle Corse résulte en l'identification de réponses climatiques qui ne reflètent pas réellement la niche écologique de l'espèce. Par conséquent, les choix de variables climatiques que nous effectuerons pour modéliser l'habitat de la sittelle Corse seront avant tout contraint par l'objectif d'éviter de trouver des corrélations irréalistes dues aux à la réduction anthropogénique de l'aire de répartition de l'espèce. Ainsi, nous partirons de l'hypothèse que la limite altitudinale inférieure de la sittelle est due à une réduction anthropogénique de l'habitat et non pas à un climat trop chaud et sec - nous n'inclurons donc pas de variables climatiques liées aux températures maximales et à la sécheresse. Par contre, il est probable que la limite altitudinale supérieure de la sittelle Corse soit effectivement due à des caractéristiques climatiques empêchant la survie ou le développement de l'espèce (e.g., accès aux graines de pin en hiver liées à l'ouverture des cônes selon la température extérieure, Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer, 2016) ; nous utiliserons donc des variables reflétant les minimums de températures annuels en supposant un effet négatif des températures trop froides en hiver. Un facteur confondant pourrait néanmoins également exister pour la limite supérieure : la limite altitudinale haute du pin laricio était contrainte par le pâturage estival, et il est possible que l'abandon de cette pratique permet aujourd'hui une reconquête du pin en altitude (Guy, pers. comm. 2023). Il existera donc une incertitude sur la limite altitudinale supérieure.

Occupation du sol

Les travaux sur l'écologie de la sittelle Corse sont formels sur le fait que le pin Laricio constitue l'habitat de la sittelle ; ainsi la distribution des pins Laricio sera utilisée comme variable prédictive avec l'hypothèse qu'il s'agit du principal facteur expliquant la répartition de la sittelle Corse. Cependant, les travaux précédents ont montré que l'exploitation forestière et la nature des parcelles de pin Laricio (notamment la taille des arbres et la présence d'arbres morts) influencent fortement la présence ou non des sittelles ; mais ces informations ne sont pas disponibles dans les variables spatialisées. Ainsi, il est possible que la distribution connue des pins Laricio surestime la répartition réelle de la sittelle Corse.

Des données LIDAR sont en cours d'acquisition sur la nature des peuplements forestiers (Guy, pers. comm. 2023), ce qui permettra dans le futur d'intégrer une couche spatialisée indiquant la nature des peuplements forestiers, avec notamment la présence de gros bois. Elles ne sont pas encore disponibles lors de la préparation de cette étude.

Les feux de forêts pourraient influencer négativement la distribution de la sittelle Corse (Guy, pers. comm. 2023) - cependant il n'existe pas de variable environnementale spatialisée sur les feux de forêts dont l'intervalle temporel correspond aux données d'occurrence d'espèces, ce qui rend difficile l'inclusion de cette variable pour le moment.

Variables anthropogéniques

La principale perturbation pour les sittelles est le degré d'exploitation forestière qui limite la taille des arbres et la présence de bois mort, nécessaire à l'espèce. Nous utiliserons la variable d'intégrité biophysique des sols comme indicateur de la probabilité d'exploitation forestière, car l'exploitation forestière fait partie intégrante du calcul de l'indice d'intégrité biophysique

des sols (Guetté et al., 2021). L'espèce ne semble pas sujette aux perturbations anthropiques hors régimes de feu et surexploitation forestière, à dire d'expert (Guy, pers. comm. 2023).

Autres variables et commentaires

L'espèce est extrêmement territoriale et sédentaire. Il est probable que le territoire hivernal soit plus large que celui occupé en période de reproduction mais il reste probablement centré sur le territoire de reproduction, ainsi il n'est pas nécessaire de séparer les occurrences estivales et hivernales (Guy, pers. comm. 2023).

2.2 Etape 2. Préparation des données

2.2.1 Données environnementales

Les données environnementales récoltées et leur traitement sont résumés dans le **Tableau 3**. La résolution finale d'analyse correspond à la résolution des variables climatiques soit 0.0083333°.

Tableau 3. Sources de données utilisées pour les variables environnementales, caractéristiques et traitements appliqués.

Type	Source	Références	Inter- valle tem- porel	Format initial des données	Résolution initiale	Nature des variables et modifications effectuées
Climat	CHELSA CLIMATE	Brun et al., 2022a, 2022b; Karger et al., 2017, 2021	1981-2010	Raster	0.0083333°	CHELSA contient 54 variables de climatologie incluant températures, précipitations et de nombreuses variables dérivées incluant radiation solaire, régimes de vent, humidité disponible, couverture neigeuse, etc. Les variables ont été modélisées à fine résolution par des modèles mécanistiques et statistiques. Les variables liées aux précipitations ont été dérivées en incluant les paramètres topographiques. Pour les groupes à activité essentiellement estivale, nous avons préparé une variable de température minimale de la saison estivale basée sur la moyenne des températures mensuelles minimales de mai à septembre.
Hydro- graphie	BDTOPO	IGN, 2024	2023	Vectériel	1:2000 à 1:50000	Données hydrographiques de surface (cours d'eau, plans d'eau, etc.). Les cours d'eau et les plans d'eau ont été fournis par la DREAL de Corse au format raster en résolution très fine (environ 0.0026 * 0.0017°), présence-absence par cellule. Ils ont été agrégés à la résolution des variables climatiques (0.0083°) pour créer deux variables : - la proportion de milieux d'eau douce dans chaque cellule de 0.0083333° - la distance aux milieux d'eau douce, calculée comme la distance à la cellule la plus proche contenant au moins un milieu d'eau douce, en mètres
Zones humides	EHR Rhône Méditerranée	CHAM-BAUD, F, 2022)	2022	Raster	25m	Espace humide de référence définissant la potentialité de zones humides Les données ont été fournies par la DREAL au format raster en résolution fine (0.002592892 * 0.00165493°), format présence par maille. Elles ont été agrégées à la résolution des variables climatiques (0.0083333°) pour créer deux variables : - la proportion de zones humides dans chaque cellule de 0.0083333° - la distance aux zones humides, calculée comme la distance à la cellule la plus proche contenant au moins une zone humide potentielle, en mètres

Occupation du sol	Corine Land Cover France	CGDD SOeS, 2009	2018	Vectorel	1:100000	<p>Variables d'occupation du sol suivant la nomenclature Corine Land Cover</p> <p>Les données vectorielles Corine Land Cover ont été transformées en rasters à la résolution des variables climatiques (0.0083333°) en calculant la proportion de chaque classe dans chaque pixel. Plusieurs variables spécifiques ont été créées ; cf. documents fournis dans références bibliographiques pour les codes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le bâti peu dense, pour les chiroptères, en utilisant les classes 112 (tissu urbain discontinu) et 131 (extraction de matériaux) qui peuvent représenter des bâtiments isolés et des mines utilisables par les chiroptères - Les zones ouvertes, pour la végétation des serpentinites, en utilisant les classes 332 (zones nues) et 333 (végétation clairsemée) - Les milieux forestiers, pour les amphibiens et les chiroptères, en utilisant la classe 31 (forêts) - Les surfaces agricoles cultivées, en utilisant les classes 211 (terres arables), 221 (vignobles), 222 (vergers et petits fruits) et 223 (oliveraies) - Les zones artificialisées, en utilisant les classes 111 (tissu urbain continu), 112 (tissu urbain discontinu), 121 (zones industrielles ou commerciales), 123 (zones portuaires), 124 (aéroports), 131 (extraction de matériaux), 132 (décharges) <p>D'autres variables ont été générées à partir de ces variables initiales :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La distance au bâti peu dense (distance à la plus proche cellule avec du bâti peu dense) en mètres - La distance aux forêts (distance à la plus proche cellule avec des forêts) en mètres - L'hétérogénéité du paysage, calculée comme l'indice de simpson sur la proportion de chaque classe d'habitat naturel non marin dans chaque cellule (habitats des classes 1 et 5 exclus). Formule utilisée pour chaque cellule : $\frac{1}{1-\sum x_i^2}$ où x_i est la proportion de recouvrement de l'habitat i dans la cellule
Pollution lumineuse	VIIRS Nighttime Lights	Elvidge et al., 2017	2013-2019	Raster	0.00416667°	<p>Pollution lumineuse issue des éclairages artificiels, sous forme de radiance en nW cm⁻² sr⁻¹</p> <p>Cette variable a été utilisée pour les chiroptères pour la période estivale. Les données de pollution lumineuse mensuelle moyenne ont été téléchargées pour les mois d'août et de septembre de 2013 à 2019 (seuls mois de la période estivale disponibles complètement pour toutes les années). Les données ont d'abord été agrégées à la résolution des variables climatiques (0.0083333°) par interpolation bilinéaire. La couche finale de pollution lumineuse a été obtenue en moyennant les valeurs sur les mois d'août et de septembre et entre toutes les années. La variable finale est une radiance moyenne en nW cm⁻² sr⁻¹.</p>
Naturalité	Projet CartNat	Guetté et al., 2021	2000-2023	Raster	20m	<p>La naturalité est un indice composé de trois variables :</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'intégrité biophysique de l'occupation du sol, qui traduit un état d'éloignement d'un paysage à ce qu'il serait sans transformation anthropique. Elle intègre notamment les notions de continuité temporelle de l'état boisé et de probabilité de non exploitation forestière, importantes pour plusieurs espèces/groupes d'espèces sujettes au Plan National d'Action. Cette variable est un indice relatif allant de 1 à 255, la valeur de 255 indiquant une forte intégrité. - la spontanéité des processus, qui évalue le degré d'intervention humaine sur les dynamiques naturelles. Il s'agit ici d'un proxy d'influence humaine basé sur la distance aux routes et la densité de bâti. Il s'agit d'un indice variant de 1 à 15000, la valeur de 15000 indiquant une forte spontanéité. Note : étant donné que la variable "distance aux routes" est fortement utilisée pour contrôler le biais d'échantillonnage, cette variable spontanéité n'a pas été retenue pour le projet PNA Corse. - les continuités spatiales, qui correspondent au degré de connectivité des paysages. Elle a été calculée avec un modèle dédié

appelé "Omniscape" (cf. références ci-dessus). Il s'agit d'un indice variant de 1 à 400, la valeur de 400 indiquant une forte continuité.

L'indice de naturalité final est la somme des trois variables, pondérées de manière égale, et représenté sur une échelle allant de 1 à 700, la valeur de 700 indiquant une forte naturalité.

Les données ont été moyennées à la résolution finale (0.008333°)

Densité de population humaine	NASA Socioeconomic Data and Applications Center	Gao, 2020	2000	Raster	0.008333	Densité de population humaine par cellule Les données ont été transformées en log ₁₀ (log(x+1)), car la densité de population humaine très faible en Corse créait une variable à distribution trop asymétrique.
Distribution des pins laricios	BDFORET	IGN, 2018	2007-2018	Vectériel	Variable	Occupation du sol des forêts de pin laricio, à partir d'une largeur minimale de 20 mètres et d'une surface minimale de 2 hectares. La proportion de forêts de pin laricio dans chaque cellule a été calculée à la résolution finale (0.008333°), en calculant le % d'occupation dans chaque maille.
Cavités	Inventaire des cavités souterraines		2010	Vectériel	Variable	Localisations GPS des cavités recensées dans l'inventaire des cavités souterraines Ce jeu de données a servi à générer une variable de distance aux cavités pour les chiroptères. Les cavités dont les coordonnées étaient imprécises ont été éliminées (coordonnées classées en "centroïde de commune" ou "imprécis"). Les cavités ont ensuite été transformées en raster de présence par maille à la résolution des données climatiques (0.008333°). La distance à la maille la plus proche avec une cavité, en mètres, a ensuite été calculée pour obtenir la variable finale.
Couche géologique	BD CHARM 50	Janjou, 2004	2004	Vectériel	1:50000	Base de données géoréférencées des cartes géologiques à 1/50 000 vectorisées et harmonisées Seule la couche géologique des serpentinites a été extraite de cette base de données, et elle a été transformée en raster à la résolution des variables climatiques (0.008333°), en calculant le % d'occupation de chaque maille.
Réseau routier	BDCARTO	IGN, 2022	2023	Vectériel	1:50000 à 1:200000	Linéaire de routes au format vectériel Les données ont été fournies par la DREAL au format raster présence-absence de route en résolution fine (0.002592892 * 0.00165493°). La distance aux routes a été calculée en calculant la distance à la cellule la plus proche avec une route à la résolution fine, puis rééchantillonnée à la résolution des données climatiques (0.008333°)

2.2.2 Données de répartition des groupes d'espèces

Les données de répartition des groupes d'espèces ont été préparées, consolidées et validées par la DREAL de Corse depuis les bases de données métier Geonature et l'Inventaire National du Patrimoine Naturel. Comme indiqué précédemment, il s'agit d'observations de présences d'espèces géolocalisées, sans observations d'absences – il s'agit donc d'un jeu de données en présence seule. Les données proviennent d'intervalles temporels variables, certaines données remontant au 19^{ème} siècle. Afin d'éviter un décalage temporel entre les données d'occurrence (**Tableau 2** et **Figure 2**) et les données environnementales qui nuirait à la calibration des modèles, nous n'avons gardé que les données à partir de l'année 2000. Ce filtre à l'année 2000

présente également un second avantage qui est que la précision des localisations géographiques s'est améliorée à partir de l'année 2000 avec la miniaturisation des GPS. Ainsi, cela nous permet de poser l'hypothèse que nos données sont suffisamment précises pour être utilisées à la résolution des variables environnementales (environ 1km). Cette hypothèse est ici nécessaire car la précision des données d'occurrence n'a pas été renseignée dans les bases de données. Nous avons néanmoins réalisé une exception pour le groupe des libellules, où le seuil a été abaissé à l'année 1999, qui contient 7% des données totales ; ce compromis était nécessaire car ce groupe dispose de moins de données que les autres.

Parce que les bases de données peuvent contenir des doublons et pour éviter un biais de pseudo-réplication consistant à extraire plusieurs fois les valeurs des variables environnementales pour une même cellule, nous avons agrégé nos occurrences à la résolution des variables environnementales, soit 0.0083333° , en ne conservant qu'une seule occurrence par cellule. Le nombre d'occurrences initiales et le nombre d'occurrences finales disponibles pour calibrer les modèles sont indiqués dans le **Tableau 4**.

Groupe	Occurrences initiales	Occurrences à la résolution des variables environnementales pour la calibration des modèles
Chiroptères forestiers	14711	671
Chiroptères cavernicoles	5553	867
Chiroptères des zones humides	9344	95
Flore des serpentinites	1265	95
Libellules	533	108
Papillons de jour	474	231
Amphibiens	2148	493
Sittelle Corse	3131	552

2.3 Etape 3. Génération des points de background et correction du biais d'échantillonnage

Pour calibrer des modèles quand les occurrences sont de la présence-seule, il est nécessaire de générer des points de backgrounds il nous faut générer des points de "background" pour pouvoir calibrer les modèles. Ces points de backgrounds sont des données tirées aléatoirement dans toute la zone d'étude qui renseignent les modèles sur comment les variables environnementales sont distribuées dans la géographie. Ces points seront fournis aux modèles comme des 0, ce qui permettra aux modèles d'identifier quels habitats apparaissent comme favorable parmi l'ensemble des habitats disponibles. Cependant, ces 0 ne sont pas interprétés comme des absences, et l'interprétation finale du modèle nécessitera des précautions particulières (Guillera-Arroita et al., 2015), comme par exemple ne pas considérer la valeur issue du modèle comme une "probabilité de présence" ; elle sera plutôt considérée comme un indice de favorabilité de l'habitat.

La littérature statistique récente (Renner et al., 2015; Valavi, Guillera-Arroita, et al., 2021) suggère que les meilleures pratiques consistent à générer un grand nombre de points de background indépendamment de la localisation des points de présence (i.e., un point de background peut être localisé au même endroit qu'un point de présence). Cela permet de bien représenter l'environnement accessible aux espèces, et donc de bien distinguer, parmi les habitats de cet environnement, quels habitats les espèces occupent préférentiellement. Ainsi,

nous partons sur un point de départ à 10000 backgrounds ce qui sera suffisant pour une bonne calibration des modèles. Il n'est pas nécessaire de faire plusieurs répétitions du tirage de backgrounds, car les 10000 backgrounds représentent 73.4% des cellules disponibles sur la Corse, et donc la variation entre répétitions est minimale.

Pour corriger le biais d'échantillonnage supposé dans les données d'occurrence, nous échantillonnons les points de background en mimant le biais d'échantillonnage des données d'occurrence. En ayant le même biais dans les données d'occurrence et les données de background, cela évite aux modèles d'expliquer le biais d'échantillonnage avec les variables environnementales. Pour mimer le biais des données d'occurrence, la méthode la plus appropriée consiste à évaluer le biais en utilisant l'ensemble des occurrences de toutes les espèces du groupe taxonomique ciblé (méthode de biais du groupe cible, « target-group sampling bias » dans la littérature de modélisation Barber et al., 2022). Quand les données d'occurrence ne sont pas disponibles pour l'ensemble des espèces du groupe cible, alors il faut utiliser une variable qui explique le biais d'échantillonnage, telle que l'accessibilité des sites (Dubos et al., 2022).

Nous avons les données d'occurrences pour toutes les espèces de chiroptères, et le Conservatoire Botanique National Corse nous a fourni l'ensemble des données d'occurrences pour toutes les espèces de plantes en Corse pour la période 2000-2023. Ainsi, pour ces deux groupes, nous avons pu générer une couche de biais d'échantillonnage du groupe cible. Cette couche a été générée en calculant la somme des observations dans chaque cellule à la résolution de nos variables environnementales (0.008333°), et ensuite en appliquant une fonction de kernel bi-dimensionnel (fonction `kde2d()` du package R MASS) permettant de lisser spatialement l'effort d'échantillonnage (**Figure 4a et b**).

Figure 4. Illustration des couches de biais d'échantillonnage utilisées pour pondérer la

génération des points de background. Plus la valeur est élevée, plus la probabilité d'échantillonner des points de background est élevée.

Pour les autres groupes d'espèces, nous avons utilisé la distance aux routes comme proxy du biais d'échantillonnage lié à l'accessibilité aux sites. La densité de routes étant relativement élevée en Corse, il est attendu que les occurrences soient plus fréquentes le long des routes. On peut supposer qu'il y a un biais quand les occurrences sont plus fréquentes le long des routes que si elles avaient été tirées de manière aléatoire. Nous avons évalué visuellement s'il y avait plus d'occurrences proches des routes qu'attendu suivant un modèle nul aléatoire. S'il y avait plus d'occurrence proches des routes qu'attendu, nous avons implémenté la correction du biais (cas des libellules). A l'inverse, s'il y avait moins d'occurrences qu'attendu suivant un modèle nul aléatoire, dans ce cas le biais lié à l'accessibilité n'est pas évident et nous n'avons pas appliqué de correction (cas des papillons, amphibiens et de la sittelle Corse). Pour créer la couche de biais d'échantillonnage liée à la distance aux routes, nous avons appliqué une fonction exponentielle inverse carrée sur la distance aux routes, ce qui permet d'obtenir une probabilité plus élevée lorsque la distance aux routes est faible, qui décroît exponentiellement à mesure que la distance aux routes augmente (**Figure 4c**).

Pour que le biais d'échantillonnage ait un effet réel sur la répartition des backgrounds, nous avons réduit le nombre de points de backgrounds générés à un peu moins de la moitié des cellules de la zone, soit 6000 points de background.

2.4 Etape 4. Calibration des modèles

La calibration des modèles requiert de choisir des techniques de modélisation et de leur paramétrisation pour obtenir des prédictions robustes. Il existe de nombreuses techniques de modélisation qui peuvent être catégorisées en deux classes principales : les modèles de régression et les modèles de classification et leurs extensions d'apprentissage automatique (Guisan et al., 2017). A ces deux catégories s'ajoutent une approche appelée 'modélisation d'ensemble', qui consiste à coupler les résultats de plusieurs techniques de modélisation différentes afin d'obtenir une prédiction moyenne qui permet de capitaliser sur les forces des différentes techniques, et surtout d'évaluer l'incertitude entre modèles (Araújo & New, 2007).

La diversité des algorithmes possibles pour les modèles d'habitat rend la sélection des algorithmes candidats très difficile, en particulier dans les situations de présence-seule pour lesquelles il est bien établi qu'il est difficile d'estimer la performance des modèles de manière fiable (Leroy et al., 2018). Ainsi, pour modéliser les espèces en présence-seule, je recommande de sélectionner les algorithmes sur la base de la monographie Valavi et al. (2021), qui est l'un des très rares comparatifs d'algorithmes généralisables à un grand nombre de cas de figure (Leroy, 2023).

Nous avons ici appliqué une approche de modélisation d'ensemble basée utilisant le package R `biomod2` (Thuiller et al., 2009) version de développement 4.2-5. Nous avons utilisé sept algorithmes, dont quatre algorithmes de régression (modèles linéaires généralisés GLM, modèles additifs généralisés GAM, splines de régression adaptatifs multiples MARS, entropie maximum MaxNet) et trois algorithmes d'apprentissage automatique (forêts d'arbres aléatoires RF, arbres de régressions boostés GBM et amplification de gradient extrême XGBOOST). Les modèles ont été paramétrés pour corriger le déséquilibre de classe, c'est-à-dire le déséquilibre qui existe entre le nombre de présences (**Tableau 4**) et le nombre de backgrounds (6000 si correction du biais d'échantillonnage, 10000 si pas de correction du biais d'échantillonnage). Ce paramétrage varie selon les modèles : pour la plupart des modèles, il suffit d'attribuer des poids aux présences et aux backgrounds de telle sorte que la somme du poids des présences soit égale à la somme du poids des backgrounds (GLM, GAM, MARS, GBM

et XGBOOST), tandis que pour les modèles RF les poids ne fonctionnent pas et il faut alors appliquer la technique du sous-échantillonnage (Valavi, Elith, et al., 2021).

Certains paramètres des modèles ont également été ajustés en suivant des valeurs qui ont donné de bons résultats dans la littérature (Valavi, Guillera-Arroita, et al., 2021). Cependant, il est à noter que nous n'avons pas implémenté de protocole d'optimisation des paramètres, afin de garder les scripts relativement simples et réutilisables par des non-spécialistes, sur des ordinateurs aux puissances de calcul limitées. Dans une telle configuration, on peut s'attendre à ce que les modèles dont les paramètres et hyperparamètres par défaut donnent de très bons résultats dans une grande diversité de cas de figures (tels que le RF) soient plus performants que les modèles qui nécessitent une optimisation (Benkendorf et al., 2023).

Liste des paramètres utilisés :

- GLM : équité des poids entre présences et backgrounds (argument `weight`), paramètres par défaut implémentés dans `biomod2`
- GAM : équité des poids entre présences et backgrounds (argument `weight`), paramètres par défaut implémentés dans `biomod2`
- MARS : équité des poids entre présences et backgrounds (argument `weight`), paramètres par défaut implémentés dans `biomod2`
- MaxNet : paramètres par défaut implémentés dans `biomod2` (MaxNet gère correctement le déséquilibre des classes dans les paramètres par défaut)
- RF : nombre d'arbres défini à 1000 (argument `ntree`), sous-échantillonnage des backgrounds pour avoir autant de backgrounds que de présences dans chaque arbre individuel (argument `sampsize`), autres paramètres par défaut implémentés dans `biomod2`
- GBM : profondeur d'interaction augmentée à 5 (paramètre `interaction.depth`), nombre d'arbres augmenté à 5000 (paramètre `n.trees`), taux d'apprentissage limité à 0.001 (paramètre `shrinkage`), nombre de répétitions de validation croisée internes à GBM fixé à 5 (paramètre `cv.folds`), équité des poids entre présences et backgrounds (argument `weight`), autres paramètres par défaut implémentés dans `biomod2`
- XGBOOST : nombre d'itérations fixé à 10000 (paramètre `nrounds`), taux d'apprentissage limité à 0.001 (paramètre `eta`), profondeur maximale d'arbre définie à 5 (paramètre `max_depth`), ratio de sous-échantillonnage pour l'entraînement défini à 0.75 (paramètre `subsample`), quantité minimale de réduction de la fonction de perte exigée pour qu'un nœud soit séparé en sous-nœuds définie à 0 (paramètre `gamma`), fraction de variables à sélectionner aléatoirement pour chaque arbre avant de commencer à construire l'arbre limitée à 0.8 (paramètre `colsample_bytree`), seuil contrôlant la décision de créer davantage de partitions au sein d'un arbre défini à 1 (argument `min_child_weight`), autres paramètres par défaut implémentés dans `biomod2`.

Les modèles ont été calibrés en utilisant comme variable à prédire les données de présence-background, et comme variables prédictives les variables environnementales pré-sélectionnées à l'étape [Hypothèses sur les variables environnementales](#), après élimination des variables colinéaires. La colinéarité est la corrélation qui existe entre les variables environnementales. Des variables colinéaires posent des problèmes pour la calibration de nombreux modèles statistiques, donc on s'assure toujours d'éliminer les variables colinéaires avant de faire la calibration. On étudie la colinéarité entre les variables avec le coefficient de corrélation de Spearman (car certaines variables ne sont pas distribuées normalement) sur l'ensemble de la Corse, en utilisant un seuil de 0.7 (Dormann et al., 2013).

2.5 Etape 5. Evaluation des modèles

2.5.1 Stratégie de validation croisée

Nous ne disposons pas de jeu de données indépendant pour évaluer les modèles. Par conséquent, il nous faut utiliser une procédure de “validation croisée” qui consiste à séparer le jeu de données en deux, une partie sert à la calibration des modèles, et l’autre partie sert à l’évaluation. L’approche classique consiste à faire un découpage de manière aléatoire, mais il a été démontré qu’un découpage aléatoire est sur-optimiste car les points de données de calibration sont très proches, spatialement, des points de données d’évaluation (Roberts et al., 2017). Pour éviter ce problème de proximité spatiale, nous avons utilisé une procédure dite de “validation croisée spatiale par blocs”. Cette validation croisée par blocs vise à réduire l’autocorrélation spatiale entre jeu de données de calibration et jeu de validation. L’autocorrélation spatiale est le fait que des points proches dans l’espace ont des valeurs de variables environnementales similaires. Eviter l’autocorrélation spatiale entre jeu de calibration et d’évaluation revient à éviter que les valeurs de variables environnementales soient similaires entre calibration et évaluation - cela permet de mieux tester la réelle capacité des modèles à prédire l’habitat favorable aux espèces. Nous avons implémenté la procédure de validation croisée par blocs disponible dans le package R `blockCV` (Valavi et al., 2019), qui consiste en plusieurs étapes :

1. Définir une taille de blocs qui réduit l’autocorrélation spatiale entre calibration et évaluation. Pour cela, on évalue la plage d’autocorrélation de chaque variable environnementale (i.e., la distance spatiale sur laquelle les valeurs sont corrélées les unes avec les autres) ; idéalement, les blocs doivent avoir une taille minimale supérieure à cette plage afin que les observations soient indépendantes. Cependant, cette plage est généralement excessivement grande pour certaines et ne permet pas d’avoir des blocs de taille raisonnable. Ainsi, on commence par définir une taille des blocs qui correspond à la médiane de la plage d’autocorrélation de toutes les variables. Cela ne permet pas de rendre les observations totalement indépendantes, mais cela réduit quand même fortement l’effet d’autocorrélation spatiale entre calibration et évaluation. On utilise pour cela la fonction `cv_spatial` du package `blockCV` qui estime la plage d’autocorrélation avec un variogramme.
2. Répartir les blocs en plis (“folds”) de calibration et d’évaluation. La quantité de données dans les plis dépend du nombre de répétitions pour l’évaluation croisée : pour une évaluation en 4 plis, $\frac{3}{4}$ des données servent à calibrer les modèles, et $\frac{1}{4}$ des données servent à l’évaluation. Pour une évaluation en 3 plis, on a $\frac{2}{3}$ des données en calibration et $\frac{1}{3}$ des données en évaluation. Ici, nous avons choisi une évaluation croisée en 6 plis (6-fold). On utilise la fonction `cv_spatial` qui répartit automatiquement les blocs en plis en essayant d’optimiser l’équilibrage des points.
3. Vérifier que les plis sont équilibrés, i.e. le nombre de points de calibration doit être similaire entre les plis, et suffisamment de points de données doivent être disponibles pour l’évaluation (en dessous de 15 à 20 points l’évaluation est très incertaine). Si les plis sont déséquilibrés, recommencer les étapes 1-3 en réduisant la taille des blocs. Pour la plupart des groupes, nous avons pu utiliser la taille des blocs correspondant à la médiane d’autocorrélation des variables, soit une distance de l’ordre de 15 à 30km. Cependant, nous avons dû réduire la taille des blocs pour trois groupes qui présentaient une répartition des occurrences trop agrégée ici : les chiroptères forestiers (distance à 10km), les libellules (distance à 5km) et la flore des serpentinites (distance à 5km).

2.5.2 Evaluation statistique

La plupart des métriques d'évaluation couramment utilisées dans la littérature sur les modèles d'habitat sont des métriques basées sur l'évaluation des présences et des absences correctement prédites conjointement. Cependant, étant donné que nous ne possédons pas de données d'absence, ce type de métriques ne peut pas être utilisé (Leroy et al., 2018). En situation de présence seule, il n'existe actuellement que l'indice de Boyce (Hirzel et al., 2006) qui soit réellement informatif sur la performance des modèles (Leroy et al., 2018), et c'est donc la métrique que nous avons utilisé ici. L'indice de Boyce mesure la corrélation entre les présences observées et les présences attendues suivant un modèle nul aléatoire, pour différentes classes de l'indice de favorabilité de l'habitat produit par le modèle. La valeur de l'indice peut varier de -1 à 1. Un modèle avec des valeurs négatives est à rejeter car il prédit l'opposé de la réalité. Un modèle avec des valeurs proches de zéro est également à rejeter car il est non informatif. Un modèle avec des valeurs qui se rapprochent de 1 est un bon modèle car son indice de favorabilité arrive bien à prédire la répartition des observations. Nous avons initialement défini un seuil de qualité minimum à 0.5 pour l'indice de Boyce, et ensuite, selon la performance générale des modèles, nous avons relevé ce seuil à 0.75 si la plupart des modèles avait une performance très élevée. Le seuil de qualité minimale a ainsi été défini à 0.5 pour les chiroptères forestiers, à 0.75 pour tous les autres groupes.

2.5.3 Evaluation du réalisme biologique des modèles

Cette étape consiste tout d'abord à inspecter les modèles calibrés afin de déterminer si les réponses aux variables environnementales sont biologiquement réalistes, afin d'éliminer les variables ou les modèles qui fournissent des réponses incohérentes. Pour cela on utilise deux analyses : l'importance des variables et les courbes de réponse. Ensuite, les cartes de prédiction des modèles sont également évaluées afin de détecter d'éventuelles erreurs de prédiction.

2.5.3.1 Importance des variables

L'importance des variables consiste à vérifier s'il y a un effet significatif des prédicteurs en utilisant une méthode qui ne soit pas dépendante de la technique de modélisation. Pour cela, une approche adaptée, couramment utilisée dans la littérature, consiste à effectuer un rééchantillonnage aléatoire des valeurs d'une variable afin de vérifier si cela affecte les prédictions des modèles (**Figure 5**).

Figure 5. Représentation simplifiée de la méthode utilisée pour évaluer l'importance d'une variable (ici, la variable 'Tmin'). Le principe est d'étudier comment les probabilités prédites par le modèle changent quand les valeurs d'une variable sont rééchantillonnées aléatoirement.

2.5.3.2 Courbes de réponse

Ensuite, il s'agit d'étudier les courbes de réponse, qui sont une représentation graphique de la façon dont chaque variable joue sur l'indice de favorabilité produit par le modèle. Ces courbes de réponse seront générées en utilisant la méthode standard utilisée dans le domaine (Elith et al., 2005), qui est très similaire à l'approche d'évaluation de l'importance des variables. Pour produire la courbe de réponse d'une variable environnementale, il s'agit de regarder les prédictions du modèle quand une seule variable varie. Pour cela, on fixe les valeurs de toutes les autres variables – ici, on fixe la valeur de chaque variable à sa moyenne sur les points de présence. Ensuite, on fait varier la variable d'intérêt du minimum au maximum sur la zone d'étude, et on étudie comment les réponses du modèle varient.

2.5.3.3 Evaluation du réalisme biologique à dire d'expert

Il s'agit de vérifier si les modèles sont conformes aux attendus posés dans les [hypothèses sur les variables environnementales](#) et qu'il n'y a pas d'incohérence majeure dans les courbes de réponse. Pour cela, on évalue si les variables considérées importantes correspondent bien à celles pré-supposées pour être importantes, et si les réponses de ces variables importantes sont cohérentes par rapport aux attendus. En cas d'incohérence avec les attendus ou de réponse inexplicable (par exemple si une espèce est attendue comme forestière, mais que les courbes de réponse indiquent un effet défavorable des forêts), les variables ou les modèles problématiques sont éliminés. Ensuite, il s'agit de vérifier si les courbes de réponse ne présentent pas de problèmes critiques (Schickele, Leroy, et al., 2020). Les modèles qui posent des problèmes de calibration (voir exemple en **Figure 6**) éliminés. Parfois, les courbes de réponse peuvent aussi révéler des problèmes réels dans le jeu de données. Par exemple, si une courbe de réponse présente une bimodalité dans la plupart des modèles, cela peut suggérer un effet réel de l'occupation de l'habitat, qui peut être conservée dans le modèle mais qui doit être expliquée dans l'interprétation. Cette interprétation des courbes de réponse est complétée par une inspection visuelle des cartes prédictives pour chaque groupe d'espèce, afin de déterminer d'éventuelles erreurs majeures de prédiction.

Figure 6. Exemple de courbe de réponse présentant un artefact indiquant un problème de calibration pour le modèle 'ANN' (tirée de Schickele, Leroy, et al., 2020). Si une telle situation se présente, le modèle doit alors être reparamétrisé ou éliminé du modèle d'ensemble.

Il s'agit ainsi d'une évaluation qui combine connaissance des modèles et dire d'expert. Pour mener cette évaluation, nous avons organisé un atelier en ligne avec les experts le 13 février 2024 afin de leur présenter une première version des modèles et d'évaluer les variables et modèles à éliminer pour chaque groupe d'espèce. Suite à cette réunion, plusieurs échanges écrits ont eu lieu afin d'affiner la sélection de variable et la calibration des modèles. La version

finale des modèles est basée sur le jeu de variables final sélectionné conjointement avec les experts, et l'interprétation de la qualité des modèles tient compte de l'avis des experts consultés.

2.6 Etape 6. Projections spatiales et interprétation

2.6.1 Modèle d'ensemble

Les modèles finaux calibrés sont basés sur les variables et les modèles sélectionnés à l'étape [2.1.5.3](#). A partir de ces modèles finaux, nous avons réalisé le modèle d'ensemble en calculant la moyenne des prédictions des modèles individuels, en ne retenant que les modèles dont l'évaluation statistique est supérieur au seuil défini à l'étape [2.1.5.1](#). Pour évaluer l'incertitude entre les modèles individuels, nous avons calculé l'écarte-type des prédictions. Les projections spatiales de l'indice final de favorabilité sont donc composées de deux cartes : l'indice de favorabilité moyen et l'écart-type de l'indice de favorabilité. Ces cartes représentent ainsi un indice quantitatif, continu, représentant le degré de favorabilité des habitats, compte-tenu des observations existantes pour chaque groupe d'espèces.

2.6.2 Cartes de potentialité d'habitat finales

Le cahier des charges de la DREAL suggère que les projections continues des modèles doivent être converties en présence-absence en identifiant un seuil de conversion optimale. Néanmoins, je recommande de ne pas chercher à identifier le seuil de favorabilité des habitats pour deux raisons. Tout d'abord, il n'est pas possible de déterminer ce seuil sans avoir des données d'absences. L'utilisation de données de background rend la détermination de ce seuil hautement spéculative et très incertaine, comme démontré dans plusieurs articles sur la question (e.g., Guillera-Aroita et al., 2015; Leroy et al., 2018; Phillips & Elith, 2013). Ensuite, le principe d'un seuil qui déterminerait la présence ou l'absence des espèces est une simplification grossière de la réalité biologique, car les organismes ne sont jamais distribués dans l'environnement de manière binaire, toujours présents ou absents de part et d'autre d'une valeur seuil d'un gradient. Leur densité varie dans l'espace en réponse aux gradients environnementaux ; simplifier cette réponse aux gradients en une réponse binaire présence-absence revient à une perte d'information majeure.

Pour répondre à la problématique de la DREAL d'obtenir des cartes de potentialité d'habitat simples et interprétable, je propose une méthode de zonation adaptée aux modèles en présence-seule en trois catégories :

- **les zones à fort potentiel d'habitat**
- **les zones à potentiel d'habitat intermédiaire**
- **les zones à potentiel d'habitat faible ou méconnu** (rappel : il n'est pas possible de conclure entre favorabilité faible ou méconnue en présence-seule, d'où le nom de cette classe)

Pour établir une méthode permettant de définir ces trois catégories, on peut étudier comment les occurrences sont réparties sur le gradient de favorabilité des modèles. On peut alors utiliser les quantiles des occurrences pour identifier les seuils séparant les catégories. Pour distinguer les catégories, il est raisonnable d'utiliser les quantiles à 5% et à 25% :

- Les valeurs de favorabilité supérieures à 25% contiennent l'essentiel des occurrences du groupe d'espèces (i.e., 75% des occurrences connues du groupe ont une favorabilité supérieures à ce seuil). Cela signifie que les valeurs au-delà de ce seuil sont qualifiables de **fort potentiel d'habitat**.

- Les valeurs entre le quantile à 5% et à 25% est une zone à favorabilité plus faible mais qui contient tout de même 20% des occurrences du groupe. On peut ainsi les caractériser comme **potentiel d'habitat intermédiaire**.
- Les valeurs inférieures au quantile à 5% contiennent moins de 5% des occurrences du groupe. Il s'agit donc de valeurs de favorabilité plutôt faibles puisqu'elles ne semblent pas ou peu occupées, d'après les connaissances actuelles. On peut donc qualifier cette catégorie de **potentiel d'habitat faible ou méconnu**.

2.7 Disponibilité du code et des données

Les déroulé complets des scripts de modélisation pour chacun des groupes sont disponibles à cette adresse au format rmarkdown : <https://borisleroy.com/sdms-pna-corse/>. Ces déroulés sont commentés en détail afin d'expliquer chaque étape, et doivent être accompagnés de ce rapport pour une compréhension approfondie et pour les références bibliographiques. Ces déroulés sont fournis sous licence libre CC-BY 4.0.

3 Résultats et discussion

Pour faciliter la lecture et l'interprétation des modèles d'habitat pour chaque groupe d'espèces, cette section est divisée en trois parties : tout d'abord, les résultats généraux sur la calibration des modèles et les décisions prises qui affectent tous les groupes d'espèces ; ensuite, l'analyse des résultats et leur interprétation par groupe d'espèces ; enfin, une discussion générale sur les perspectives par rapport à ce travail.

3.1 Résultats généraux de calibration et sélection des modèles

Comme indiqué dans la section [2.5.3.3](#), une première calibration des modèles a été effectuée en vue de l'évaluation du réalisme biologique des modèles à dire d'expert. Cette première calibration a fait émerger plusieurs résultats sur la calibration des modèles qui affectent tous les groupes d'espèces. Je résume simplement ces résultats ici avec le raisonnement expliquant la sélection finale qui a été effectuée pour les modèles. L'ensemble des résultats préliminaires présentés lors de la réunion avec les experts sont disponibles sur l'annexe en ligne au rapport.

Tout d'abord, tous les modèles ont pu être calibrés pour toutes les espèces avec les variables présélectionnées, et ont fourni des prédictions généralement informatives, avec des métriques de Boyce presque toutes supérieures à 0.5, sauf pour le groupe des papillons et le groupe des chiroptères des zones humides. Néanmoins, les résultats sur l'importance des variables et sur la forme des courbes de réponse étaient moins bons. Il y avait une forte dispersion dans l'importance des variables entre techniques de modélisation, suggérant que les modèles n'étaient pas d'accord entre eux sur quelle variable est importante pour quel groupe. Ensuite, certaines techniques produisaient des courbes de réponse biologiquement incohérentes. C'était le cas notamment des techniques GLM et MARS, qui produisaient de manière fréquente des réponses en U incohérentes d'un point de vue biologique (voir exemple sur un seul groupe en Figure 7a, b et c). La technique GAM, à l'inverse, prédisait des réponses fréquemment linéaires ou très simples (Figure 7d), alors que tous les autres modèles prédisaient des réponses non linéaires. Cette caractéristique des modèles GAM calibrés produisait des cartes qui faisaient systématiquement de la sur-prédiction par rapport aux autres modèles, ce qui n'est pas souhaitable pour répondre aux objectifs du cahier des charges de la DREAL. A l'inverse les modèles d'apprentissage automatique donnaient des réponses unimodales et non-linéaires qui étaient cohérentes d'un point de vue biologique (Figure 7e et f).

Ces résultats ne sont pas surprenants, car, comme expliqué dans la section [2.4](#), certains algorithmes d'apprentissage automatique disposent de paramètres par défaut qui s'adaptent bien dans un grand nombre de situations différentes, tandis que les autres algorithmes nécessitent de rechercher les paramètres optimaux avec une procédure de sélection de modèles pour être bien calibrés. Etant donné l'objectif de fournir des scripts reproductibles par des non-spécialistes ici, je privilégie dans la suite de cette étude les modèles d'apprentissage automatique afin de garder les scripts relativement simples, sans surcouche d'optimisation. Néanmoins, je recommande aux utilisateurs expérimentés ou désireux d'approfondir la calibration des modèles de mettre en place une recherche des paramètres optimaux, par exemple avec la fonction `bm_tuning()` de `biomod2`. Ainsi, selon la performance des modèles, le réalisme biologique des courbes de réponse et l'avis des experts, j'ai calibré les modèles finaux avec une combinaison de ces trois modèles : RF, GBM et XGBOOST.

Figure 7. Exemples de courbes de réponse préliminaires obtenues pour différents modèles sur la réponse des libellules à la température minimale du mois le plus froid (bio6). L'axe X représente la valeur de la variable, et l'axe Y représente l'indice de favorabilité partiel, i.e. la valeur de l'indice de favorabilité quand il n'y a que bio6 qui varie. Les courbes de réponse sont les traits en gris. Le trait bleu est un indicateur visuel de la tendance, qui est une moyenne lissée entre les traits gris.

3.2 Résultats et discussion par groupe d'espèce

3.2.1 Chiroptères forestiers

Experts consultés :

- Gregory Beuneux, chargé de projet chiroptères, Groupe Chiroptères Corse
- Chloé Dugast, chargée d'étude chiroptères, Groupe Chiroptères Corse
- Marie Le Roux, chiroptérologue indépendante

Lien vers l'annexe en ligne contenant les résultats :

<https://borisleroy.com/sdms-pna-corse/>

3.2.1.1 Sélection des variables

Parmi les variables présélectionnées pour ce groupe d'espèces, nous avons tout d'abord éliminé deux variables colinéaires à d'autres variables : la connectivité (corrélée à l'intégrité biophysique des sols) et le couvert forestier (corrélée à la distance aux forêts). Dans les deux cas nous avons gardé la variable pour laquelle l'hypothèse était la plus forte et qui, après comparaison préliminaire, obtenait une meilleure valeur d'importance et des courbes de réponses plus cohérentes.

Les modèles préliminaires ont révélé que quatre variables avaient des effets très limités – l'intégrité biophysique des sols, l'humidité minimale du mois déficitaire en précipitation, la diversité d'occupation du sol et les zones artificielles. Nous avons retiré ces variables suite à la réunion d'échange avec les experts, et le jeu final de variables pour les chiroptères forestiers était donc composé de sept variables : distance aux forêts, distance aux zones humides, température minimale de la saison estivale, température maximale du mois le plus chaud, humidité du mois excédentaire en précipitation, pollution lumineuse et régimes de vent maximum.

3.2.1.2 Evaluation statistique des modèles

Les modèles ont donné des évaluations croisées relativement performantes d'après les indices de Boyce, avec quasiment tous les modèles ayant des évaluations supérieures à 0.75 (**Figure 8**). Cela signifie que les modèles sont bien capables de prédire les points de présences situés dans des zones qui n'ont pas servi à la calibration, ce qui est encourageant. Cependant, un pli de validation croisée (RUN6) a donné des résultats moins bon que les autres plis. Cela signifie que certains points de présence sont situés dans des localités aux conditions environnementales différentes du reste du jeu de données. Quand ces points de présence ne sont pas inclus dans la calibration des modèles, alors les modèles présentent prédisent mal ces conditions particulières.

Ces évaluations relativement élevées sont à relativiser au regard de la procédure d'évaluation croisée, car pour ce groupe nous avons dû réduire la taille des blocs spatiaux. Cela signifie que les données de calibration présentent un degré de similarité non négligeable avec les données de validation, à cause de l'autocorrélation spatiale. Ainsi, il faut considérer que ces évaluations sont potentiellement sur-optimistes, et il est donc très important de compléter cette évaluation statistique avec l'évaluation du réalisme biologique des modèles.

Figure 8. Evaluation statistique basée sur l'indice de Boyce des modèles calibrés pour les chiroptères forestiers.

3.2.1.3 Importance des variables, courbes de réponse et évaluation du réalisme biologique des modèles

3.2.1.3.1 Description

La plupart des prédicteurs sélectionnés présentent une valeur d'importance modérée pour les modèles, comprise entre 0.05 et 0.3 (**Figure 9**), et la forme des courbes de réponse est relativement peu prononcée pour la plupart des variables (**Figure 10**, autres modèles [dans l'annexe en ligne](#)). Ces deux résultats suggèrent que pour qu'il y ait des variations importantes dans l'indice de favorabilité de l'habitat, il faut un effet conjoint de plusieurs variables en même temps. Cela signifie que les habitats favorables des chiroptères forestiers nécessitent des conditions favorables sur plusieurs variables prédictives en même temps.

Figure 9. Importance des variables pour les chiroptères forestiers. Acronymes : tasmin_chiro = température minimale de la saison estivale ; dist_forets = distance aux forêts ; dist_moy_pzh = distance aux zones humides ; pollum = pollution lumineuse ; cmi_max = humidité maximale du mois excédentaire en précipitations ; bio5 = température maximale du mois le plus chaud ; sfcWind_max = régime de vent maximal.

Le prédicteur le plus important de la répartition des chiroptères forestiers est la température estivale minimale (**Figure 9**), ce groupe préférant des zones plus fraîches avec un effet de seuil négatif dans les zones chaudes durant toute la saison estivale (**Figure 10**). On note néanmoins un pic de favorabilité aux températures les plus chaudes également, donnant une réponse bimodale qui peut paraître incohérente d'un point de vue biologique. Après échange avec les experts suite à la réunion du 13 février 2024, nous avons pu poser une hypothèse pour expliquer cette réponse bimodale. Les données d'observations de ce groupe contiennent deux

types de données : en majorité, des données correspondant aux habitats de gîte (captures) et en minorité, des données correspondant aux habitats de chasse (radiotracking, ultrasons). Ainsi, le premier pic (températures fraîches) correspond probablement aux habitats de gîte en montagne, tandis que le second pic (températures plus chaudes) correspond probablement aux habitats de chasse en plaine. Les autres facteurs climatiques ont un effet moins important, avec une préférence pour les zones qui atteindront des températures élevées au plus fort de l'été, et les zones où l'humidité n'est pas excessive en période de pluie excédentaire.

Figure 10. Courbes de réponses pour le groupe des chiroptères forestiers, basées sur le modèle Random Forest. Les autres modèles sont disponibles sur l'[annexe en ligne](#). Les courbes de réponse sont les traits en gris. Le trait bleu est un indicateur visuel de la tendance, qui est une moyenne lissée entre les traits gris.

Le second facteur le plus important est la distance aux forêts, ce qui est cohérent avec nos attentes initiales pour ce groupe. On observe une favorabilité maximale à distance très faible, qui décroît rapidement jusqu'à une distance de 2km où la favorabilité est plus faible. On note de très légers rebonds à distance plus grande (4 km) qui sont probablement dus aux aires de nourrissage et/ou à des patchs forestiers non détectés dans notre variable sur les forêts.

Le troisième facteur le plus important est la distance aux zones humides, avec un effet conforme à nos attentes de préférence pour la proximité aux zones humides, utilisées comme zones de nourrissage.

La pollution lumineuse joue également un rôle important avec un effet négatif dès la présence de pollution lumineuse, même en faible quantité. On observe de légers rebonds de la courbe à pollution lumineuse intermédiaire, qui pourraient potentiellement s'expliquer par les habitats de chasse de ce groupe. Cet effet de la pollution lumineuse traduit, comme attendu, une sensibilité particulière de ce groupe d'espèces à ce type de perturbation anthropique. Ces résultats suggèrent qu'un type d'action PNA à envisager est de limiter l'exposition à la pollution lumineuse, surtout dans les habitats favorables à ce groupe.

Enfin, on note une légère préférence des chiroptères de forêts pour les zones qui ne sont pas sujettes à des vents excessifs.

3.2.1.3.2 *Résumé du réalisme biologique des modèles*

Dans l'ensemble, ces résultats fournissent des réponses cohérentes avec nos attentes, notamment sur les variables de distance aux forêts, de distance aux zones humides et de pollution lumineuse (cf. [section hypothèses](#) et références associées). Ils montrent également que les chiroptères se structurent spatialement avec des préférences sur le gradient climatique. La réponse à la température minimale de la saison estivale reflète probablement la localisation des forêts de gîte, à des altitudes intermédiaires, qui restent fraîches en début d'été, tandis que les réponses observées aux autres variables sont cohérentes avec la littérature existante (McCain, 2006), avec une préférence pour les températures douces à chaudes (variable bio5) et un degré d'humidité élevé (variable cmi_max).

Cependant, les courbes de réponse ont également montré qu'il y avait probablement un mélange de données de natures différentes, dans les données de calibration, avec à la fois des données de gîte et des données de site de chasse, comme souligné par le groupe d'experts sur les chiroptères. Ces données étant probablement déséquilibrées en faveur des sites de gîte, l'indice de favorabilité finale représente un indice hybride entre deux types d'habitat occupés par les chiroptères forestiers, ce qui complexifie son interprétation et crée probablement de la confusion dans l'estimation de la réponse du groupe aux variables environnementales. Ainsi, il faut envisager à l'avenir de découpler les données de gîtes des données de chasse, afin de cerner de manière plus précise et plus certaine les deux types d'habitat occupés par les espèces de ce groupe.

3.2.1.4 *Carte de l'indice de favorabilité de l'habitat et incertitudes*

La carte de l'indice de favorabilité final représente la moyenne entre les modèles qui ont satisfait les critères de qualité (i.e., indice de Boyce supérieur à 0.75 et réponses cohérentes). Elle illustre le gradient de favorabilité de l'habitat sur toute la Corse (**Figure 11**), soulignant essentiellement les zones proches des forêts dans des altitudes intermédiaires. On peut noter deux limites sur cette carte : tout d'abord, les valeurs de favorabilité sont généralement intermédiaires, il n'y a pas beaucoup de zones avec des valeurs très élevées (i.e., indice > 800). Ensuite, on note qu'un certain nombre d'occurrences sont localisées dans des zones à favorabilité relativement basse, notamment en basse altitude. On peut supposer que ces deux limites sont dues au mélange des deux types d'observations qui reflètent des occupations de l'habitat différentes (gîte vs site de chasse).

Figure 11. Carte de l'indice de favorabilité final des chiroptères forestiers, qui correspond à la moyenne des indices de favorabilité de tous les modèles ayant passé les critères de qualité. La valeur de l'indice varie entre 0 et 1000. Les valeurs élevées correspondent aux zones favorables, tandis que les valeurs basses correspondent aux zones à favorabilité faible ou méconnue. Les points sur la carte représentent les occurrences connues du groupe.

La carte d'incertitude correspond à l'écart-type des indices des modèles ayant passé les critères de qualité. Elle complète l'analyse de la carte de l'indice de favorabilité finale. On note un certain nombre de cellules isolées où l'incertitude est élevée (points vert clair à jaune sur la **Figure 12**). Ces points reflètent des phénomènes ponctuels de surajustement de certains modèles (notamment, RF et XGBOOST) au niveau de certaines occurrences, ce qui illustre les difficultés des modèles à obtenir des réponses aux variables environnementales qui englobent toutes les occurrences. Ensuite, on note des zones plus étendues où l'incertitude est intermédiaire (zones couleur cyan). Ces zones illustrent probablement deux types d'incertitudes : d'une part, l'incertitude habituelle sur les zones à favorabilité intermédiaire, qui sont toujours difficiles à bien définir par les modèles, et d'autre part, l'incertitude sur les zones correspondant aux observations de lieux de chasse, minoritaires dans les données, et donc que les modèles ont du mal à reproduire.

Figure 12. Carte d'incertitude des prédictions pour les chiroptères forestiers, basée sur l'écart-type des indices de favorabilité de tous les modèles ayant passé les critères de qualité.

3.2.1.5 Carte de potentiel d'habitat

L'interprétation des valeurs de l'indice de favorabilité est complexe car, comme expliqué dans la section [2.1.2](#), les valeurs sont propres à chaque groupe d'espèces et ne sont pas comparables entre groupes d'espèces (Guillera-Arroita et al., 2015). C'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser la répartition des observations connues sur l'indice de favorabilité de l'habitat pour obtenir une carte de potentiel d'habitat qui soit interprétable de manière simple et qui reflète les nuances des prédictions des modèles. Cette carte illustre bien la zone qui présente le potentiel d'habitat le plus élevé pour le groupe des chiroptères forestiers (**Figure 13**), essentiellement située dans le centre et l'ouest de la Corse. Les zones à potentiel d'habitat intermédiaire sont essentiellement situées en marge des zones à fort potentiel, illustrant un gradient de favorabilité progressif, ainsi que dans les zones de basses altitudes plus proches des côtes, et notamment à l'est et au nord-est de la Corse qui reflètent probablement des zones de chasse, suivant l'hypothèse émise par les experts du Groupe Chiroptères Corse.

Figure 13. Carte de potentiel d’habitat des chiroptères forestiers en trois classes : potentiel d’habitat élevé (75% des occurrences connues du groupe sont dans cette classe) ; potentiel d’habitat intermédiaire (la favorabilité est plus faible que la classe élevée, mais contient quand même 20% des occurrences du groupe) ; potentiel d’habitat faible ou méconnu (classe contenant moins de 5% des occurrences du groupe).

3.2.1.6 Conclusion sur les chiroptères forestiers

Les modèles ont permis de produire une carte informative basée sur des réponses aux variables environnementales qui sont assez cohérentes. Elle présente une limite clairement identifiée par les experts qui est qu’elle représente de manière déséquilibrée deux types d’usages de l’habitat. Elle représente essentiellement les zones de gîte, et à la marge, les zones de chasse. Nous recommandons dans le futur de recalibrer les modèles en séparant données de gîte et données de chasse pour faciliter l’interprétation de la carte.

3.2.2 Chiroptères cavernicoles

Experts consultés :

- Gregory Beuneux, chargé de projet chiroptères, Groupe Chiroptères Corse
- Chloé Dugast, chargée d’étude chiroptères, Groupe Chiroptères Corse

- Marie Le Roux, chiroptérologue indépendante

Lien vers l'annexe en ligne contenant les résultats :

<https://borisleroy.com/sdms-pna-corse/>

3.2.2.1 Sélection des variables

Parmi les variables présélectionnées pour ce groupe d'espèces, nous avons tout d'abord éliminé une variable à cause de la colinéarité : la connectivité (corrélée à la température minimale de la saison estivale). Nous avons gardé la variable pour laquelle l'hypothèse était la plus forte et qui, après comparaison préliminaire, obtenait une meilleure valeur d'importance et des courbes de réponses plus cohérentes.

Les modèles préliminaires ont révélé que cinq variables avaient des effets très limités – la diversité d'occupation du sol, le régime maximal de vent, le couvert en zones artificielles, la distance aux cavités et la pollution lumineuse. Le fait que la distance aux cavités n'ait pas d'effet détectable pour les chiroptères cavernicoles peut paraître surprenant. Cependant, cet effet était attendu du fait de la mauvaise qualité des données sur la répartition des cavités en Corse. D'une part, les informations sur les cavités sont trop incomplètes, ce qui explique que cette variable n'ait pas d'effet, et d'autre part, ces chiroptères utilisent aussi des cavités artificielles, ce qui rend encore plus difficile pour les modèles de trouver une éventuelle relation avec la distance aux cavités.

Nous avons donc retiré ces variables suite à la réunion d'échange avec les experts, et le jeu final de variables pour les chiroptères cavernicoles était donc composé de sept variables : distance au bâti peu dense (hypothèse occupation de cavités artificielles), distance aux forêts (gîte de substitution), distance aux zones humides (aires de nourrissage), température minimale de la saison estivale, température maximale du mois le plus chaud, humidités du mois excédentaire en précipitation et humidité du mois déficitaire en précipitation.

3.2.2.2 Evaluation statistique des modèles

Les modèles ont donné des évaluations croisées assez performantes d'après les indices de Boyce, avec quasiment tous les modèles ayant des évaluations supérieures à 0.75 (**Figure 8**). Cela signifie que les modèles sont bien capables de prédire les points de présences situés dans des zones qui n'ont pas servi à la calibration, ce qui est encourageant. Seul le modèle XGBOOST a fait des prédictions avec un indice de Boyce inférieur à 0.75 pour deux plis de validation croisée.

Comme pour toute évaluation statistique, il faut rester prudent face à des évaluations élevées qui peuvent donner une fausse impression de robustesse pour deux raisons. D'une part, si la validation croisée par blocs réduit un effet sur-optimiste dû à l'autocorrélation spatiale entre données de calibration et d'évaluation, elle ne l'enlève pas complètement. D'autre part, il est difficile d'estimer le degré de biais réellement présent dans les données, et si ce degré de biais affecte les évaluations statistiques, pour les rendre sur-optimistes. Je recommande donc de compléter cette évaluation statistique avec l'évaluation du réalisme biologique des modèles.

Figure 14. Evaluation statistique basée sur l'indice de Boyce des modèles calibrés pour les chiroptères cavernicoles.

3.2.2.3 Importance des variables, courbes de réponse et évaluation du réalisme biologique des modèles

3.2.2.3.1 Description

Comme pour le groupe précédent, la plupart des prédicteurs sélectionnés présentent une valeur d'importance modérée pour les modèles, comprise entre 0.05 et 0.3 (**Figure 15**), et la gamme de variation des courbes de réponse est relativement faible (**Figure 16**, autres modèles [dans l'annexe en ligne](#)). Ces deux résultats suggèrent que pour qu'il y ait des variations importantes dans l'indice de favorabilité de l'habitat, il faut un effet conjoint de plusieurs variables en même temps. Cela signifie que les habitats favorables des chiroptères cavernicoles nécessitent des conditions favorables sur plusieurs variables prédictives en même temps.

Figure 15. Importance des variables pour les chiroptères cavernicoles. Acronymes : tasmin_chiro = température minimale de la saison estivale ; cmi_min = humidité minimale du mois déficitaire en précipitations ; bio5 = température maximale du mois le plus chaud ; dist_moy_pzh = distance aux zones humides ; dist_bati_peu_dense = distance au bâti peu dense ; dist_forets = distance aux forêts ; cmi_max = humidité maximale du mois excédentaire en précipitations.

Le prédicteur le plus important de la répartition des chiroptères cavernicoles est la température estivale minimale (tasmin_chiro, **Figure 15**), ce groupe préférant des zones dont la température sur la période de mai à septembre est toujours assez élevée, ne descendant pas trop bas – i.e., évitant les zones de montagne (**Figure 10**). Les autres facteurs climatiques ont un effet moins important, avec une préférence pour les zones pas trop sèches lors des périodes déficitaires en pluie (cmi_min), une légère préférence pour les températures estivales maximales chaudes (bio5). Dans une moindre mesure, l'humidité maximale lors du mois excédentaire en pluies joue également, avec un effet de seuil traduisant un évitement des zones les plus extrêmes en termes d'humidité.

Figure 16. Courbes de réponses pour le groupe des chiroptères cavernicoles, basées sur le modèle GBM. Les autres modèles sont disponibles sur l'[annexe en ligne](#). Les courbes de réponse sont les traits en gris. Le trait bleu est un indicateur visuel de la tendance, qui est une moyenne lissée entre les traits gris.

La distance moyenne aux zones humides apparaît comme un facteur important, ce groupe affichant une nette préférence pour la proximité aux zones humides, conformément à l'hypothèse d'aire de nourrissage.

La distance au bâti peu dense suggère une légère préférence pour la proximité au bâti peu dense (effet négatif quand on s'éloigne de zéro), et un second effet négatif à très grande distance (plus de 10km). Ces résultats vont dans le sens de l'hypothèse selon laquelle le bâti peu dense offre des opportunités de gîte pour les chiroptères de ce groupe.

La distance aux forêts présente également un faible effet : l'éloignement des forêts réduit la favorabilité. On peut supposer que cela traduirait un usage facultatif des forêts comme gîte pour ce groupe.

3.2.2.3.2 *Résumé du réalisme biologique des modèles*

L'impossibilité d'inclure la distance aux cavités, qui est un prédicteur supposé essentiel, implique que nous savons que le modèle est incomplet (**Tableau 2**). Cependant, le modèle capture probablement une partie des gîtes occupés par ces espèces, comme suggéré par l'effet détecté des variables « distance au bâti peu dense » et « distance aux forêts ». Par ailleurs, la réponse à la distance aux zones humides est également conforme aux attendus. Ainsi, on peut supposer que ce modèle est informatif, bien qu'incomplet.

Les modèles prédisent que la structuration spatiale à l'échelle de la Corse s'explique essentiellement par des variables climatiques, avec une préférence pour des zones et assez humides (sans excès d'humidité), ce qui semble cohérent pour ce groupe.

3.2.2.4 *Carte de l'indice de favorabilité de l'habitat et incertitudes*

La carte de l'indice de favorabilité de l'habitat reflète bien les observations connues des espèces (**Figure 17**). Cette carte a été jugée cohérente avec les perceptions des experts naturalistes du groupe chiroptères Corse, ce qui contribue à considérer qu'elle est informative. Néanmoins, on note que la plupart des zones présentent une favorabilité intermédiaire (les valeurs de l'indice dépassent rarement 600), et qu'il y a assez peu de zones à très forte favorabilité. Cela traduit une difficulté des modèles à identifier un ensemble de variables qui prédisent bien les habitats favorables à ces espèces. Cette difficulté peut provenir de l'absence de certains prédicteurs importants (notamment, distance aux cavités) ; du fait que différents types de données d'occupation de l'habitat sont incluses dans calibration (comme pour les chiroptères forestiers) ; ou du fait que la répartition de l'espèce est influencée par d'autres facteurs non pris en compte dans le type de modèles que nous avons utilisé (par exemple, les phénomènes de dispersion ne sont jamais linéaires comme supposé ici – les individus empruntent des corridors / chemins de moindre coût, et donc les relations modélisées sont probablement trop simples).

Figure 17. Carte de l'indice de favorabilité final des chiroptères cavernicoles, qui correspond à la moyenne des indices de favorabilité de tous les modèles ayant passé les critères de qualité. La valeur de l'indice varie entre 0 et 1000. Les valeurs élevées correspondent aux zones favorables, tandis que les valeurs basses correspondent aux zones à favorabilité faible ou méconnue. Les points sur la carte représentent les occurrences connues du groupe.

La carte d'incertitude illustre un certain nombre de cellules isolées où l'incertitude est élevée (points vert clair à jaune sur la **Figure 18**). Ces points reflètent des phénomènes ponctuels de surajustement de certains modèles (notamment, RF et XGBOOST) au niveau de certaines occurrences, ce qui illustre les difficultés des modèles à obtenir des réponses aux variables environnementales qui englobent toutes les occurrences. Ensuite, on note des zones plus étendues où l'incertitude est intermédiaire (zones couleur cyan). Ces zones illustrent probablement la difficulté habituelle des modèles à évaluer les zones à favorabilité intermédiaire.

Figure 18. Carte d'incertitude, basée sur l'écart-type des indices de favorabilité de tous les modèles ayant passé les critères de qualité.

3.2.2.5 Carte de potentiel d'habitat

La carte de potentiel d'habitat illustre que la zone qui présente le potentiel d'habitat le plus élevée – couvrant 75% des observations connues pour ce groupe – est assez largement répandue, couvrant toute la Corse, mais est surtout plus répandue dans le sud-ouest, le nord et l'est de la Corse (**Figure 19**). Les zones à potentiel d'habitat intermédiaire – correspondant à des indices de favorabilité plus faible mais comprenant tout de même 20% des observations connues de ce groupe – sont très largement répandues sur toute la Corse, et notamment en marge des zones à fort potentiel d'habitat.

Figure 19. Carte de potentiel d'habitat des chiroptères cavernicoles en trois classes : potentiel d'habitat élevé (75% des occurrences connues du groupe sont dans cette classe) ; potentiel d'habitat intermédiaire (la favorabilité est plus faible que la classe élevée, mais contient quand même 20% des occurrences du groupe) ; potentiel d'habitat faible ou méconnu (classe contenant moins de 5% des occurrences du groupe).

3.2.2.6 Conclusion sur les chiroptères cavernicoles

Les modèles ont permis de produire une carte informative mais incomplète, car elle est basée sur des réponses aux variables environnementales conformes aux attendus et elle est en accord avec les perceptions des experts naturalistes consultés, mais elle ne prend pas en compte tous les prédicteurs (notamment les cavités naturelles). Les relations modélisées sont probablement trop simples car elles ne prennent pas en compte les processus complexes de dispersion des chiroptères.

3.2.3 Chiroptères des zones humides

Experts consultés :

- Gregory Beuneux, chargé de projet chiroptères, Groupe Chiroptères Corse
- Chloé Dugast, chargée d'étude chiroptères, Groupe Chiroptères Corse
- Marie Le Roux, chiroptérologue indépendante

Lien vers l'annexe en ligne contenant les résultats :

<https://borisleroy.com/sdms-pna-corse/>

3.2.3.1 Sélection des variables

Parmi les variables présélectionnées pour ce groupe d'espèces, nous avons tout d'abord éliminé une variable à cause de la colinéarité : la connectivité (corrélée à la température minimale de la saison estivale). Nous avons gardé la variable pour laquelle l'hypothèse était la plus forte et qui, après comparaison préliminaire, obtenait une meilleure valeur d'importance et des courbes de réponses plus cohérentes. La sélection initiale de variable contenait trop de variables par rapport au nombre d'occurrences, et donc nous avons réduit le jeu de variables pour ne garder que la distance aux zones humides, les quatre variables climatiques, la pollution lumineuse et les régimes de vent.

Les modèles préliminaires sur ce jeu réduit de variables ont révélé que l'effet de la pollution lumineuse était incohérent (effet positif détecté), et donc nous avons retiré cette variable suite à la réunion d'échange avec les experts.

Le jeu final de variables pour les chiroptères des zones humides était donc composé de six variables : distance aux zones humides, température minimale de la saison estivale, température maximale du mois le plus chaud, humidités du mois excédentaire en précipitation et humidité du mois déficitaire en précipitation et régimes de vent maximum.

3.2.3.2 Evaluation statistique des modèles

Les modèles ont donné des évaluations croisées correctes d'après les indices de Boyce, avec quasiment tous les modèles ayant des évaluations supérieures à 0.5 (**Figure 20**). Cela signifie que les modèles arrivent relativement bien à prédire les points de présences situés dans des zones qui n'ont pas servi à la calibration, ce qui est encourageant. La principale exception est le pli de validation croisée RUN5 qui a des valeurs plus faibles, suggérant que certaines occurrences sont dans des conditions particulières qui sont difficiles à prédire si elles en sont pas incluses dans la calibration. Dans l'ensemble, les valeurs pour ce groupe sont plus faibles que les autres groupes de chiroptères, ce qui peut être attribuable au faible nombre d'occurrences, ce qui rend les modèles plus difficiles à calibrer et les évaluations incertaines.

Comme pour toute évaluation statistique, il faut rester prudent face à des évaluations élevées qui peuvent donner une fausse impression de robustesse pour deux raisons. D'une part, si la validation croisée par blocs réduit un effet sur-optimiste dû à l'autocorrélation spatiale entre données de calibration et d'évaluation, elle ne l'enlève pas complètement. D'autre part, il est difficile d'estimer le degré de biais réellement présent dans les données, et si ce degré de biais affecte les évaluations statistiques, pour les rendre sur-optimistes. Je recommande donc de compléter cette évaluation statistique avec l'évaluation du réalisme biologique des modèles.

Figure 20. Evaluation statistique basée sur l'indice de Boyce des modèles calibrés pour les chiroptères des zones humides.

3.2.3.3 Importance des variables, courbes de réponse et évaluation du réalisme biologique des modèles

3.2.3.3.1 Description

Comme pour les deux groupes précédents, la plupart des prédicteurs sélectionnés présentent une valeur d'importance modérée pour les modèles, comprise entre 0.05 et 0.3 (**Figure 21**), et la gamme de variation des courbes de réponse est relativement faible (**Figure 22**, autres modèles [dans l'annexe en ligne](#)). Ces deux résultats suggèrent que pour qu'il y ait des variations importantes dans l'indice de favorabilité de l'habitat, il faut un effet conjoint de plusieurs variables en même temps. Cela signifie que les habitats favorables des chiroptères des zones humides nécessitent des conditions favorables sur plusieurs variables prédictives en même temps.

Figure 21. Importance des variables pour les chiroptères des zones humides. Acronymes : bio5 = température maximale du mois le plus chaud ; tasmin_chiro = température minimale de la saison estivale ; dist_moy_pzh = distance aux zones humides ; sfcWind_max = régime de vent maximal ; cmi_min = humidité minimale du mois déficitaire en précipitations ; cmi_max = humidité maximale du mois excédentaire en précipitations.

Le prédicteur le plus important de la répartition des chiroptères des zones humides est la température estivale la plus chaude, ce groupe préférant des zones où la température moyenne de la journée la plus chaude du mois le plus chaud (bio5) excède 25°C (**Figure 22**). Les autres facteurs climatiques jouent également, avec une préférence pour les zones qui sont chaudes même en début ou en fin de saison estivale (tasmin_chiro). On observe également une préférence pour les zones qui ne sont pas trop sèches même durant la période déficitaire en pluie, mais qui ne sont pas non plus trop humides durant la période excédentaire en pluie. Ces résultats sont relativement cohérents avec la répartition connue des espèces de ce groupe, essentiellement dans les zones chaudes à basse altitude.

La distance aux zones humides joue un rôle très fort sur la favorabilité de l'habitat, avec une très nette préférence pour les zones proches des zones humides (moins de 500 mètres), ce qui correspond exactement aux attendus pour ce groupe.

Enfin, on observe une légère préférence pour les zones qui ne sont pas trop exposées aux vents les plus forts, ce qui peut traduire une sensibilité des espèces du groupe aux vents excessifs.

Figure 22. Courbes de réponses pour le groupe des chiroptères des zones humides, basées sur le modèle RF. Les autres modèles sont disponibles sur l'[annexe en ligne](#). Les courbes de réponse sont les traits en gris. Le trait bleu est un indicateur visuel de la tendance, qui est une moyenne lissée entre les traits gris.

3.2.3.3.2 Résumé du réalisme biologique des modèles

L'ensemble des relations prédites par le modèle apparaissent cohérentes par rapport à l'écologie du groupe, en particulier la relation avec la distance aux zones humides parfaitement alignée sur nos attentes initiales, et les variables climatiques qui identifient bien les zones occupées, plutôt chaudes, sans excès d'humidité ni de vents.

3.2.3.4 Carte de l'indice de favorabilité de l'habitat et incertitudes

La carte de l'indice de favorabilité reflète très bien les observations connues de ce groupe (**Figure 23**). Les nuances de l'indice de favorabilité indiquent de larges zones à favorabilité intermédiaire (couleurs rouge orangées, valeurs comprises entre 500 et 700) dans lesquelles il n'y a pas beaucoup d'occurrences. Cela suggère que ces zones contiennent plusieurs variables favorables (par exemple, climat), mais certaines variables ne le sont probablement pas (par exemple, distance aux zones humides). Ainsi, on observe que les occurrences sont plutôt localisées dans des zones à très fortes valeurs de favorabilité (supérieures à 700) – ces zones

contenant la plupart des conditions favorables à la présence du groupe. Ces zones ont une répartition plus restreinte, localisées notamment dans l'est et le centre nord de l'île. La répartition de l'indice de favorabilité sur cette carte a été jugée cohérente par les experts consultés, qui ont malgré tout souligné que les prédictions manquent de précision à l'est, car l'urbanisation réduit probablement leur favorabilité apparente.

Figure 23. Carte de l'indice de favorabilité final des chiroptères des zones humides, qui correspond à la moyenne des indices de favorabilité de tous les modèles ayant passé les critères de qualité. La valeur de l'indice varie entre 0 et 1000. Les valeurs élevées correspondent aux zones favorables, tandis que les valeurs basses correspondent aux zones à favorabilité faible ou méconnue. Les points sur la carte représentent les occurrences connues du groupe.

On peut noter une première limite principale sur cette carte de favorabilité, qui est que certaines occurrences dans le centre-ouest sont localisées dans des zones à favorabilité faible ou méconnue (**Figure 23**). On note une forte incertitude ponctuelle sur ces zones dans les prédictions des modèles (**Figure 24**), ce qui suggère que les conditions dans ces zones sont probablement difficiles à modéliser car trop différentes de la plupart des autres observations du groupe. On peut émettre deux hypothèses pour cette limite. Tout d'abord, les experts ont suggéré que les zones favorables au niveau des grands fleuves sont probablement sous-représentées dans cette carte. Ces occurrences étant alignées, on peut supposer qu'il s'agissait

d'un linéaire de cours d'eau qui n'a pas été correctement représenté dans notre variable sur les potentialités de zones humides. Ensuite, il peut également s'agir d'occurrences accidentelles (e.g., individus en dispersion). Il serait utile de vérifier ces hypothèses par des validations terrain pour vérifier s'il s'agit bien de zones non occupées. Une autre limite potentielle de ces résultats est la présence de zones à forte favorabilité dans lesquelles il n'y a pas d'observation connue, notamment à l'ouest, au sud-ouest et au sud-est de l'île. Les experts ont suggéré que cette absence d'observations dans ces zones peut s'expliquer par deux hypothèses principales : absence d'effort d'échantillonnage (notamment dans la moitié sud de la Corse) ou une non prise en compte de variables qui empêchent les chiroptères des zones humides d'occuper ces zones (e.g., perturbations anthropiques, qualité des zones humides, disponibilité en ressources, etc.). Encore une fois, une validation terrain serait importante pour tester ces hypothèses.

Les autres éléments notables de la carte d'incertitude (**Figure 24**) suggèrent des difficultés à prédire les indices intermédiaires de favorabilité de l'habitat, avec de larges bandes à incertitude élevée autour des zones favorables (zones de couleur turquoise, valeurs entre 100 et 200 sur la **Figure 24**, à analyser en parallèle de la **Figure 23**). Cette incertitude pour les valeurs intermédiaire est attendue pour ce type de modèles, surtout quand les données d'occurrences sont limitées.

Figure 24. Carte d'incertitude pour les chiroptères des zones humides, basée sur l'écart-type des indices de favorabilité de tous les modèles ayant passé les critères de qualité.

3.2.3.5 Carte de potentiel d'habitat

La carte de potentiel d'habitat illustre que la zone qui présente le potentiel d'habitat le plus élevée – couvrant 75% des observations connues pour ce groupe – est très restreinte (**Figure 25**), ce qui illustre bien l'analyse précédente sur l'indice de favorabilité : seules les zones à plus fort indice (supérieur à 650 environ) présentent un fort potentiel d'habitat. Cette répartition restreinte est cohérente avec le faible nombre d'observations connues pour ce groupe. Les zones à potentiel d'habitat intermédiaire – correspondant à des indices de favorabilité plus faible mais comprenant tout de même 20% des observations connues de ce groupe – sont également limitées à quelques zones en périphérie des zones à fort potentiel d'habitat.

Figure 25. Carte de potentiel d'habitat des chiroptères des zones humides en trois classes : potentiel d'habitat élevé (75% des occurrences connues du groupe sont dans cette classe) ; potentiel d'habitat intermédiaire (la favorabilité est plus faible que la classe élevée, mais contient quand même 20% des occurrences du groupe) ; potentiel d'habitat faible ou méconnu (classe contenant moins de 5% des occurrences du groupe).

3.2.3.6 Conclusion sur les chiroptères des zones humides

Les modèles ont permis de produire une carte informative bien qu'incomplète, malgré le faible nombre d'observations. Les prédictions des modèles sont assez bien évaluées et cohérentes d'un point de vue biologique ; elles sont validées par les experts naturalistes consultés qui les considèrent très cohérentes. Deux limites potentielles ont été identifiées : d'une part, certaines observations difficiles à prédire, qui reflètent probablement des habitats mal représentés dans nos variables environnementales, et d'autre part, certaines zones à fort potentiel mais sans observations. Ces zones mériteraient d'être testées par une approche de validation terrain.

3.2.4 Végétation des serpentinites

Experts consultés :

- Lou Barbe – Conservatoire Botanique National de Corse
- Lillia Fausti – Conservatoire Botanique National de Corse

Lien vers l'annexe en ligne contenant les résultats :

<https://borisleroy.com/sdms-pna-corse/>

3.2.4.1 Sélection des variables

Parmi les variables présélectionnées pour cette espèce, nous avons tout d'abord éliminé une variable à cause de la colinéarité : la température minimale annuelle (corrélée au nombre de degrés-jours lors de la saison de croissance). Nous avons gardé nombre de degrés-jours lors de la saison de croissance car cette variable, est conçue spécifiquement pour refléter un effet direct sur le développement des plantes.

Les modèles préliminaires sur ce jeu réduit de variables ont révélé que certaines des variables pré-sélectionnées n'avaient des effets que très limités : couvert neigeux (*scd*), zones ouvertes (*zones_ouvertes*), degrés-jours de la saison de croissance (*ngd5*). Par ailleurs, la variable de température maximale (*bio5*) donne des réponses biologiquement incohérentes en U, et donc nous la supprimons également.

Le jeu final de variables pour la végétation des serpentinites était donc composé de cinq variables : humidités du mois excédentaire en précipitation et humidité du mois déficitaire en précipitation, exposition au rayonnement solaire, couche géologique des serpentinites et intégrité biophysique des sols.

3.2.4.2 Evaluation statistique des modèles

Nous n'avons conservé que le modèle RF, car les modèles GBM et XGBOOST présentaient un excès de surajustement dans les tests préliminaires. Les modèles finaux calibrés ont donné des évaluations croisées élevées d'après les indices de Boyce, systématiquement supérieures à 0.75 (**Figure 8**). Cela signifie que les modèles arrivent relativement bien à prédire les points de présences situés dans des zones qui n'ont pas servi à la calibration, ce qui est encourageant. Les valeurs sont néanmoins plus faibles que les autres groupes de chiroptères, ce qui peut être attribuable au faible nombre d'occurrences pour ce groupe, ce qui rend les modèles plus difficiles à calibrer et les évaluations plus incertaines.

Ces évaluations relativement élevées sont à relativiser au regard de la procédure d'évaluation croisée, car pour ce groupe dont la distribution des observations est très agrégée, nous avons dû réduire la taille des blocs spatiaux. Cela signifie que les données de calibration présentent un degré de similarité non négligeable avec les données de validation, à cause de l'autocorrélation spatiale. Ainsi, il faut considérer que ces évaluations sont potentiellement

sur-optimistes, et il est donc très important de compléter cette évaluation statistique avec l'évaluation du réalisme biologique des modèles.

Figure 26. Evaluation statistique basée sur l'indice de Boyce des modèles calibrés pour la végétation des serpentinites.

3.2.4.3 Importance des variables, courbes de réponse et évaluation du réalisme biologique des modèles

3.2.4.3.1 Description

Les prédicteurs sélectionnés présentaient des valeurs d'importance contrastées (**Figure 27**), allant de valeurs supérieures à 0.4 pour la couche géologique des serpentinites à des valeurs de l'ordre de 0.05 pour l'exposition solaire. Les courbes de réponse sont bien démarquées avec des gammes de variation importantes (**Figure 28**), ce qui suggère que l'indice de favorabilité de l'habitat peut être largement influencé par une variable seule.

Figure 27. Importance des variables pour la végétation des serpentinites. Acronymes : geol_serpentinites = couche géologique des serpentinites ; cmi_max = humidité maximale du mois excédentaire en précipitations ; cmi_min = humidité minimale du mois déficitaire en précipitations ; integrite = intégrité biophysique des sols ; rsds_mean = exposition au rayonnement solaire.

Le facteur le plus déterminant pour l'habitat des plantes de serpentinites est, comme attendu, la couche géologique des serpentinites, avec un effet très marqué sur l'indice de favorabilité. Quand le recouvrement de serpentinites est de 0%, l'indice est très faible, tandis que dès qu'il existe un recouvrement même très faible, l'indice devient immédiatement élevé, avec un effet de plateau qui augmente légèrement quand la proportion de serpentinites augmente.

Ensuite, les facteurs climatiques et notamment l'humidité disponible jouent un rôle prépondérant : les espèces préfèrent des zones qui ne sont pas trop humides lors du mois excédentaire en précipitations (optimum plutôt bas sur le gradient cmi_max), mais ces zones ne doivent pas non plus être trop sèches durant le moins déficitaire en précipitations (optimum plutôt haut sur le gradient cmi_min). Ces résultats sont cohérents pour les espèces du groupe, qui sont réputées être plutôt des espèces de milieux assez secs, mais suggérant néanmoins une sensibilité en cas de sécheresse extrême.

Le degré de perturbation, à travers la variable d'intégrité biophysique des sols, semble avoir un effet sur ce groupe, les espèces préférant les zones faiblement perturbées, comme attendu dans nos hypothèses. Cet effet suggère une sensibilité particulière de ce groupe aux perturbations, ce qui est important à prendre en compte dans les actions PNA.

Enfin, les modèles ont détecté un léger effet positif de l'exposition au rayonnement solaire sur la favorabilité, les espèces préférant les zones plutôt bien exposées.

Figure 28. Courbes de réponses pour la végétation des serpentinites, basées sur le modèle RF. **Les courbes de réponse sont les traits en gris.** Le trait bleu est un indicateur visuel de la tendance, qui est une moyenne lissée entre les traits gris – attention car ce trait peut être trompeur en cas de réponses de type seuil et donc il faut bien lire les courbes grises (e.g., réponse *geol_serpentinites* ici).

3.2.4.3.2 Résumé du réalisme biologique des modèles

L'ensemble des relations prédites par le modèle apparaissent cohérentes par rapport à l'écologie du groupe, notamment le très fort effet de seuil de la couche des serpentinites, avec des nuances supplémentaires apportées par les variables climatiques, en particulier les variables liées à l'humidité.

3.2.4.4 Carte de l'indice de favorabilité de l'habitat et incertitudes

La carte finale semble cohérente avec les attendus sur la répartition de la végétation des serpentinites (**Figure 29**). Les zones à forte favorabilité (indice supérieur à 600) reflètent largement le substrat géologique, avec des nuances au sein de ces zones qui sont dues aux effets des autres variables (humidité, perturbations, exposition solaire). On note malgré tout deux points particuliers : d'une part, une distribution agrégée des occurrences vers les zones à favorabilité maximale, ce qui suggère que les espèces sont essentiellement observées dans les zones où plusieurs variables sont favorables à cette végétation. D'autre part, on note certains points dans des zones à faible favorabilité, ce qui peut soit refléter des occurrences accidentelles, soit la présence très localisée de zones à serpentinites qui ne sont pas représentées dans nos variables environnementales agrégées à la résolution de 1km².

Figure 29. Carte de l'indice de favorabilité final de la végétation des serpentinites, qui correspond à la moyenne des indices de favorabilité de tous les modèles ayant passé les critères de qualité. La valeur de l'indice varie entre 0 et 1000. Les valeurs élevées correspondent aux zones favorables, tandis que les valeurs basses correspondent aux zones à favorabilité faible ou méconnue. Les points sur la carte représentent les occurrences connues du groupe.

Comme pour la plupart des groupes, on observe de l'incertitude dans les zones à favorabilité intermédiaire (**Figure 30**), ce qui est fréquent pour ce type de modèles, en particulier quand la quantité de données est limitée, ce qui crée de la variation entre les plis de calibration. On note également quelques points à très forte incertitude (pointe nord du cap Corse, point littoral à l'Ouest de la Corse). Ces points reflètent des occurrences dans des conditions originales et distinctes des autres occurrences, ce qui crée des désaccords entre modèles suivant l'inclusion ou l'exclusion de ces points dans les plis de calibration. On peut supposer que ces occurrences reflètent des zones aux conditions environnementales mal représentées dans nos variables à notre résolution de travail (e.g., serpentinites très localisées et/ou mal répertoriées ; effet micro-climatique non représentatif à 1km²). Par exemple, les observations sur la côte nord du cap Corse correspondent à un site à péridotites (le Monte Maggiore) – les péridotites étant fréquemment associées aux serpentinites, il est fort probable qu'il existe des filons favorables à la flore des serpentinites.

Figure 30. Carte d'incertitude pour la végétation des serpentinites, basée sur l'écart-type des indices de favorabilité de tous les modèles ayant passé les critères de qualité.

3.2.4.5 Carte de potentiel d'habitat

La carte de potentiel d'habitat illustre que la zone qui présente le potentiel d'habitat le plus élevée – couvrant 75% des observations connues pour ce groupe – est assez restreinte (**Figure 31**), illustrant que les zones réellement favorables nécessitent la combinaison des effets positifs de plusieurs variables : couche géologique des serpentinites et conditions climatiques et de perturbation favorables. Cette répartition restreinte est cohérente avec les observations connues pour ce groupe. Les zones à potentiel d'habitat intermédiaire – correspondant à des indices de favorabilité plus faible mais comprenant tout de même 20% des observations connues de ce groupe – sont également limitées à quelques zones en périphérie des zones à fort potentiel d'habitat, en particulier au sud de la zone à serpentinites.

Figure 31. Carte de potentiel d'habitat de la végétation des serpentinites en trois classes : potentiel d'habitat élevé (75% des occurrences connues du groupe sont dans cette classe) ; potentiel d'habitat intermédiaire (la favorabilité est plus faible que la classe élevée, mais contient quand même 20% des occurrences du groupe) ; potentiel d'habitat faible ou méconnu (classe contenant moins de 5% des occurrences du groupe).

3.2.4.6 Conclusion sur la végétation des serpentinites

Les modèles ont permis de produire une carte informative et probablement bien complète malgré le faible nombre d'observations. Les prédictions des modèles ont une évaluation statistique élevée et sont reconnues comme cohérentes par les experts consultés. Les modèles ont détecté une sensibilité aux perturbations, ce qui est important à prendre en compte dans les actions des PNA.

On note une difficulté des modèles à prédire correctement certaines zones occupées par les espèces, ce qui peut s'expliquer par les incertitudes sur les variables utilisées à notre résolution de travail qui reste relativement grossière (1km²) pour des organismes qui peuvent trouver des conditions microclimatiques favorables à leur développement.

3.2.5 Libellules

Expert consulté :

- Cyril Berquier, Office de l'Environnement de la Corse

Lien vers l'annexe en ligne contenant les résultats :

<https://borisleroy.com/sdms-pna-corse/>

3.2.5.1 Sélection des variables

Parmi les variables présélectionnées pour ce groupe d'espèces, nous avons tout d'abord éliminé la variable de distance aux zones humides qui était trop corrélée au pourcentage de zones humides par cellule – cette dernière variable donnant de meilleurs résultats pour les modèles.

Les modèles préliminaires ont révélé que seule la variable de proportion des milieux d'eau douce ne donnait pas d'effet détectable pour les modèles et donc elle a été supprimée. Par ailleurs, la variable d'intégrité biophysique des sols ne présentait pas d'effet cohérent et elle donc également été supprimée.

Le jeu final de variables était donc composé de six variables : température maximale du mois le plus chaud, température minimale du mois le plus froid, humidité du mois déficitaire en précipitations, recouvrement des zones humides par cellule, densité de population humaine et régimes de vent maximum.

3.2.5.2 Evaluation statistique des modèles

Le modèle XGBOOST présentait un fort défaut de surajustement, et donc deux modèles ont été retenus pour ce groupe au final : RF et GBM.

Les modèles ont donné des évaluations croisées relativement performantes d'après les indices de Boyce, avec la plupart des modèles ayant des évaluations supérieures à 0.75 (**Figure 32**). Le modèle GBM a eu des évaluations généralement inférieures au modèle RF, et deux plis ont des évaluations un peu plus faibles que les autres (RUN1 et RUN5). Dans l'ensemble, ces résultats signifient que les modèles sont bien capables de prédire des présences qui n'ont pas servi à la calibration.

Ces évaluations relativement élevées sont à relativiser au regard de la procédure d'évaluation croisée, car pour ce groupe nous avons dû réduire la taille des blocs spatiaux. Cela signifie que les données de calibration présentent un degré de similarité non négligeable avec les données de validation, à cause de l'autocorrélation spatiale. Ainsi, il faut considérer que ces évaluations sont potentiellement sur-optimistes, et il est donc très important de compléter cette évaluation statistique avec l'évaluation du réalisme biologique des modèles.

Figure 32. Evaluation statistique basée sur l'indice de Boyce des modèles calibrés pour les libellules.

3.2.5.3 Importance des variables, courbes de réponse et évaluation du réalisme biologique des modèles

3.2.5.3.1 Description

Parmi les prédicteurs sélectionnés, un prédicteur est nettement plus important que les autres (température du mois le plus froid) avec une importance variant entre 0.3 et 0.7 selon les modèles, et ensuite les autres variables présentent une importance plus faible, de 0.05 à 0.2 en général (**Figure 33**). La forme des courbes de réponse est très contrastée pour la température du mois le plus froid, et plus limitée pour les autres variables (**Figure 34**, autres modèles [dans l'annexe en ligne](#)). Ces observations suggèrent que la favorabilité de l'habitat est drastiquement affectée par la température du mois le plus froid, tandis que les autres prédicteurs agissent en combinaison pour définir l'habitat favorable.

Figure 33. Importance des variables pour les libellules. Acronymes : bio6 = température minimale annuelle ; potentielles_zh = recouvrement des zones humides par cellule ; bio5 = température maximale annuelle ; cmi_min = humidité minimale du mois déficitaire en précipitations ; sfcWind_max = régime de vent maximal ; pop_dens_log10 = densité de population humaine (log10).

Le prédicteur le plus important de la répartition des libellules est la température minimale annuelle (**Figure 32**), ce groupe préférant des zones qui ne descendent presque jamais sous les 5°C. Ce résultat est cohérent au regard de la distribution connue des libellules du groupe, qui est quasi-exclusivement observé dans les zones de basse altitude de la Corse, très peu sujettes au risque de gel. Les autres variables climatiques jouent également, avec une préférence pour des zones chaudes en été (> 25°C) mais qui restent relativement humides durant la période déficitaire en pluie, sans déficit excessif ou surabondance d'humidité.

Les zones humides sont, comme attendu, le deuxième facteur qui prédit le mieux la répartition de ce groupe, avec un effet de plateau : la favorabilité de l'habitat augmente rapidement entre 0 et 25% de recouvrement de zones humides, et se stabilise ensuite à un niveau élevé au-delà de 25%.

Les modèles ont relevé un effet de la densité de population humaine, avec un effet positif d'une densité de population modérée, qui devient négatif à trop forte densité. Cela traduit probablement le fait que de nombreux milieux humides se trouvent dans les zones urbaines en Corse ; cependant une densité de population humaine trop élevée – corrélée à un degré d'urbanisation élevé – a un effet négatif, probablement par l'absence de milieux d'eau douce ou leur artificialisation excessive.

Enfin, la variable liée aux vents a également un effet, avec une préférence pour les zones légèrement venteuses qui ne sont pas exposées aux vents excessifs, ce qui est également conforme à nos hypothèses initiales.

Figure 34. Courbes de réponses pour le groupe des libellules, basées sur le modèle Random Forest. Les autres modèles sont disponibles sur l'[annexe en ligne](#). Les courbes de réponse sont les traits en gris. Le trait bleu est un indicateur visuel de la tendance, qui est une moyenne lissée entre les traits gris.

3.2.5.3.2 Résumé du réalisme biologique des modèles

Dans l'ensemble, ces résultats fournissent des réponses cohérentes avec nos attentes : un fort effet structurant du climat pour ces organismes ectothermes, avec une préférence pour les zones chaudes ; une réponse très claire aux zones humides ; un effet de la densité de population humaine complexe mais explicable par la présence de milieux humides naturels et artificiels en zone urbaines, et une sensibilité aux régimes de vent excessifs. Ces résultats apparaissent cohérents pour le groupe d'espèces considéré, comme observé par l'expert consulté.

3.2.5.4 Carte de l'indice de favorabilité de l'habitat et incertitudes

Figure 35. Carte de l'indice de favorabilité final des libellules, qui correspond à la moyenne des indices de favorabilité de tous les modèles ayant passé les critères de qualité. La valeur de l'indice varie entre 0 et 1000. Les valeurs élevées correspondent aux zones favorables, tandis que les valeurs basses correspondent aux zones à favorabilité faible ou méconnue. Les points sur la carte représentent les occurrences connues du groupe.

La carte de l'indice de favorabilité final représente très bien la distribution connue des espèces incluses dans ce groupe (**Figure 35**). Elle illustre essentiellement les milieux de basse altitude pourvus de zones humides. On peut noter deux limites intéressantes : d'une part, l'existence de nombreuses zones à forte favorabilité pour lesquelles il n'y a pas d'observations connues. On peut supposer que l'absence d'observations est due à des déficits d'échantillonnage, hypothèse qu'il faudrait tester en allant valider les modèles sur le terrain. Ensuite, on note quelques occurrences dans des zones à faible favorabilité, notamment au centre nord de la Corse ainsi qu'à l'Ouest. On peut supposer qu'il s'agit ici d'occurrences accidentelles, ou bien qu'elles soient situées dans des zones avec des questions microclimatiques favorables qui sont mal représentées par nos variables à notre échelle d'étude, ou enfin qu'il s'agit de zones favorables mais insuffisamment échantillonnées. Encore une fois, il faudrait évaluer ces hypothèses par une prospection terrain pour valider les modèles.

Cette carte a été jugée très cohérente par rapport aux espèces incluses dans le groupe d'après l'expert consulté. Néanmoins, l'expert a indiqué que cette carte exclut d'autres espèces à enjeux – localisées dans les ruisseaux semi-temporaires de piémonts – qui ne font pas partie du groupe d'espèces étudié ici.

La carte d'incertitude illustre deux types d'incertitude (**Figure 36**) : d'une part, une incertitude ponctuellement très élevée dans pour les occurrences localisées dans des zones dont l'environnement diffère de la plupart des autres observations du groupe (points jaunes), et qui donc sont difficiles à prédire par les modèles. Ensuite, une incertitude notable dans les zones à favorabilité d'habitat intermédiaire, incertitude qui est généralement attendue car ces zones sont difficiles à prédire avec précision par les modèles.

Figure 36. Carte d'incertitude des prédictions pour les libellules, basée sur l'écart-type des indices de favorabilité de tous les modèles ayant passé les critères de qualité.

3.2.5.5 Carte de potentiel d'habitat

La carte du potentiel d'habitat (**Figure 37**) illustre les zones à fort potentiel d'habitat qui concentrent l'essentiel des occurrences (les zones en jaune contiennent 75% du total des observations du groupe). Ces zones sont relativement limitées à l'échelle de la Corse, concentrées sur en quelques zones localisées sur la côte nord, est et sud-est de l'île. Les zones

à potentiel d'habitat intermédiaire possèdent un indice de favorabilité plus faible, mais qui concentrent malgré tout 20% des observations connues du groupe, et sont localisées soit en bordure des zones à fort potentiel, soit en d'autres endroits côtiers, notamment à l'est, au nord-ouest et au sud-ouest de l'île. Cette carte a été considérée cohérente par l'expert consulté pour les espèces du groupe, même si elle exclut d'autres espèces à enjeux.

Figure 37. Carte de potentiel d'habitat des libellules en trois classes : potentiel d'habitat élevé (75% des occurrences connues du groupe sont dans cette classe) ; potentiel d'habitat intermédiaire (la favorabilité est plus faible que la classe élevée, mais contient quand même 20% des occurrences du groupe) ; potentiel d'habitat faible ou méconnu (classe contenant moins de 5% des occurrences du groupe).

3.2.5.6 Conclusion sur les libellules

Les modèles ont permis de produire une carte informative, avec des réponses cohérentes aux variables environnementales, pour les espèces incluses dans le groupe. Sa cohérence a été validée par l'expert consulté. Sa principale limite est qu'elle exclut des espèces de libellules à enjeux qui occupent des habitats différents, ce qui la rend ainsi incomplète au regard du groupe des libellules en Corse.

3.2.6 Papillons de jour

Expert consulté :

- Cyril Berquier, Office de l'Environnement de la Corse

Lien vers l'annexe en ligne contenant les résultats :

<https://borisleroy.com/sdms-pna-corse/>

3.2.6.1 Sélection des variables

Parmi les variables présélectionnées pour ce groupe d'espèces, nous avons observé deux groupes de variables colinéaires : l'humidité maximale lors de la période excédentaire en précipitations et la productivité primaire nette d'un côté ; et de l'autre côté les degrés-jour supérieures à 10°C, la température minimale annuelle et la température minimale lors de la saison estivale. Nous avons uniquement gardé la productivité primaire nette et la température minimale de la saison estivale, principalement car les tests préliminaires ont suggéré ces variables expliquaient mieux la répartition des observations.

Les analyses préliminaires ont permis d'éliminer plusieurs variables qui apparaissaient comme non importantes ou dont les effets n'étaient pas biologiquement cohérentes : la diversité d'habitats et le nombre de jours de couvert neigeux.

Le jeu final de variables était donc composé de six variables : température maximale du mois le plus chaud, température minimale de la saison estivale, recouvrement de végétation ouverte dans la cellule, régime moyen de vents, productivité primaire nette et humidité relative de surface moyenne.

3.2.6.2 Evaluation statistique des modèles

Le modèle XGBOOST présentait un fort défaut de surajustement, et donc deux modèles ont été retenus pour ce groupe au final : RF et GBM.

Les modèles ont donné des évaluations croisées relativement performantes d'après les indices de Boyce, avec quasiment tous les modèles ayant des évaluations supérieures à 0.75 (**Figure 32**). Cela signifie que la plupart des modèles sont bien capables de prédire les occurrences qui n'ont pas servi à la calibration, ce qui signifie que les modèles sont informatifs.

Comme pour toute évaluation statistique, il faut rester prudent face à des évaluations élevées qui peuvent donner une fausse impression de robustesse pour deux raisons. D'une part, si la validation croisée par blocs réduit un effet sur-optimiste dû à l'autocorrélation spatiale entre données de calibration et d'évaluation, elle ne l'enlève pas complètement. D'autre part, il est difficile d'estimer le degré de biais réellement présent dans les données, et si ce degré de biais affecte les évaluations statistiques, pour les rendre sur-optimistes. Je recommande donc de compléter cette évaluation statistique avec l'évaluation du réalisme biologique des modèles.

Figure 38. Evaluation statistique basée sur l'indice de Boyce des modèles calibrés pour les papillons de jour.

3.2.6.3 Importance des variables, courbes de réponse et évaluation du réalisme biologique des modèles

3.2.6.3.1 Description

L'ensemble des prédicteurs ont une importance généralement comprise entre 0.05 et 0.3, ce qui est relativement limité (**Figure 39**). Par ailleurs, la gamme de variation des courbes de réponse est également relativement limitée (**Figure 40**, autres modèles [dans l'annexe en ligne](#)). Ces deux résultats suggèrent que les conditions qui définissent un habitat favorable pour ce groupe de papillons sont déterminées par la combinaison des effets favorables de plusieurs variables à la fois.

Figure 39. Importance des variables pour les papillons de jour. Acronymes : tasmin_chiro = température minimale de la saison estivale ; sfcWind_max = régime de vent moyen ; vegetation_ouverte = recouvrement de la végétation ouverte par cellule ; bio5 = température maximale annuelle ; npp = productivité primaire nette ; hurs_mean = humidité relative de surface annuelle moyenne.

La variable la plus importante pour expliquer la répartition des papillons est la température de la saison estivale, avec une préférence pour des zones plutôt fraîches durant la saison estivale (température minimale estivale < 10°C). Les autres variables climatiques ont un effet plus faible, avec une préférence pour des températures maximales pas trop chaudes et une légère préférence pour une humidité de surface moyenne élevée.

Les régimes de vents moyens semblent également jouer un rôle important, les modèles suggérant une préférence pour les zones avec un minimum de vents, ce qui correspond à notre hypothèse initiale sur le comportement de hilltopping. Cependant, cette hypothèse reste spéculative, car l'effet du vent sur les papillons n'est pas bien établi, les espèces ayant des réponses très variées (Rosin et al., 2012), en particulier sur le comportement de hilltopping (Pe'er et al., 2004). Ainsi, il est possible que la réponse observée aux régimes de vents reflète en réalité une corrélation avec la topographie que les papillons utilisent pour identifier les lieux de reproduction.

En ce qui concerne le type de végétation occupée, les papillons semblent préférentiellement occuper des zones à végétation ouverte à productivité faible à intermédiaire, ce qui correspond relativement bien aux attendus (e.g. maquis montagnard).

Figure 40. Courbes de réponses pour le groupe des papillons de jour, basées sur le modèle Random Forest. Les autres modèles sont disponibles sur l'[annexe en ligne](#). Les courbes de réponse sont les traits en gris. Le trait bleu est un indicateur visuel de la tendance, qui est une moyenne lissée entre les traits gris.

3.2.6.3.2 Résumé du réalisme biologique des modèles

Dans l'ensemble, ces résultats fournissent des réponses relativement cohérentes avec les hypothèses initialement énoncées, avec un fort effet structurant du climat et des vents, et un effet positif de la couverture en milieux ouverts combiné à un effet négatif de la productivité primaire nette, interprétés conjointement comme une préférence pour des habitats naturels semi-ouverts. Néanmoins, bien que conformes à nos attentes, ces résultats restent basés sur des hypothèses assez spéculatives à cause de la relative méconnaissance des espèces incluses dans le groupe.

La principale critique formulée par l'expert consulté était que le groupe contenait des espèces d'écologies très différentes, représentant de manière disproportionnée des espèces plutôt montagnardes. Pour corriger ce problème, nous avons revu la composition du groupe pour se concentrer sur les espèces à écologie similaire et contenant suffisamment d'occurrences pour faire tourner les modèles. Ainsi, les résultats présentés ici reflètent probablement des réponses

à l'environnement qui sont plus homogènes que dans le groupe initial. Néanmoins, il reste difficile de conclure sur le réalisme biologique des relations identifiées, en l'absence de connaissances écologiques suffisantes sur ces espèces.

3.2.6.4 Carte de l'indice de favorabilité de l'habitat et incertitudes

Figure 41. Carte de l'indice de favorabilité final des papillons de jour, qui correspond à la moyenne des indices de favorabilité de tous les modèles ayant passé les critères de qualité. La valeur de l'indice varie entre 0 et 1000. Les valeurs élevées correspondent aux zones favorables, tandis que les valeurs basses correspondent aux zones à favorabilité faible ou méconnue. Les points sur la carte représentent les occurrences connues du groupe.

La carte de l'indice de favorabilité final représente essentiellement les zones montagnardes contenant la majorité des occurrences du groupe (**Figure 41**). Elle reflète donc bien les principaux habitats occupés par ces espèces de papillons, avec une très forte favorabilité dans toutes les zones d'altitude de l'île. Néanmoins, on note la présence d'occurrence à basse altitude qui sont localisées dans des zones à favorabilité intermédiaire, et donc plus difficiles à prédire par les modèles. Il est difficile de spéculer sur ces occurrences en l'absence d'informations supplémentaires : il peut s'agir d'une limite des modèles, qui ne parviennent pas bien à prédire ces zones par manque de données, ou bien d'observations accidentelles. Pour résoudre ces

inconnues, il faudrait compléter l'effort de prospection pour comprendre la nature des occurrences localisées en basse altitude. Peut-être faudrait-il davantage modifier la composition du groupe d'espèces car il contient actuellement deux espèces dominantes (*Papilio hospiton* et *Fabriciana elisa*) et une espèce avec peu d'occurrences (*Zygaena corsica*).

Une critique formulée par l'expert consulté est que cette carte omet de nombreuses espèces à enjeux localisées en basse altitude, ce qui indique qu'elle n'est pas représentative de l'ensemble des enjeux du groupe des papillons de jour.

La carte d'incertitude illustre deux types d'incertitude (**Figure 42**) : d'une part, une incertitude ponctuellement très élevée dans pour certaines occurrences localisées plutôt en basse altitude, illustrant les difficultés évoquées précédemment ; d'autre part, une incertitude notable dans les zones à favorabilité intermédiaire qui sont difficiles à prédire avec précision par ce type de modèles.

Figure 42. Carte d'incertitude des prédictions pour les papillons de jour, basée sur l'écart-type des indices de favorabilité de tous les modèles ayant passé les critères de qualité.

3.2.6.5 Carte de potentiel d'habitat

La carte du potentiel d'habitat (**Figure 43**) illustre les zones à fort potentiel d'habitat essentiellement en montagne, qui concentrent l'essentiel des observations connues (les zones en jaune contiennent 75% du total des occurrences du groupe). Les zones à potentiel d'habitat intermédiaire possèdent un indice de favorabilité plus faible, mais qui concentrent malgré tout 20% des observations connues du groupe, et sont localisées plutôt dans les zones d'altitude intermédiaire basse, reflétant les observations plus rares qui ne sont pas localisées en altitude.

Figure 43. Carte de potentiel d'habitat des papillons de jour en trois classes : potentiel d'habitat élevé (75% des occurrences connues du groupe sont dans cette classe) ; potentiel d'habitat intermédiaire (la favorabilité est plus faible que la classe élevée, mais contient quand même 20% des occurrences du groupe) ; potentiel d'habitat faible ou méconnu (classe contenant moins de 5% des occurrences du groupe).

3.2.6.6 Conclusion sur les papillons de jour

Les modèles ont permis de produire une carte informative, dans la mesure où elle prédit avec succès les occurrences qui n'ont pas servi à la calibration, mais spéculative, dans le sens où il est difficile d'affirmer la cohérence biologique des réponses modélisées étant donné le manque de connaissance sur l'écologie des espèces. L'expert consulté a indiqué qu'elle représentait bien

les occurrences des espèces d'altitude, ce qui la rend ainsi informative pour une partie des espèces PNA. En revanche, elle n'est pas représentative des autres espèces à enjeux pour le groupe des papillons de jour. Un effort de prospection supplémentaire sera nécessaire pour pouvoir modéliser l'habitat des autres espèces, pour lesquelles il n'y a actuellement pas assez d'occurrences.

3.2.7 Amphibiens

Experts consultés :

- Marie-Paule SAVELLI – Conservatoire des Espaces Naturels Corse
- Arnaud GEYSSELS – Conservatoire des Espaces Naturels Corse

Lien vers l'annexe en ligne contenant les résultats :

<https://borisleroy.com/sdms-pna-corse/>

3.2.7.1 Sélection des variables

Les modèles préliminaires ont révélé que trois variables avaient des effets très limités – la saisonnalité des précipitations, l'humidité minimale du mois déficitaire en précipitation et le couvert forestier. Nous avons retiré ces variables suite à la réunion d'échange avec les experts, et le jeu final de variables pour les chiroptères forestiers était donc composé de quatre variables : les milieux d'eau douce, la naturalité, la température du mois le plus froid et l'humidité lors du mois excédentaire en précipitation.

3.2.7.2 Evaluation statistique des modèles

Pour ce groupe, seul le modèle RF a été conservé, car le modèle GBM ne trouvait pas d'effet pour la plupart des variables, et le modèle XGBOOST présentait une réponse biologiquement incohérente pour la variable de température.

Les modèles ont donné des évaluations croisées très élevées d'après les indices de Boyce, les plus élevés parmi tous les groupes testés (**Figure 44**). Cela signifie que les modèles sont bien capables de prédire les points de présences situés dans des zones qui n'ont pas servi à la calibration, ce qui implique que les modèles sont bien informatifs.

Comme pour toute évaluation statistique, il faut rester prudent face à des évaluations élevées qui peuvent donner une fausse impression de robustesse pour deux raisons. D'une part, si la validation croisée par blocs réduit un effet sur-optimiste dû à l'autocorrélation spatiale entre données de calibration et d'évaluation, elle ne l'enlève pas complètement. D'autre part, il est difficile d'estimer le degré de biais réellement présent dans les données, et si ce degré de biais affecte les évaluations statistiques, pour les rendre sur-optimistes ; d'autant plus que les experts ont indiqué qu'il existait bien des lacunes de prospection pour ce groupe. Je recommande donc de compléter cette évaluation statistique avec l'évaluation du réalisme biologique des modèles.

Figure 44. Evaluation statistique basée sur l'indice de Boyce des modèles calibrés pour les amphibiens.

3.2.7.3 Importance des variables, courbes de réponse et évaluation du réalisme biologique des modèles

3.2.7.3.1 Description

Les valeurs d'importance sont relativement élevées, variant entre 0.1 et 0.6 pour les quatre variables retenues (**Figure 45**), et les courbes de réponse sont bien marquées avec une grande gamme de variation pour la plupart des variables (**Figure 45**). Cela signifie que chaque variable joue un rôle important pour définir le potentiel d'habitat des amphibiens.

Figure 45. Importance des variables pour les amphibiens. Acronymes : bio6 = température quotidienne minimale du mois le plus froid ; cmi_max = humidité maximale du mois excédentaire en précipitations ; milieux_eadouce = proportion de milieux d'eau douce dans chaque cellule ; naturalite = naturalité des milieux.

Les facteurs les plus déterminants pour l'habitat des amphibiens s'avèrent être bio6 (température du mois le plus froid), et cmi_max (humidité du mois excédentaire en précipitations). Il peut paraître contre-intuitif que ces variables soient plus importantes que la proportion de milieux d'eau douce pour définir l'habitat des amphibiens plutôt. Cependant, c'est une réponse attendue étant donné l'étendue de la zone d'étude - toute la Corse - et la résolution des variables utilisées.

Si l'on regarde les observations d'amphibiens sur la carte de la Corse entière, on voit qu'elles sont principalement caractérisées par une répartition plutôt en altitude. Cela signifie que les amphibiens de ce groupe ont des préférences climatiques spécifiques, et ces préférences climatiques déterminent les grandes limites de leur répartition en Corse. Les modèles suggèrent qu'ils occupent essentiellement des zones froides en hiver et caractérisées par une humidité élevée, mais sans excès.

Ensuite, au sein des zones climatiques favorables, ce qui va déterminer la favorabilité de l'habitat pour les amphibiens est la disponibilité en milieux d'eau douce : plus il y a de milieux d'eau douce, plus l'habitat est favorable. A l'inverse, l'absence de milieux d'eau douce est défavorable. Si cette relation correspond exactement à nos attendus, elle peut sembler insuffisamment prononcée par rapport à l'écologie connue des amphibiens. On pourrait s'attendre à ce que l'absence de milieux d'eau douce soit complètement défavorable pour les amphibiens – en d'autres termes, la valeur de l'indice ne descend pas assez bas sur la **figure 46** lorsque le recouvrement de milieux d'eau douce est à 0%. Cela peut s'expliquer par l'incertitude sur notre variable environnementale d'eau douce et par la résolution d'analyse

relativement grossière (environ 1km) : des milieux d'eau douce de petite taille et/ou temporaire sont probablement absents de notre variable statique des milieux d'eau douce, alors qu'ils sont suffisants pour permettre aux amphibiens d'être présents.

Enfin, la naturalité des milieux semble aussi jouer un rôle fort pour ce groupe, à partir d'un certain seuil : les milieux occupés par les amphibiens sont tous des milieux à forte naturalité. Cela suggère que la carte finale de potentiel d'habitat reflète des milieux peu perturbés par les activités humaines. Cette relation identifiée est importante pour les actions des PNAs, car toute modification des activités dans les zones à fort potentiel entraînera une diminution de la favorabilité de l'habitat pour les amphibiens.

Figure 46. Courbes de réponses pour le groupe des amphibiens, basées sur le modèle Random Forest. Les courbes de réponse sont les traits en gris. Le trait bleu est un indicateur visuel de la tendance, qui est une moyenne lissée entre les traits gris.

3.2.7.3.2 Résumé du réalisme biologique des modèles

Dans l'ensemble, ces résultats fournissent des réponses cohérentes avec nos attentes, car ils illustrent des préférences climatiques des amphibiens plutôt en montagne, et une nette dépendance aux milieux d'eau douce et aux zones faiblement perturbées. Les modèles semblent donc réalistes et informatifs sur la favorabilité de l'habitat pour les amphibiens.

3.2.7.4 Carte de l'indice de favorabilité de l'habitat et incertitudes

La carte de l'indice de favorabilité final (**Figure 47**) représente la moyenne entre tous les modèles, car ils ont tous satisfait les critères de qualité établis dans les méthodes (i.e., indice de Boyce supérieur à 0.75 et réponses cohérentes). Elle illustre que le gradient de favorabilité de l'habitat pour les amphibiens favorisé les zones d'altitude à climat relativement frais et humide. Au sein de ces zones d'altitude, on remarque des variations dans les valeurs de favorabilité de l'habitat, qui sont dues à la quantité de milieux d'eau douce présents et au degré de naturalité de ces milieux (la naturalité reflétant l'ensemble des pressions liées aux activités humaines : exploitation forestière, fréquentation, etc.).

Figure 47. Carte de l'indice de favorabilité final des amphibiens, qui correspond à la moyenne des indices de favorabilité de tous les modèles ayant passé les critères de qualité. La valeur de l'indice varie entre 0 et 1000. Les valeurs élevées correspondent aux zones favorables, tandis que les valeurs basses correspondent aux zones à favorabilité faible ou méconnue. Les points sur la carte représentent les occurrences connues du groupe.

Ce gradient semble très cohérent avec les observations connues (**Figure 47**), la grande majorité des observations étant localisées dans les zones aux valeurs de favorabilité les plus élevées. On note néanmoins quelques occurrences dans des zones à favorabilité plus faible, et

plusieurs hypothèses peuvent expliquer ces observations. Il peut s'agir d'occurrences erratiques, représentant des zones occupées seulement de manière intermittente par effet de dispersion. Il peut s'agir de zones possédant des conditions microclimatiques et d'habitat favorables, mais qui sont mal représentées dans nos variables. Enfin, il peut s'agir de zones qui sont effectivement très favorables aux amphibiens mais insuffisamment prospectées, ce qui fait qu'elles sont mal représentées dans nos modèles. Par ailleurs, on note également certaines zones à forte favorabilité, mais sans observations, qui mériteraient d'être prospectées à l'avenir afin d'évaluer s'il s'agit effectivement de zones favorables ou non – les experts ayant indiqué l'existence de lacunes de prospection.

Figure 48. Carte d'incertitude des prédictions pour les amphibiens, basée sur l'écart-type des indices de favorabilité de tous les modèles ayant passé les critères de qualité.

La carte d'incertitude correspond à l'écart-type des indices des modèles et elle complète cette analyse de la carte de l'indice de favorabilité finale en illustrant un certain nombre de cellules isolées où l'incertitude est élevée (points vert clair à jaune sur la **Figure 48**). Ces points reflètent justement les occurrences localisées dans des zones à faible indice de favorabilité, qui sont difficiles à prédire par les modèles, suggérant que nos modèles sont possiblement incomplets pour définir l'habitat favorable aux amphibiens. On note également des nuances

d'incertitude modérées sur le pourtour des zones à forte favorabilité, illustrant la difficulté classique des modèles à prédire les zones à favorabilité intermédiaire.

3.2.7.5 Carte de potentiel d'habitat

L'interprétation des valeurs de l'indice de favorabilité est complexe car, comme expliqué dans la section [2.1.2](#), les valeurs sont propres à chaque groupe d'espèces et ne sont pas comparables entre groupes d'espèces (Guillera-Arroita et al., 2015). C'est pourquoi nous avons choisi d'utiliser la répartition des observations connues sur l'indice de favorabilité de l'habitat pour obtenir une carte de potentiel d'habitat qui soit interprétable de manière simple et qui reflète les nuances des prédictions des modèles. Cette carte illustre la zone qui présente le potentiel d'habitat le plus élevé pour le groupe des amphibiens (**Figure 49**), essentiellement située dans les zones montagneuses de la Corse. Les zones à potentiel d'habitat intermédiaire sont essentiellement situées en marge des zones à fort potentiel, illustrant un gradient de favorabilité progressif. Cette carte semble cohérente bien qu'incomplète d'après les experts consultés, qui la considèrent comme trop restrictive, ne couvrant pas suffisamment l'ensemble des occurrences connues.

Figure 49. Carte de potentiel d'habitat des amphibiens en trois classes : potentiel d'habitat élevé (75% des occurrences connues du groupe sont dans cette classe) ; potentiel d'habitat

intermédiaire (la favorabilité est plus faible que la classe élevée, mais contient quand même 20% des occurrences du groupe) ; potentiel d'habitat faible ou méconnu (classe contenant moins de 5% des occurrences du groupe).

3.2.7.6 Conclusion sur les amphibiens

Les modèles ont permis de produire une carte bien informative mais probablement incomplète, basée sur des réponses aux variables environnementales qui sont cohérentes. Elle a été jugée cohérente bien que restrictive par les experts consultés. Sa principale limite réside dans sa difficulté à prédire certaines occurrences, et cette limite est possiblement due aux lacunes de prospection dans ces zones. Deux améliorations sont à envisager : compléter l'effort de prospection dans les zones présumées favorables mais sous-représentées dans notre carte finale afin d'améliorer le modèle, et envisager une méthode de correction des déséquilibres d'échantillonnage basée sur l'ensemble des occurrences d'amphibiens en Corse.

3.2.8 Sittelle Corse

Experts consultés :

- Sandra GUY – Office National des Forêts
- Pasquale MONEGLIA – Bureau d'études ENDEMYS

Lien vers l'annexe en ligne contenant les résultats :

<https://borisleroy.com/sdms-pna-corse/>

3.2.8.1 Sélection des variables

Seules trois variables avaient été présélectionnées pour les modèles d'habitat de la sittelle Corse, et, lors des modèles préliminaires, les trois variables se sont avérées être importantes pour prédire sa répartition : la répartition des pins laricio, la température minimale annuelle, et l'intégrité biophysique des sols (en tant que proxy du degré d'exploitation forestière). Ces trois variables ont donc servi à calibrer les modèles finaux pour la sittelle Corse.

3.2.8.2 Evaluation statistique des modèles

Pour cette espèce, le modèle GBM donnait des réponses incohérentes lors des tests préliminaires, et donc seuls les modèles RF et XGBOOST ont été conservés.

Les modèles ont donné des évaluations croisées élevées d'après les indices de Boyce, systématiquement supérieurs à 0.75 (**Figure 50**). Cela signifie que les modèles sont bien capables de prédire les points de présences de sittelle situés dans des zones qui n'ont pas servi à la calibration, ce qui implique que les modèles sont bien informatifs.

Pour le cas spécifique de la sittelle, et contrairement aux autres groupes, l'échantillonnage a été planifié de manière à limiter les biais d'échantillonnage, ce qui signifie qu'un degré de confiance élevé peut être attribué à ces évaluations. Une seule limite se pose à ces évaluations, qui est celle d'une évaluation sur-optimiste due à l'autocorrélation spatiale entre données de calibration et d'évaluation, car si la validation croisée par bloc réduit cet effet mais ne l'enlève pas complètement. Il est donc utile de compléter cette évaluation statistique favorable avec une évaluation du réalisme biologique des modèles.

Figure 50. Evaluation statistique basée sur l'indice de Boyce des modèles calibrés pour la sittelle Corse.

3.2.8.3 Importance des variables, courbes de réponse et évaluation du réalisme biologique des modèles

3.2.8.3.1 Description

Les valeurs d'importance sont élevées pour deux variables (pin laricio et température minimale annuelle) et modérées pour la variable d'intégrité biophysique des sols (**Figure 51**). Les courbes de réponse sont très nettes pour chaque variable, avec des changements très importants pour les variables de pin laricio et de température, et des nuances notables pour la variable d'intégrité (**Figure 52**, résultats pour XGBOOST disponibles sur [l'annexe en ligne](#)).

Figure 51. Importance des variables pour la sittelle Corse. Acronymes : laricio = recouvrement des forêts de pin laricio dans chaque cellule ; bio6 = température quotidienne minimale du mois le plus froid ; integrite = intégrité biophysique des sols (proxy de l'exploitation forestière).

Comme attendu, la variable qui explique le mieux la favorabilité de l'habitat pour la sittelle Corse est la répartition des pins laricio, avec une augmentation très rapide de la favorabilité dès que le recouvrement en forêts de pins laricio est supérieur à 0% pour atteindre rapidement un plateau dès que le recouvrement atteint au moins 25% par cellule de 1km² (figure 52).

La seconde variable qui détermine la favorabilité de l'habitat est la température minimale annuelle (pour être précis : la valeur moyenne quotidienne de température la plus froide du mois le plus froid). Les modèles suggèrent que l'espèce occupe des habitats qui sont froids (températures minimales inférieures à 2.5°C) sans pour autant que ça soit les extrêmes de froid de la Corse (températures minimales supérieures à -7.5°C). Il est important de noter que si cette relation est détectée par les modèles, c'est qu'elle est décorrélée de la répartition des pins laricio, car l'effet de la répartition des pins laricio est déjà intégré dans les modèles.

Enfin, la sittelle occupe préférentiellement des habitats à forte intégrité biophysique, i.e. à faible degré d'exploitation humaine, ce qui correspond à notre hypothèse initiale selon laquelle la sittelle est sensible à l'exploitation forestière.

Figure 52. Courbes de réponses pour la sittelle Corse, basées sur le modèle Random Forest. Les courbes de réponse sont les traits en gris. Le trait bleu est un indicateur visuel de la tendance, qui est une moyenne lissée entre les traits gris.

3.2.8.3.2 *Résumé du réalisme biologique des modèles*

Dans l'ensemble, ces résultats fournissent des réponses toute à fait cohérentes avec nos attentes, illustrant que la répartition de la sittelle est essentiellement explicable par la répartition des pins laricio (nécessitant idéalement un minimum de 25% de pins laricio par cellule) et par la température (l'espèce étant localisée dans des zones froides en hiver), avec une sensibilité aux perturbations de type exploitation forestière.

3.2.8.4 *Carte de l'indice de favorabilité de l'habitat et incertitudes*

La carte de l'indice de favorabilité final (**Figure 53**) représente la moyenne entre tous les modèles, car ils ont tous satisfait les critères de qualité établis dans les méthodes (i.e., indice de Boyce supérieur à 0.75 et réponses cohérentes).

Figure 53. Carte de l'indice de favorabilité final de la sittelle Corse, qui correspond à la moyenne des indices de favorabilité de tous les modèles ayant passé les critères de qualité. La valeur de l'indice varie entre 0 et 1000. Les valeurs élevées correspondent aux zones favorables, tandis que les valeurs basses correspondent aux zones à favorabilité faible ou méconnue. Les points sur la carte représentent les occurrences connues du groupe.

Comme attendu, cette carte reflète bien les données d'occurrence, illustrant les zones à plus forte favorabilité localisées au niveau des forêts de pin laricio en altitude. On observe des nuances de favorabilité au sein des zones de pin laricio, qui illustrent les préférences en termes de température et de degré d'exploitation forestière. On peut noter certaines occurrences dans des zones à faible favorabilité à l'ouest, au nord-est et au sud de l'île. Ces occurrences reflètent probablement les rares noyaux de population de sittelle Corse qui occupent des forêts de pin maritimes, ou d'anciennes zones de pins laricio précédemment occupées par les sittelles, ou encore des observations d'individus errants. Cette carte a été jugée tout à fait cohérente par les experts consultés.

La carte d'incertitude – qui correspond à l'écart-type des prédictions entre modèles – reflète en partie ces occurrences difficile à prédire, avec des incertitudes élevées dans les zones concernées (**Figure 54**). Cette carte d'incertitude illustre également des difficultés à prédire

avec précision les contours des zones les plus favorables à la sittelle, comme illustré par les zones à incertitude intermédiaire au centre de l'île.

Figure 54. Carte d'incertitude des prédictions pour la sittelle Corse, basée sur l'écart-type des indices de favorabilité de tous les modèles ayant passé les critères de qualité.

3.2.8.5 Carte de potentiel d'habitat

La plupart des occurrences de la sittelle Corse sont localisées dans les zones à très fort indice de favorabilité (75% des occurrences sont localisées dans les zones à favorabilité supérieure à 800), on peut donc qualifier cette classe de zone à potentiel d'habitat élevé (**Figure 55**). Ensuite, les zones à plus faible indice de favorabilité mais qui contiennent tout de même 20% des occurrences – et qui peuvent donc être qualifiées de zone à potentiel d'habitat intermédiaire – sont localisées sur tout le pourtour de la zone à très fort potentiel d'habitat, ainsi que dans quelques patches isolés au nord-est et au sud-ouest.

Figure 55. Carte de potentiel d'habitat de la sittelle Corse en trois classes : potentiel d'habitat élevé (75% des occurrences connues du groupe sont dans cette classe) ; potentiel d'habitat intermédiaire (la favorabilité est plus faible que la classe élevée, mais contient quand même 20% des occurrences du groupe) ; potentiel d'habitat faible ou méconnu (classe contenant moins de 5% des occurrences du groupe).

3.2.8.6 Conclusion sur la sittelle Corse

Les modèles ont permis de produire une carte bien informative, basée sur des réponses aux variables environnementales qui sont cohérentes. Elle a été jugée cohérente par les experts consultés. Une limite potentielle de cette carte réside dans sa difficulté à prédire certaines occurrences localisées hors du cœur de la répartition de l'espèce en Corse. Une seconde limite potentielle réside dans la nature de la variable d'intégrité biophysique des sols, qui est un proxy de l'exploitation forestière, mais qui peut manquer de précision et comporter des incertitudes. Sachant que de nouvelles variables à fine résolution sur la structure forestière sont en cours de développement, je recommande de recalibrer les modèles quand ces variables seront disponibles. Une seconde piste d'amélioration serait d'évaluer les modèles en utilisant les recensements de présence-absence qui sont disponibles pour la sittelle Corse.

3.3 Éléments supplémentaires de discussion

Les résultats des modèles suggèrent que dans l'ensemble les modèles calibrés pour les différents groupes d'espèces sont biologiquement cohérents, produisant ainsi des cartes informatives et utiles, bien que parfois incomplètes ou présentant des limites clairement identifiées. Cela signifie que l'ensemble des résultats peuvent être utilisés pour les objectifs de la DREAL, en respectant bien les limites à l'interprétation pour ce type de modèles (cf. sections [2.1.2](#), [2.1.5](#) et sections spécifiques à chaque groupe d'espèces). Dans les parties qui suivent, je fournis quelques recommandations spécifiques sur les usages, interprétations et améliorations futures de ce travail.

3.3.1 Utilisation des cartes d'habitat

Les cartes d'habitat fournies dans ce rapport constituent un outil d'aide à la décision pour la gestion, si elles sont bien comprises et interprétées. Ces cartes seront également utiles aux conservatoires, observatoires ou associations naturalistes pour collecter de nouvelles données d'inventaire et préciser les cartes (cf. section [3.3.2](#)). Elles constituent un premier niveau d'information immédiatement accessible sur l'ensemble des zones à fort potentiel d'habitat et à potentiel intermédiaire, pour chaque groupe. Le plus important est de bien comprendre que ces cartes ne sont pas des cartes de répartition : ce sont des cartes d'habitat potentiel. En d'autres termes, elles ne sont pas une garantie absolue de la présence d'un groupe, mais plutôt un indice de la probable présence de l'habitat du groupe dans la zone. En outre, elles peuvent ne pas représenter toutes les zones de présence probable des espèces, en particulier les cartes suggérées comme étant incomplètes. Ainsi, il faut les utiliser avec discernement selon les cas de gestion considérés.

Pour un usage de type police de l'environnement, par exemple pour un projet d'aménagement susceptible d'impacter les habitats, il convient d'évaluer si le projet est localisé dans ou proche d'une zone à fort potentiel d'habitat ou à potentiel d'habitat intermédiaire favorable. Si c'est le cas, il convient alors d'effectuer les validations terrain nécessaires pour étudier si les groupes concernés ou leurs habitats sont présents dans la zone. Ces vérifications terrain requièrent un protocole d'échantillonnage adapté aux particularités du groupe : utiliser des méthodes d'échantillonnage adaptées au groupe, cibler les habitats favorables et leurs alentours, rechercher l'existence de microhabitats favorables, sélectionner des fenêtres temporelles propices aux observations (e.g., saisonnalité, périodes d'activité, etc.), et planifier l'échantillonnage de manière adaptée à gérer une probabilité de détection imparfaite (planification spatiale de l'échantillonnage et répétitions temporelles). Les enjeux de la zone étant diffusés au public, les services instructeurs devront être vigilants à ce que le diagnostic du bureau d'étude ait bien pris en compte les groupes d'espèces et/ou leurs habitats potentiellement impactés par les projets, plans et programmes tels que définis dans les articles L211 et L411-1 A du Code de l'environnement. Pour évaluer le risque d'impact lié au projet d'aménagement, il faut être particulièrement attentif aux sensibilités de chaque groupe d'espèces à certains types d'impacts (cf. section [3.3.4](#)).

Pour les actions de préservation, comme par exemple la mise en place de réserve (e.g., Stratégie National d'Aires Protégées), ou le développement et le maintien des trames vertes, bleues, turquoise et noires, les cartes représentent un outil d'aide à la décision pour identifier les zones à protéger et/ou à préserver. Dans ce cas de figure il faut prioriser les actions de préservation des zones à fort potentiel d'habitat, afin de maximiser les efforts de protection et garantir un espace favorable à un cortège d'espèces protégées. Le taux de couverture des aires protégées en protection forte en Corse est actuellement très faible (environ 1%), bien en dessous des objectifs de 10% pour 2030. Ces cartes peuvent constituer une opportunité supplémentaire pour identifier des zones à préserver, par exemple en analysant le

chevauchement entre potentiel d'habitat et aires protégées existantes, zones d'inventaires (e.g. ZNIEFF) et autres zones à enjeux sur le patrimoine naturel. Par exemple, la superposition de zones à fort potentiel d'habitat pour plusieurs groupes avec des zones de protection faible ou à fort intérêt/patrimoine pourrait justifier l'élévation ou la mise en place de mesures de protection, afin de progresser vers les objectifs 2030. Par exemple, dans le cadre de la Stratégie Nationale d'Aires Protégées, les zones à fort potentiel d'habitat pour les espèces protégées et espèces PNAs pourraient être ciblées pour la création d'Espaces Naturels Sensibles, d'Obligations Réelles Environnementales ou encore de réserves. De tels espaces protégés pouvant intégrer, pour les ORE et ENS, les protections fortes selon les conditions annoncées dans le décret n° [2022-527 du 12 avril 2022](#). Néanmoins, est nécessaire de s'assurer par une vérification terrain de la présence de l'habitat des espèces concernées et d'évaluer l'état des populations avant de mettre en place les mesures nécessaires. Par ailleurs, ces cartes seront également utiles aux conservatoires, observatoires ou associations naturalistes pour collecter de nouvelles données d'inventaire et préciser les cartes (cf. section [3.3.2](#)).

Ces cartes sont donc complémentaires aux données d'inventaires existantes, elles sont mobilisables pour alerter sur la sensibilité de certains espaces aux impacts anthropiques, orienter les diagnostics écologiques et aider à la décision. Cependant, il est important de rappeler que l'absence d'habitat favorable potentiel ne veut pas dire absence certaine de l'espèce ou groupe d'espèces. Différents exemples ont été illustrés dans ce rapport, qui représentent soit des zones mal prédites par nos modèles, soit des conditions mal représentées dans nos variables tels que des effets microclimatiques ou des patchs d'habitats mal renseignés à la résolution de nos grilles environnementales. Ainsi, que ce soit pour évaluer les impacts de projets d'aménagement, pour déterminer des zones où effectuer des contrôles, identifier des lacunes d'inventaires, ou pour mettre en place des mesures de conservation, il est nécessaire de compléter ces informations par la consultation d'experts des groupes ciblés et de relevés terrain. Dans le cas contraire, cela pourrait conduire à négliger certaines zones où des espèces à enjeux sont peut-être présentes mais non répertoriées.

3.3.2 Prospections terrain, recherche de nouvelles populations et validation des modèles

Les modèles d'habitat permettent de trouver de nouvelles populations, en particulier pour les espèces rares et menacées (Chiffard et al., 2020; Fois et al., 2018). Les groupes d'espèces modélisés ici comprennent des espèces endémiques et des espèces à enjeux, il s'agit donc d'une application potentielle des modèles qui peut être intéressante notamment dans le cadre des PNAs – en particulier si des plans d'échantillonnage ou de suivi sont prévus. Une telle approche consisterait à utiliser les résultats produits pour adapter les prospections terrains afin de maximiser les chances de trouver de nouveaux individus / nouvelles populations (e.g., Chiffard et al., 2020), ce qui est particulièrement bénéfique dans un contexte de ressources limitées.

Pour plusieurs groupes d'espèces, des zones à fort indice de favorabilité sans observations connues ont été identifiées. Cibler ces zones pour des prospections terrains présenterait ainsi le double avantage de potentiellement identifier de nouvelles populations pour les espèces PNAs, et d'apporter une forme de validation indépendante aux modèles d'habitat présentés. En effet, la validation statistique des modèles qui a été effectuée ici donne des résultats limités, comme je l'ai répété dans les résultats de chaque groupe d'espèces. Idéalement, la validation des modèles devrait être faite sur un jeu de données totalement indépendant de la calibration. Prospector des zones à fort potentiel d'habitat et sans observations connues permettrait d'apporter une première forme de validation, si ces zones contiennent bien des populations d'espèces sujettes aux PNAs. Par ailleurs, nous avons également identifié de nombreux cas de zones à faible favorabilité, mais avec des observations recensées. Il serait important d'aller évaluer sur le terrain si ces zones ont bien une faible favorabilité comme suggéré par le modèle,

ou s'il s'agit de zones favorables – et occupées – mais pour lesquelles nous n'avons pas suffisamment de données. Dans l'idéal, la procédure consisterait à planifier une stratégie de collecte visant à valider les modèles, par exemple en récoltant des données de présence-absence de manière stratifiée dans les différentes gammes d'indices de favorabilité.

3.3.3 Améliorations des modèles

Les modèles d'habitat sont complexes et de nombreuses étapes peuvent être effectuées avec différentes procédures (Leroy, 2023), ce qui offre des pistes d'amélioration pour les modèles. Cependant, les protocoles appliqués ici étant basés sur les recommandations actuelles de littérature scientifique, je ne recommande pas – dans l'immédiat – de chercher à améliorer les modèles en explorant des protocoles alternatifs, car les gains en termes de qualité de carte d'habitat finale risqueraient d'être faibles, comparé aux efforts déployés. Je recommande plutôt d'envisager de travailler sur les données en entrée des modèles, ce qui offre des perspectives d'amélioration plus importantes. Deux pistes peuvent être explorées : les données biologiques et les variables environnementales.

Tout d'abord, en ce qui concerne les données biologiques, il y a deux voies d'amélioration possibles : d'une part, effectuer des modifications sur les données d'occurrences, et d'autre part, retravailler les groupes d'espèces. Par exemple, pour le groupe des chiroptères forestiers, une limite identifiée était le mélange de données de gîte et de chasse dans les occurrences, ce qui crée des cartes reflétant différents types d'usage de l'habitat, plus difficiles à interpréter. Il faudrait donc distinguer au sein des données d'occurrences les deux types de données, et envisager de calibrer deux types de modèles d'habitat : des modèles sur les lieux de gîte et des modèles sur les lieux de chasse. Ce problème dans les données d'occurrence a été identifié de manière évidente pour les chiroptères forestiers, mais il est possible qu'il soit aussi présent chez les chiroptères cavernicoles et les chiroptères des zones humides. Je recommande d'échanger avec les experts à ce sujet afin de déterminer si un tel découpage se justifie chez ces deux autres groupes.

L'autre voie d'amélioration sur les données biologiques consisterait à effectuer les modèles par espèce plutôt que par groupes d'espèces. Cela permettrait d'aller plus loin et d'identifier les exigences écologiques spécifiques de chaque espèce, plutôt que les déterminants communs à chaque groupe. Il s'agit notamment d'une critique fréquemment émise par les experts, qui souhaiteraient que les résultats soient affinés par espèce. Les scripts commentés et fournis en accès libre avec ce rapport ont justement vocation à être réutilisés pour reproduire et affiner les modèles, ce qui permet d'envisager cette possibilité dans le futur. A noter néanmoins qu'il faut compter un minimum de 30 à 50 occurrences (après rasterisation, cf. partie [2.2.2](#)) pour espérer calibrer des modèles décents ; en dessous de ce seuil des modèles exploratoires peuvent être mis en place, mais ils nécessiteront de mettre en place une autre méthodologie telle que les ensembles de petits modèles (e.g., Breiner et al., 2018) pour être vraiment utiles.

Ensuite, en ce qui concerne les données environnementales, leur précision et leurs incertitudes impactent inévitablement les prédictions des modèles. Dans l'ensemble, les prédicteurs utilisés ont donné des résultats très satisfaisants pour tous les groupes d'espèces, conformes à nos attentes pour la résolution visée par nos analyses. Des incertitudes sont présentes sur certaines variables, comme relevé pour les serpentinites ou pour la variable sur les milieux d'eau douce pour les amphibiens. Cependant, ces incertitudes restent très limitées, et paraissent difficiles à corriger sans implémenter des modèles à résolution plus fine, qui nécessiteraient alors de connaître avec certitude la précision des données d'occurrence, ce qui n'est pas le cas actuellement. A l'inverse, d'autres variables peuvent potentiellement être améliorées, comme par exemple le degré d'exploitation forestière pour la sittelle, qui peut être substituée par de nouvelles variables précises en cours de développement, basées sur des données LIDAR (Guy, pers. comm.). Enfin, une variable n'a pas du tout été informative – la distribution des cavités

connues en Corse – malgré l’hypothèse forte que l’on avait sur le groupe des chiroptères cavernicoles. Cette variable est probablement trop incomplète, et malheureusement il n’existe pas à ma connaissance de meilleure alternative – le recensement des cavités naturelles et artificielles étant probablement incomplet, et la localisation de nombreuses cavités connues est gardée confidentielle pour des raisons de sécurité.

3.3.4 Sensibilité des groupes d’espèces aux pressions anthropiques et implications pour les PNAs

Les modèles ont identifié des réponses claires à différents facteurs de pressions anthropiques pour plusieurs groupes d’espèces – ces réponses étant conformes à des hypothèses qui avaient été posées *a priori*, lors des premiers échanges avec les experts à l’automne 2023. Plusieurs facteurs ont été modélisés :

- La pollution lumineuse réduit la favorabilité de l’habitat des chiroptères forestiers, même à un très faible degré.
- L’intégrité biophysique des sols – qui traduit le degré de modification de l’habitat par les activités humaines – doit être élevée pour l’habitat de la flore des serpentinites. La dégradation de l’intégrité biophysique des sols présente un net effet de seuil négatif sur la flore des serpentinites.
- L’intégrité biophysique des sols doit être élevée pour l’habitat de la sittelle ; comme pour le groupe précédent, la dégradation de l’intégrité présente un net effet négatif.
- La naturalité – qui reflète l’ensemble de l’exposition des habitats aux activités humaines – doit être élevée pour l’habitat des amphibiens.

Ces réponses modélisées présentent des éléments de preuve corroborant les hypothèses des experts sur la sensibilité des espèces aux perturbations d’origine anthropiques. Elles restent corrélatives, ce qui signifie qu’il ne s’agit pas d’une démonstration du mécanisme à l’œuvre. Néanmoins, elles permettent d’établir ces hypothèses avec un bon degré de confiance (cf. communication qualitative du degré de confiance en **Figure 56**, voir le détail dans IPBES, 2018). En effet, dans le cas des relations discutées ici, nous sommes en présence d’éléments de preuve convergents et de bonne qualité (dire d’expert, relations corrélatives basées sur un protocole robuste et reproductible), ce qui place le degré de confiance entre « établi mais incomplet » et « bien établi » selon les groupes et les autres éléments existants (e.g., pour la sittelle, le mécanisme de perturbation de l’exploitation forestière est connu et démontré (Torre, 2014), et donc la relation peut être qualifiée de « très bien établie »). Ces relations sont donc à prendre en compte dans les actions prévues pour ces groupes d’espèces, et notamment lors de l’usage qui sera fait des cartes pour prévenir les risques d’impacts négatifs, si ces impacts négatifs rentrent dans l’une des catégories indiquées ci-dessus.

Figure 56. Communication qualité du degré de confiance sur la base des éléments de preuve scientifique, en fonction de deux axes : la quantité et la qualité des éléments de preuve (axe X), et le degré d'accord entre les éléments de preuve (axe Y).

Par ailleurs, il faut également noter que pour deux groupes, des relations positives ont été identifiées entre activités humaines et favorabilité de l'habitat. C'est le cas pour les chiroptères cavernicoles, pour lesquelles un faible effet positif a été modélisé pour le bâti peu dense, qui peut servir de gîte comme proposé dans les hypothèses initiales. C'est également le cas pour la densité de population humaine pour les libellules, où un effet positif d'une densité de population intermédiaire a été modélisé. Ce dernier effet positif est probablement dû à l'occurrence fréquente de milieux d'eaux douce naturels ou artificiels dans les zones urbaines de faible densité en Corse – comme démontré dans la littérature (Goertzen & Suhling, 2019). Ces relations sont donc également à prendre en compte avec discernement dans les actions des PNAs.

3.3.5 Adaptation aux changements climatiques

Dans son cahier des charges, la DREAL avait exprimé de manière facultative la possibilité d'explorer des scénarios de changement climatique. L'extrapolation future sous scénarios de changement climatique requiert d'appliquer une méthodologie détaillée plus complexe que celle présentée ici – en particulier, il faut acquérir des données d'occurrence sur l'ensemble de l'aire de répartition des espèces pour éviter de surestimer les effets des changements

climatiques. Néanmoins, même si je n'ai pas implémenté ici des extrapolations futures sous scénarios de changements climatiques, on peut, à partir des résultats, discuter des effets potentiels des changements climatiques sur les groupes d'espèces sujettes aux PNAs.

Le climat est systématiquement apparu comme un facteur déterminant l'habitat pour chaque groupe d'espèces. Cette observation est conforme à nos hypothèses initiales, établies sur la base de la littérature spécifique à chaque groupe d'espèces (section [2.1.6](#)). C'est également un fait scientifique bien établi dans la littérature, démontré dans de très nombreux articles, que le climat est un facteur physique limitant les répartitions d'espèces (Lomolino et al., 2016; Sexton et al., 2009). Pour chaque groupe, les modèles ont identifié des optimums de température et/ou d'humidité. Cela signifie que l'on peut s'attendre à ce que les modifications climatiques qui se mettent en place vont affecter ces groupes d'espèces, voire sont déjà en train d'affecter ces groupes d'espèces, comme déjà démontré sur de très nombreux groupes taxonomiques partout dans l'hémisphère nord (Lenoir et al., 2020). La biodiversité répond de multiples manières aux changements climatiques : déplacement dans le temps et dans l'espace, adaptation, modifications métaboliques ou physiologiques, etc. (Bellard et al., 2012). Les changements les plus documentés sont les déplacements d'aires de répartition, avec des déplacements très majoritairement en direction des pôles ou du sommet des montagnes en réponse au réchauffement – avec parfois des réponses opposées qui sont dues à d'autres dimensions du changement climatique telles que les régimes de précipitation. Une première action d'adaptation consiste donc à maintenir la connectivité favorable au maximum – et donc renforcer les trames vertes, bleues, turquoises et noires pour les groupes d'espèces sujettes aux PNAs, pour leur permettre de suivre les changements dans les dimensions climatiques de leur habitat.

Cependant, une difficulté majeure dans le cas de la Corse est qu'il s'agit d'une île, ce qui réduit considérablement la capacité de migration pour les espèces endémiques au-delà d'une certaine distance ; et les montagnes représentent un cul-de-sac climatique, en particulier pour les espèces endémiques de montagne telles que la sittelle, les amphibiens ou certains des papillons étudiés ici. Pour permettre l'adaptation aux changements climatiques, il faut donc concevoir dès à présent nos leviers d'action sur les autres réponses possibles de la biodiversité, telles que l'adaptation. Pour cela, on peut d'abord poser deux constats. Le premier constat est que nous ne pouvons pas, aux échelles locales et régionales, contrôler le changement climatique, qui va agir comme un facteur de changement inéluctable. Le second constat est que l'adaptation est un processus qui nécessite de la diversité génétique au sein des populations (e.g., Chung et al., 2023). Ainsi, des espèces dont les populations sont fragilisées par des perturbations d'origine anthropique ou non – telles qu'une réduction de la taille des populations ou de la connectivité entre populations – sont susceptibles d'avoir une diversité génétique diminuée, ce qui réduit leurs chances d'adaptation aux changements climatiques. Par conséquent, une seconde action d'adaptation consiste à maintenir une diversité génétique élevée au sein des espèces par des mesures de gestion adaptées. Par exemple, il peut s'agir de diminuer ou supprimer les menaces (connues ou suspectées) affectant ces espèces sur lesquelles nous pouvons agir localement ou régionalement (e.g., perturbations d'origine anthropique, facteurs qui réduisent la favorabilité de l'habitat, gestion des espèces invasives) ; et, encore une fois, maintenir et renforcer les trames vertes, bleues, turquoises et noires afin d'assurer les flux de gènes entre populations.

Ainsi, toute action entreprise aujourd'hui en faveur du maintien des populations d'espèces à enjeux peut également être considérée comme une action d'adaptation aux changements climatiques. Il est fondamental d'adopter et de diffuser cette argumentation pour soutenir ces actions.

4 Références bibliographiques

- Azam, C., Le Viol, I., Julien, J. F., Bas, Y., & Kerbiriou, C. (2016). Disentangling the relative effect of light pollution, impervious surfaces and intensive agriculture on bat activity with a national-scale monitoring program. *Landscape Ecology*, *31*(10), 2471–2483. <https://doi.org/10.1007/s10980-016-0417-3>
- Barber, R. A., Ball, S. G., Morris, R. K. A., & Gilbert, F. (2022). Target-group backgrounds prove effective at correcting sampling bias in Maxent models. *Diversity and Distributions*, *28*(1), 128–141. <https://doi.org/10.1111/ddi.13442>
- Barbet-Massin, M., & Jiguet, F. (2011). Back from a predicted climatic extinction of an island endemic: A future for the Corsican Nuthatch. *PLoS ONE*, *6*(3). <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0018228>
- Barré, K., Froidevaux, J. S. P., Sotillo, A., Roemer, C., & Kerbiriou, C. (2023). Drivers of bat activity at wind turbines advocate for mitigating bat exposure using multicriteria algorithm-based curtailment. *Science of the Total Environment*, 866. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.161404>
- Bellard, C., Bertelsmeier, C., Leadley, P., Thuiller, W., & Courchamp, F. (2012). Impacts of climate change on the future of biodiversity. *Ecology Letters*, *15*(4), 365–377. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2011.01736.x>
- Benkendorf, D. J., Schwartz, S. D., Cutler, D. R., & Hawkins, C. P. (2023). Correcting for the effects of class imbalance improves the performance of machine-learning based species distribution models. *Ecological Modelling*, *483*, 110414. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2023.110414>
- Bensettiti, F., & Gaudillat, V. (2002). *Cahiers d'habitat Natura 2000—Espèces animales* (Vol. 7). La Documentation française.
- Bosc, V., & Destandau, R. (2012). *Etude diagnostique de la Salamandre de Corse, Salamandra corsica (Savi, 1838)* (pp. 1–26). OEC, CEN-Corse. www.cen-corse.org
- Bosc, Valérie. (2001). *Etude des Discoglossidés dans la vallée du Taravu (Corse du Sud)*. DIREN.

- Boughey, K. L., Lake, I. R., Haysom, K. A., & Dolman, P. M. (2011). Effects of landscape-scale broadleaved woodland configuration and extent on roost location for six bat species across the UK. *Biological Conservation*, 144(9), 2300–2310. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2011.06.008>
- Breiner, F. T., Nobis, M. P., Bergamini, A., & Guisan, A. (2018). Optimizing ensembles of small models for predicting the distribution of species with few occurrences. *Methods in Ecology and Evolution*, 9(4), 802–808. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12957>
- Brun, P., Zimmermann, N. E., Hari, C., Pellissier, L., & Karger, D. N. (2022a). *CHELSEA-BIOCLIM+ A novel set of global climate-related predictors at kilometre-resolution (1.0)* [Geotiff,PDF]. [object Object]. <https://doi.org/10.16904/ENVIDAT.332>
- Brun, P., Zimmermann, N. E., Hari, C., Pellissier, L., & Karger, D. N. (2022b). *Global climate-related predictors at kilometre resolution for the past and future*. <https://doi.org/10.5194/essd-2022-212>
- Buckley, L. B., Waaser, S. A., MacLean, H. J., & Fox, R. (2011). Does including physiology improve species distribution model predictions of responses to recent climate change? *Ecology*, 92(12), 2214–2221. <https://doi.org/10.1890/11-0066.1>
- Castillo-Pérez, E. U., Suárez-Tovar, C. M., González-Tokman, D., Schondube, J. E., & Córdoba-Aguilar, A. (2022). Insect thermal limits in warm and perturbed habitats: Dragonflies and damselflies as study cases. *Journal of Thermal Biology*, 103. <https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2021.103164>
- CGDD SOeS. (2009). *CORINE Land Cover France Clés d'interprétation de la nomenclature*. <https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/media/2459/download?inline>
- CHAMBAUD, F. B., P. (2022). *L'espace humide de référence: Un nouveau référentiel en appui à la gestion des zones humides. Concept, méthode, résultats, utilisation*. (p. 63). Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. <https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/sites/sierm/files/content/2022-03/Guide-E%26C-EHR-VFinale.pdf>

- Chiffard, J., Marciau, C., Yoccoz, N. G., Mouillot, F., Duchateau, S., Nadeau, I., Fontanilles, P., & Besnard, A. (2020). Adaptive niche-based sampling to improve ability to find rare and elusive species: Simulations and field tests. *Methods in Ecology and Evolution*, *11*(8), 899–909. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13399>
- Chung, M. Y., Merilä, J., Li, J., Mao, K., López-Pujol, J., Tsumura, Y., & Chung, M. G. (2023). Neutral and adaptive genetic diversity in plants: An overview. *Frontiers in Ecology and Evolution*, *11*. <https://doi.org/10.3389/fevo.2023.1116814>
- Dormann, C. F., Elith, J., Bacher, S., Buchmann, C., Carl, G., Carré, G., Marquéz, J. R. G., Gruber, B., Lafourcade, B., Leitão, P. J., Münkemüller, T., McClean, C., Osborne, P. E., Reineking, B., Schröder, B., Skidmore, A. K., Zurell, D., & Lautenbach, S. (2013). Collinearity: A review of methods to deal with it and a simulation study evaluating their performance. *Ecography*, *36*(1), 27–46. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2012.07348.x>
- Dubos, N., Préau, C., Lenormand, M., Papuga, G., Monsarrat, S., Denelle, P., Louarn, M. L., Heremans, S., May, R., Roche, P., & Luque, S. (2022). Assessing the effect of sample bias correction in species distribution models. *Ecological Indicators*, *145*, 109487. <https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109487>
- Elith, J., Ferrier, S., Huettmann, F., & Leathwick, J. (2005). The evaluation strip: A new and robust method for plotting predicted responses from species distribution models. *Ecological Modelling*, *186*(3), 280–289. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2004.12.007>
- Elvidge, C. D., Baugh, K., Zhizhin, M., Hsu, F. C., & Ghosh, T. (2017). VIIRS night-time lights. *International Journal of Remote Sensing*, *38*(21), 5860–5879. <https://doi.org/10.1080/01431161.2017.1342050>
- Evans, T. G., Diamond, S. E., & Kelly, M. W. (2015). Mechanistic species distribution modelling as a link between physiology and conservation. *Conservation Physiology*, *3*(1). <https://doi.org/10.1093/conphys/cov056>

- Fois, M., Cuenca-Lombraña, A., Fenu, G., & Bacchetta, G. (2018). Using species distribution models at local scale to guide the search of poorly known species: Review, methodological issues and future directions. *Ecological Modelling*, *385*, 124–132. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2018.07.018>
- Gao, J. (2020). *Global 1-km Downscaled Population Base Year and Projection Grids for the Shared Socioeconomic Pathways (SSPs), Revision 01* [dataset]. [object Object]. <https://doi.org/10.7927/Q7Z9-9R69>
- Goertzen, D., & Suhling, F. (2019). Urbanization versus other land use: Diverging effects on dragonfly communities in Germany. *Diversity and Distributions*, *25*(1), 38–47. <https://doi.org/10.1111/ddi.12820>
- Goux, L. (1955). NOUVELLES OBSERVATIONS SUR LA BIOGÉOGRAPHIE, L'ÉCOLOGIE ET LA BIOLOGIE DE L'EUPROCTE DE CORSE, EUPROCTUS MONTANUS (Savi) (SALAMANDRIDAE). *Vie et Milieu*, *6*(3), 299–317.
- Guetté, A., Carruthers-Jones, J., & Carver, S. J. (2021). *Projet CARTNAT Cartographie de la Naturalité Notice technique*. <https://ec.europa.eu/eurostat/statistics->
- Guillera-Aroita, G., Lahoz-Monfort, J. J., Elith, J., Gordon, A., Kujala, H., Lentini, P. E., Mccarthy, M. A., Tingley, R., & Wintle, B. A. (2015). Is my species distribution model fit for purpose? Matching data and models to applications. *Global Ecology and Biogeography*, *24*(3), 276–292. <https://doi.org/10.1111/geb.12268>
- Guisan, A., & Thuiller, W. (2005). Predicting species distribution: Offering more than simple habitat models. *Ecology Letters*, *8*(9), 993–1009. <https://doi.org/10.1111/j.1461-0248.2005.00792.x>
- Guisan, A., Thuiller, W., & Zimmermann, N. E. (2017). *Habitat suitability and distribution models with applications in R*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781139028271>
- Guisan, A., Tingley, R., Baumgartner, J. B., Naujokaitis-Lewis, I., Sutcliffe, P. R., Tulloch, A. I. T., Regan, T. J., Brotons, L., McDonald-Madden, E., Mantyka-Pringle, C., Martin, T. G., Rhodes, J. R., Maggini, R., Setterfield, S. A., Elith, J., Schwartz, M. W., Wintle, B. A.,

- Broennimann, O., Austin, M., ... Buckley, Y. M. (2013). Predicting species distributions for conservation decisions. *Ecology Letters*, 16(12), 1424–1435. <https://doi.org/10.1111/ele.12189>
- Hirzel, A. H., Randin, C., & Guisan, A. (2006). Evaluating the ability of habitat suitability models to predict species presences. *Ecological Modelling*, 199, 142–152. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2006.05.017>
- IGN. (2018). *BD Forêt® Version 2.0—Descriptif de contenu*.
- IGN. (2022). *BD CARTO® Version 5.0—Descriptif de contenu*.
- IGN. (2024). *BD TOPO Version 3.3*. https://geoservices.ign.fr/sites/default/files/2024-02/DC_BDTOPO_3-3_0.pdf
- IPBES. (2018). *IPBES Guide on the production of assessments*. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7568075>
- IPBES. (2019). *Global assessment report on biodiversity and ecosystem services of the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services*. (E. S. Brondizio, J. Settele, S. Díaz, & H. T. Ngo, Eds.). IPBES secretariat.
- IUCN. (2003). *Guidelines for Application of IUCN Red List Criteria at Regional Levels: Version 3.0*. IUCN Species Survival Commission.
- Janjou, D. (2004). *Descriptif des cartes géologiques à 1/50 000 format “vecteurs.”*
- Karger, D. N., Conrad, O., Böhner, J., Kawohl, T., Kreft, H., Soria-Auza, R. W., Zimmermann, N. E., Linder, H. P., & Kessler, M. (2017). Climatologies at high resolution for the earth’s land surface areas. *Scientific Data*, 4. <https://doi.org/10.1038/sdata.2017.122>
- Karger, D. N., Conrad, O., Böhner, J., Kawohl, T., Kreft, H., Soria-Auza, R. W., Zimmermann, N. E., Linder, H. P., & Kessler, M. (2021). *Climatologies at high resolution for the earth’s land surface areas* (2.1) [Geotiff,geotiff,PDF]. [object Object]. <https://doi.org/10.16904/ENVIDAT.228>
- Lenoir, J., Bertrand, R., Comte, L., Bourgeaud, L., Hattab, T., Murienne, J., & Grenouillet, G. (2020). Species better track climate warming in the oceans than on land. *Nature*

- Ecology and Evolution*, 4(8), 1044–1059. <https://doi.org/10.1038/s41559-020-1198-2>
- Leroy, B. (2023). Choosing presence-only species distribution models. *Journal of Biogeography*, 50(1), 247–250. <https://doi.org/10.1111/jbi.14505>
- Leroy, B., Canard, A., & Ysnel, F. (2013). Integrating multiple scales in rarity assessments of invertebrate taxa. *Diversity and Distributions*, 19, 794–803. <https://doi.org/10.1111/ddi.12040>
- Leroy, B., Delsol, R., Hugueny, B., Meynard, C. N., Barhoumi, C., Barbet-Massin, M., & Bellard, C. (2018). Without quality presence-absence data, discrimination metrics such as TSS can be misleading measures of model performance. *Journal of Biogeography*, 45(9), 1994–2002. <https://doi.org/10.1111/jbi.13402>
- Leroy, B., Paschetta, M., Canard, A., Bakkenes, M., Isaia, M., & Ysnel, F. (2013). First assessment of effects of global change on threatened spiders: Potential impacts on *Dolomedes plantarius* (Clerck) and its conservation plans. *Biological Conservation*, 161, 155–163. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.03.022>
- Lomolino, M. V., Riddle, B. R., & Whittaker, R. J. (2016). *Biogeography 5th edition*. Sinauer Associates, Oxford University Press.
- McCain, C. M. (2006). Could temperature and water availability drive elevational species richness patterns? A global case study for bats. *Global Ecology and Biogeography*, 0(0), 061120101210015-??? <https://doi.org/10.1111/j.1466-822x.2006.00263.x>
- Miller, D. A., Arnett, E. B., & Lacki, M. J. (2003). Allen Press Habitat Management for Forest-Roosting Bats of North America: A Critical Review of Habitat Studies. In *Source: Wildlife Society Bulletin* (Vol. 31, Issue 1, pp. 30–44).
- Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer. (2016). *Plan national d'actions en faveur de la Sittelle Corse *Sitta whiteheadi* 2017-2026*.
- Mod, H. K., Scherrer, D., Luoto, M., & Guisan, A. (2016). What we use is not what we know: Environmental predictors in plant distribution models. *Journal of Vegetation Science*, 27(6), 1308–1322. <https://doi.org/10.1111/jvs.12444>

- Pe'er, G., Saltz, D., Thulke, H.-H., & Motro, U. (2004). Response to topography in a hilltopping butterfly and implications for modelling nonrandom dispersal. *Animal Behaviour*, *68*, 825–839. <https://doi.org/10.1016/j.anbehav.2004.02.006>
- Put, J. E., Fahrig, L., & Mitchell, G. W. (2019). Bats respond negatively to increases in the amount and homogenization of agricultural land cover. *Landscape Ecology*, *34*(8), 1889–1903. <https://doi.org/10.1007/s10980-019-00855-2>
- Renner, I. W., Elith, J., Baddeley, A., Fithian, W., Hastie, T., Phillips, S. J., Popovic, G., & Warton, D. I. (2015). Point process models for presence-only analysis. *Methods in Ecology and Evolution*, *6*(4), 366–379. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.12352>
- Roberts, D. R., Bahn, V., Ciuti, S., Boyce, M. S., Elith, J., Guillera-Aroita, G., Hauenstein, S., Lahoz-Monfort, J. J., Schröder, B., Thuiller, W., Warton, D. I., Wintle, B. A., Hartig, F., & Dormann, C. F. (2017). Cross-validation strategies for data with temporal, spatial, hierarchical, or phylogenetic structure. *Ecography*, *40*(8), 913–929. <https://doi.org/10.1111/ecog.02881>
- Rosin, Z. M., Myczko, Ł., Skórka, P., Lenda, M., Moroń, D., Sparks, T. H., & Tryjanowski, P. (2012). Butterfly responses to environmental factors in fragmented calcareous grasslands. *Journal of Insect Conservation*, *16*(3), 321–329. <https://doi.org/10.1007/s10841-011-9416-5>
- Schickele, A., Goberville, E., Leroy, B., Beaugrand, G., Hattab, T., Francour, P., & Raybaud, V. (2020). European small pelagic fish distribution under global change scenarios. *Fish and Fisheries*. <https://doi.org/10.1111/faf.12515>
- Schickele, A., Leroy, B., Beaugrand, G., Goberville, E., Hattab, T., Francour, P., & Raybaud, V. (2020). Modelling European small pelagic fish distribution: Methodological insights. *Ecological Modelling*, *416*(July 2019), 108902. <https://doi.org/10.1016/j.ecolmodel.2019.108902>
- Sexton, J. P., McIntyre, P. J., Angert, A. L., & Rice, K. J. (2009). Evolution and ecology of species range limits. *Annual Review of Ecology & Systematics*, *40*, 415–436. <https://doi.org/10.1146/annurev.ecolsys.110308.120317>

- Sirami, C., Jacobs, D. S., & Cumming, G. S. (2013). Artificial wetlands and surrounding habitats provide important foraging habitat for bats in agricultural landscapes in the Western Cape, South Africa. *Biological Conservation*, 164, 30–38. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.04.017>
- Skogen, M., Ji, R., Akimova, A., Daewel, U., Hansen, C., Hjøllø, S., Van Leeuwen, S., Maar, M., Macias, D., Mousing, E., Almroth-Rosell, E., Saille, S., Spence, M., Troost, T., & Van De Wolfshaar, K. (2021). Disclosing the truth: Are models better than observations? *Marine Ecology Progress Series*, 680, 7–13. <https://doi.org/10.3354/meps13574>
- Suhling, F., Suhling, I., & Richter, O. (2015). Temperature response of growth of larval dragonflies – an overview. *International Journal of Odonatology*, 18(1), 15–30. <https://doi.org/10.1080/13887890.2015.1009392>
- Taylor, E. N., Diele-Viegas, L. M., Gangloff, E. J., Hall, J. M., Halpern, B., Massey, M. D., Rödder, D., Rollinson, N., Spears, S., Sun, B. jun, & Telemeco, R. S. (2021). The thermal ecology and physiology of reptiles and amphibians: A user's guide. *Journal of Experimental Zoology Part A: Ecological and Integrative Physiology*, 335(1), 13–44. <https://doi.org/10.1002/jez.2396>
- Thibault, J. C., Prodon, R., Villard, P., & Seguin, J. F. (2006). Habitat requirements and foraging behaviour of the Corsican nuthatch *Sitta whiteheadi*. *Journal of Avian Biology*, 37(5), 477–486. <https://doi.org/10.1111/j.0908-8857.2006.03645.x>
- Thibault, J. C., & Villard, P. (2005). Reproductive ecology of the Corsican Nuthatch *Sitta whiteheadi*. *Bird Study*, 52(3), 282–288. <https://doi.org/10.1080/00063650509461401>
- Thuiller, W., Lafourcade, B., Engler, R., & Araújo, M. B. (2009). BIOMOD - a platform for ensemble forecasting of species distributions. *Ecography*, 32(3), 369–373. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0587.2008.05742.x>
- Torre, F. (2014). *CONTRIBUTION A UNE SYLVICULTURE DU PIN LARICIO (Pinus nigra subsp laricio, Maire) COMPATIBLE AVEC LA CONSERVATION DE LA SITTELE CORSE (Sitta whiteheadi, Sharpe 1884)*.

- Valavi, R., Elith, J., Lahoz-Monfort, J. J., & Guillera-Arroita, G. (2019). blockCV: An r package for generating spatially or environmentally separated folds for k-fold cross-validation of species distribution models. *Methods in Ecology and Evolution*, *10*(2), 225–232. <https://doi.org/10.1111/2041-210X.13107>
- Valavi, R., Elith, J., Lahoz-Monfort, J. J., & Guillera-Arroita, G. (2021). Modelling species presence-only data with random forests. *Ecography*, 1–12. <https://doi.org/10.1111/ecog.05615>
- Valavi, R., Guillera-Arroita, G., Lahoz-Monfort, J. J., & Elith, J. (2021). Predictive performance of presence-only species distribution models: A benchmark study with reproducible code. *Ecological Monographs*, *o*(0), 1–27. <https://doi.org/10.1002/ecm.1486>

Résumé

Les Plans Nationaux d'Action (PNA) visent à assurer le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable d'espèces menacées ou faisant l'objet d'un intérêt particulier. Pour faciliter la mise en place des actions, la DREAL de Corse a émis le besoin de produire des cartes d'habitat pour les groupes d'espèces sujettes aux PNAs, en se basant sur une méthodologie de modélisation robuste et reproductible. Cette étude répond à cet objectif en modélisant la niche écologique des différents groupes d'espèces sujettes aux PNAs en Corse afin de produire des cartes prédictives de leurs habitats, sur la base d'une méthodologie basée sur les recommandations les plus récentes de l'état de l'art en écologie. Les groupes d'espèces concernés sont les chiroptères forestiers, les chiroptères cavernicoles, les chiroptères des zones humides, la végétation des serpentinites, les libellules, les papillons de jour, les amphibiens et la sittelle Corse. Le second objectif de cette étude est de fournir le protocole complet de modélisation en libre-accès, sous forme de scripts explicités, reproductibles, modifiables, et extensibles à d'autres espèces ou groupes d'espèces. Le troisième objectif est d'expliquer de manière pédagogique et claire le déroulé du processus de modélisation, les résultats et leur interprétation dans le rapport et les scripts associés, afin d'outiller les utilisateurs futurs pour la compréhension et l'interprétation des modèles d'habitat. Ce travail a été réalisé en collaboration avec les experts de chacun des groupes considérés afin d'évaluer le réalisme biologique des modèles.

Les résultats des modèles suggèrent que dans l'ensemble les modèles calibrés pour les différents groupes d'espèces sont biologiquement cohérents, produisant ainsi des cartes informatives et utiles, bien que parfois incomplètes ou présentant des limites clairement identifiées. Cela signifie que l'ensemble des résultats peuvent être utilisés pour les objectifs de la DREAL, en respectant bien les limites à l'interprétation pour ce type de modèles – les résultats et interprétations de chaque groupe étant discutées dans une section dédiée. La dernière partie du rapport comprend des recommandations sur les utilisations possibles de ces cartes, sur les améliorations futures possibles, ainsi qu'une section sur la sensibilité des espèces aux pressions d'origine anthropique et aux changements climatiques.